

قضية الخصخصة

دراسة تحليلية

**[The issue of privatization:
An analytical study]**

Ahmed Gamal El-din Moussa

Professor of Economics and Public Finance

Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة

منشورة في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة)

العدد 13 - إبريل 1993

ملخص:

يرجع ظهور الخصخصة كسياسة اقتصادية رئيسية منذ نهاية سبعينات القرن العشرين لاجتماع عوامل عديدة. غير أن آراء الاقتصاديين انقسمت بين مؤيدين ومعارضين لسياسة الخصخصة، ما يعكس الصعوبات والمخاطر التي تكتنف تطبيق هذه السياسة علي مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي صعوبات ومخاطر على قدر كبير من الأهمية خاصة في دول العالم الثالث. تنقسم هذه الدراسة إلى مباحث أربعة: الأساس النظري للخصخصة، أسانيد الخصخصة، دوافع الخصخصة، ومخاطر الخصخصة. وقد خلصت إلى أن الخصخصة مجرد أداة لزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني التي تمثل بدورها وسيلة لهدف أسمى هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . لذا يتعين النظر إلى الخصخصة كمكون هام في سياسات التحرر الاقتصادي، إلا أن أهميتها تتوقف على مدى إيجابية انعكاساتها على الكفاءة والتنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل، وليس كنتيجة لأحكام مسبقة؛ فعمليات الخصخصة ليست بطبيعتها متعارضة أو متوافقة مع المصلحة الاقتصادية العامة، ومن ثم فإن الحكم عليها سلباً أو ايجاباً إنما يتوقف على ما ينتظر أن ينجم عنها من زيادة في كفاءة المشروعات ودعم للمنافسة وتطوير القدرات الانتاجية الوطنية وتحسين في ظروف حياة الشعب.

Abstract:

The emergence of privatization as a major economic policy since the late seventies of the 20th century is due to the combination of many factors. However, the opinions of economists have been divided between supporters and opponents of the privatization policy, which reflects the

difficulties and risks surrounding the implementation of this policy at various political, economic and social levels. These difficulties and risks are of great importance, especially in third world countries.

This study is divided into four sections: the theoretical basis of privatization, the justifications for privatization, the motives for privatization, and the risks of privatization. The study concluded that privatization is merely a tool to increase the efficiency of the national economy, which in turn represents a means to a higher goal, which is achieving economic and social development. Therefore, privatization must be viewed as an important component of economic liberalization policies. However, its importance depends on the extent of its positive impact on efficiency and economic development in its comprehensive sense, and not as a result of preconceived judgments. Privatization operations are not inherently in conflict or incompatible with the general economic interest. Therefore, judging them negatively or positively depends on what is expected to result from them in terms of increased efficiency of projects, support for competition, development of national production capacities, and improvement in the living conditions of the people.

مقدمة

شهد الأدب الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة توسعًا كبيرًا في معالجة موضوع "الخصخصة Privatization" لدرجة أن الـ Reason Foundation أحصت حتى عام ١٩٨٦ في الدوريات الأنجلوسكسونية الكبرى أكثر من ألف مقال تعالج هذا الموضوع، وذلك على الرغم من أن أول ظهور لكلمة Privatize (خصخص) كان في قاموس Webster عام 1983¹.

ونود منذ البداية أن نشير الي أن تفضيلنا استخدام تعبير خصخصة كترجمة لكلمة Privatization في اللغة الانجليزية وكلمة Privatisation في اللغة الفرنسية بديلاً عن تعبير "تخصيصية" أو عن تعبير "تخاصية" أو عن عبارة "تحويل الملكية العامة الي القطاع الخاص" التي سبق إلى استخدامها عدد من الاقتصاديين والمترجمين لا ينطوي على بحث لغوي أو تفضيل ذاتي بقدر ما ينطوي على تسليم بالشيوع التدريجي لهذا التعبير في أوساط المثقفين والجمهور على السواء.

ينطوي تعبير الخصخصة على مضمونين أحدهما ضيق والآخر واسع. أما المضمون الضيق للخصخصة، فينصرف الي نقل أصول المنشآت العامة كلياً أو جزئياً الي القطاع الخاص، فهو في الأغلب الغاء لتأميم سابق Denationalisation أو تصرف بالتصفية Divestiture في الملكية العامة للمنشآت الانتاجية المكونة

¹ راجع:

HANKE (S.)[1985]: "Privatization; Theory, evidence and implementation", in HARRISS (C.) [ed.]: **Control of Federal Spending**, New York, The Academy of Political Science, 1985, P.101.
BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)[1991]: **Le rééquilibrage entre secteurs public et privé: L'expérience des pays en développement**, Paris, OCDE, 1991, P. 121-122.

للقطاع العام. على حين يغطي المضمون الأوسع لتعبير الخصخصة مجموع السياسات الهادفة الي تغيير التوازن بين القطاعين العام والخاص لصالح القطاع الأخير. وهنا يمكن أن نميز بين ثلاثة مداخل معتادة للخصخصة²:

- المدخل الأول وهو الخصخصة بالمعني الضيق المشار اليه حالاً، أي نقل ملكية المنشآت كلياً أو جزئياً من يد القطاع العام الي يد القطاع الخاص.

- المدخل الثاني وهو تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية التي كانت فيما سبق وقفاً على القطاع العام والقطاع الحكومي، بحيث يتم التخلص من القيود والعوائق القانونية والادارية Deregulation التي تحد من المبادرات الخاصة في نطاق هذه الأنشطة، الأمر الذي يعلي من شأن المنافسة الحرة ويقضي على المظاهر الاحتكارية.

- المدخل الثالث وهو تشجيع الإدارة الخاصة للمرافق العامة مع الاحتفاظ بملكيتها للقطاع الحكومي، لا سيما عن طريق عقود الامتياز Franchising والتأجير Leasing والإدارة Management Contracts المحددة للمدة.

والجدير بالملاحظة أن المدخل الأول للخصخصة هو الأكثر انتشاراً نظرياً وتطبيقياً في أوروبا، بخاصة في المملكة المتحدة وفرنسا، بينما يتم التركيز في الولايات المتحدة - حيث لا تكاد توجد مشروعات عامة إنتاجية - على المدخلين الثاني والثالث للمفهوم الواسع للخصخصة، بمعني العمل على تخليص المنشآت الخاصة من الرقابة الحكومية، وتقليص المجال اللائحي القيم الحرية النشاط الاقتصادي الخاص، وقيام الحكومة بالتعاقد مع المؤسسات الخاصة لإدارة المرافق العامة³.

²راجع في هذا المضمون - على سبيل المثال - كل من:

KAY (J.), MAYER (C.) & THOMPSON (D.)[1986]: **Privatization and Regulation: The UK Experience**, Oxford University Press, P. 2.

HEALD (D.)[1988]: "The Relevance of UK Privatisation for LDCs", in COOK&KIRKPATRICK [1988], P. 69-70.

MANSOOR (A.)[1988]: "The Fiscal Impact of Privatisation" in COOK & KIRKPATRICK [1988], P.180-181.

COOK (P.) & KIRKPATRICK (C.)[1988]: **Privatisation in Less Developed Countries**, New York, Harvester Wheat- sheaf, 1988, P. 3-4.

³ انظر عرضاً لأهمية سياسة تقليص التدخل اللائحي في الولايات المتحدة الأمريكية في مقال:

وسنصرف أساسًا في إطار هذه الدراسة الي تحليل الخصخصة بمعناها الضيق مع الإشارة - متي كان ذلك مفيدًا - لبعض السياسات التي تدخل في نطاق المضمون الأوسع للخصخصة.

ويرجع ظهور الخصخصة كسياسة اقتصادية رئيسية منذ نهاية السبعينات لاجتماع عوامل عديدة منها انتخاب عدة حكومات غربية تري أن السوق هي الأداة الرئيسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية، وهي وسيلة التغلب على المصاعب الهيكلية والعارضة التي واجهها الاقتصاد الغربي في تلك الفترة (انتخاب مرجريت تاتشر في بريطانيا ورونالد ريجان في الولايات المتحدة)، والنظر للقطاع العام كعقبة في مواجهة نجاح سياسات التصحيح الهيكلية الضرورية لمواجهة المشاكل المترتبة علي عجز الميزانية، وتحقيق النمو الاقتصادي، خاصة بعد الأزمة المترتبة علي زيادة أسعار البترول، وتداعي النظم الاشتراكية في أوروبا الشرقية التي كانت قائمة علي مبدأ ملكية الدولة لوسائل الانتاج، وما يشهده العالم في الفترة الأخيرة من تطوير وتدويل للأسواق المالية الكبرى في العالم، وتضخم في حجم ونفوذ المشروعات عابرة الجنسية، ما يتطلب الحد من تدخل السلطات العامة في النشاط الاقتصادي، وتخفيض مدي السلطات المالية والنقدية للدولة.

وبالنسبة لدول العالم الثالث، فإن جانبًا من مفكرها واقتصاديها بات يتساءل عن جدوى الاستمرار في تضخيم حجم الدولة الي الحد الذي أصبحت فيه غير قادرة على ممارسة وظائفها التقليدية فضلا عن وظائفها الإنتاجية، لا سيما في ظل عجز مزمن في ميزانيتها العامة. كذلك ركز أنصار الخصخصة على دورها في زيادة مستوى الكفاءة الاقتصادية وتحقيق التنمية التي عجز عن القيام بها القطاع العام، فضلا عن كونها وسيلة لتحجيم البيروقراطية، وتوسيع قاعدة الملكية والمشاركة في

LE CACHEUX (J.)[1986]: "La dérèglementation aux Etats- Unies", *Les Cahiers Français*, No. 228, Oct. - Décembre 1986, P. 51-56.

المجتمع. يضاف إلى ما سبق أن الاقتصاد الحر Free Economy سوف يقود
يقينًا - في رأي هؤلاء - الي مجتمع ديموقراطي حر Society Free.
وعلى عكس ما قد يبدو للوهلة الأولى، فإن فكرة الخصخصة - مثلها في ذلك مثل
فكرة التأميمات - ليست حديثة على الاطلاق. الواقع أن بلادًا عديدة عرفت عبر
العصور قوي سياسية أو غيرها، عملت تارة على تشجيع الملكية الخاصة وتارة
جنحت نحو التأميمات، ثم عادت مرة أخرى الي القطاع الخاص⁴. ومن المعروف
تاريخيًا أن الجانب الأهم من النشاط الانتاجي في مصر الفرعونية كان مملوكًا
للدولة، كما يُذكر أن الامبراطور ووتي Wou-Ti الذي اعتلي عرش الصين عام
١٦٠ قبل ميلاد السيد المسيح قام خلال حكمه الذي امتد ٥٤ سنة بإقامة شبكة
متعددة الأشكال من مشروعات الدولة كانت تغطي مجالات عديدة، كالمناجم وورش
الحدادة والملاحات والانشاءات والنقل البري والنهري ومؤسسات متخصصة في
الائتمان والتنمية⁵. ومنذ ذلك التاريخ السحيق أخذت المشروعات العامة تمر بمراحل
متعاقبة من التوسع والانكماش في نشاطها تبعًا لتغير الظروف الحضارية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية.

وغني عن التنويه أن القطاع العام قد شهد منذ الحرب العالمية الثانية فترة توسع
وازدهار غير مسبوقة في القرون القليلة السابقة وذلك في كافة أنحاء العالم تقريبًا.
في أوروبا الغربية بلغ التأثير الاقتصادي للقطاع العام حدًا كبيرًا قبل موجة
الخصخصة الأخيرة، فقد بلغت نسبة العاملين بشركاته لإجمالي العاملين في الدول
الاثنتي عشرة التي تكون الجماعة الأوروبية نحو 13 % في عام ١٩٨٢، كما بلغت
نسبة الاستثمارات نحو 23 %، ونسبة القيمة المضافة أكثر من 14 % من

⁴ انظر:

دافيد جيل (1989) : "التخصيصية وفرص تطوير الأسواق المالية" في : د. سعيد النجار (محرر): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية
في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ١٩٨٩، ص ١٥٣.

⁵ انظر:

BIZAGUET(A.)[1992]: Le secteur public et les privatisation, Paris, PUF, P. 3.

الاجمالي. وقد قدرت الأهمية الاقتصادية لشركات القطاع العام في الجماعة الأوروبية في تلك السنة بنحو 17 %. غير أن سياسات الخصخصة التي أخذت غالبية هذه الدول في تطبيقها بقوة متفاوتة أدت الي انخفاض النسب السابقة على التوالي في عام ١٩٨٩ الي 10.6 %، ٢ و 17 %، 12 %، 13.3 % . وهي نسب تظهر مدي الأهمية النسبية التي ما زال يحتفظ بها القطاع العام في أوروبا الغربية على الرغم من موجة الخصخصة الأخيرة. وتعد البرتغال واليونان وايطاليا وفرنسا من أكثر تلك الدول احتفاظاً بقطاع عام هام نسبياً، إذ تبلغ أهميته المتوسطة في تلك الاقتصادات عام ١٩٨٩ على التوالي 24 %، 20.8 %، 19.6 %، 18.3 %، بينما تقلصت الأهمية النسبية للقطاع العام في بريطانيا لتبلغ 5 % فقط في نهاية ١٩٩١، بعد أن كانت تزيد على 16 % من إجمالي المشروعات البريطانية، وذلك نتيجة لخصخصة معظم منشآت القطاع العام بدءاً من عام ١٩٧٩⁶.

وفي دول العالم الثالث تزايدت أهمية القطاع العام بصورة ملحوظة في عقدي الستينات والسبعينات من هذا القرن. ووصلت مساهمة المنشآت العامة في الناتج المحلي الي أبعاد هامة، وإن تفاوتت بطبيعة الحال من دولة الي أخرى. نجد الحد الأدنى في دولة كالفلين، فلا تتجاوز مساهمة المنشآت العامة نسبة 3 % من الدخل المحلي الاجمالي، بينما ترتفع هذه النسبة الي ما يزيد عن 20 % في دول كتونس والمغرب وجامايكا والمكسيك، والي نحو 40 % في دول مثل غانا وماليزيا. وتزيد هذه النسبة عن 50 % في دول أخرى مثل مصر والعراق وأثيوبيا. وترتفع نسبة مساهمة القطاع العام في التكوين الرأسمالي الإجمالي الي نحو 25 % من إجمالي الاستثمارات في دول كالمكسيك والبرازيل وكوريا الجنوبية والفلبين والمغرب.

⁶ انظر:

CHAPUY (J.) & VIROLE (J.): "Le secteur public industriel des Communauté Européenne", Revue d'Economie Politique, Vol. 92, No. 5-6, 1982, P.951-952.

BIZAGUET(A.)[1992]: Op. Cite., P. 107.

وتزيد هذه النسبة عن 40 % في دول كتونس وجامايكا وماليزيا، إلى أن تصل الي نحو 70 % في دول كالجزائر وبوليفيا ومصر⁷.

الملاحظ أنه قد حدثت طفرة في أعداد وأهمية المنشآت العامة في العقدين المشار اليهما آنفًا، ففي دولة كالمكسيك، على سبيل المثال، نجد أن عدد المشروعات العامة قد زاد خلال الفترة 1965-1980 من 150 مشروعاً الي نحو 1150 مشروعاً، بينما زاد عدد المشروعات العامة في البرازيل في نفس الفترة من 150 مشروعاً الي عدد يتراوح بين 600 و 700 مشروعاً. أما في أفريقيا، فإن أكثر من نصف المشروعات المملوكة للدولة، والتي تصل الي نحو 3000 مشروعاً، قد تم اقامتها في الفترة من 1967 إلى 1980⁸. وفي مصر، فإن الغالبية العظمي من المشروعات تحولت، كما هو معروف، الي الملكية العامة في غضون سنوات قليلة تمتد من عام 1957 الي عام 1964.

ويرجع التوسع الكبير في المنشآت المملوكة للدولة في العالم الثالث لموجه التأميمات للمشروعات الأجنبية وبعض المشروعات الخاصة المحلية التي شهدتها الكثير من دول العالم في عقدي الستينات والسبعينات، وكذلك لسيطرة الدولة علي المنشآت الخاصة التي واجهت صعوبات مالية كبيرة وتعرضت لخطر الانهيار، في محاولة للمحافظة على مستوي العمالة، كما ترجع إلى مبادرة الدولة إلى إنشاء العديد من المشروعات في القطاعات التي تراها استراتيجية ولا غني عنها لتحقيق الاستقلال الوطني والتنمية الاقتصادية.

⁷ انظر:

BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)(1991): Op. Cite., Tableau 2, P. 68-69.

AYLEN (J.)(1987): "Privatization in Developing Countries", **Lloyds Bank Review**, Jan. 1987; Reproduit in **Problèmes Economiques**, No. °2028, 11 Juin 1987, P. 11.

بيتر هيلر وكريستيان شيلر: "الآثار المالية للتخصيصة مع الإشارة إلى البلاد العربية" في : د. سعيد النجار (محرر): التخصيصة والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، 1989، ص 131-132.

⁸ انظر:

McCHESNEY(J.)(1988): "Privatization: Third World Moves Slowly", **Editorial Research Reports**, October 7, 1988, P.495.

وتتركز المنشآت العامة في القطاعات الاقتصادية الأكثر حيوية في الاقتصاد الوطني، وعلى الأخص قطاع الصادرات الرئيسية معدنية كانت أو زراعية، وقطاع إنتاج وتوزيع المنافع العامة (الكهرباء، الماء، الغاز، النقل والمواصلات). وتكاد المشروعات العامة تحتكر هذين القطاعين في معظم دول العالم الثالث. وتوجد أيضًا مساهمات هامة لمنشآت القطاع العام في القطاعات الصناعية الاستراتيجية (الصناعية الحربية، صناعة بناء السفن، صناعات تكرير البترول، الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والألومنيوم، الصناعات الكيماوية والدوائية وصناعة الأسمدة، صناعات مواد البناء) وبعض الصناعات الاستهلاكية المعمرة مثل صناعة السيارات والقطاع المصرفي والمالي.

ويمكننا أن نجد تلخيصًا للمبررات التي يستند إليها أنصار القطاع العام في الدفاع عن وجوده واستمراره فيما جاء في دراسة لأحد الاقتصاديين المصريين من أن "ذلك مطلوب من منطلقات عديدة، فهو مطلوب أولاً من منطلق الضرورة السياسية (إعادة توزيع السلطة والثروة وكسر سيطرة رأس المال الخاص علي الحكم وخلق ظروف أفضل للمشاركة الشعبية)، وهو مطلوب - ثانياً - من منطلق الضرورة الاجتماعية (عدالة توزيع الثروة والدخل، فضلاً عن أن القطاع العام يلتزم بسياسات الدولة فيما يتعلق بالأجور والتأمينات وظروف العمل والأسعار وهوامش الربح والضرائب، بينما يجنح القطاع الخاص عادة الي التهرب من تطبيقها)، وهو مطلوب ثالثاً من منطلق الضرورة الاقتصادية (قيادة التنمية وتوفير شروط هامة لفاعلية التخطيط ورفع معدل التراكم الرأسمالي وتنفيذ مشروعات لا يقدر علي تنفيذها القطاع الخاص برغم ضرورتها للتنمية)، وهو مطلوب رابعاً من منطلق الضرورة الوطنية (المساعدة في التخلص من التبعية وإقامة أسس اقتصاد ديناميكي مستقل وقادر علي النمو المتواصل بقواه الذاتية)، وهو مطلوب خامساً من المنطلق المستقبلي (أزمات الموارد

وطبيعة البحث العلمي والتكنولوجي والأمن القومي)⁹. وتري بعض الدراسات أن دوافع التوسع في القطاع العام يمكن ايجازها في عاملي تطوير الكفاءة الاقتصادية وتحسين مستوى توزيع الدخل القومي¹⁰. وتري دراسات أخرى أن السبب الرئيسي في هذا التوسع هو عجز المشروعات العائلية الخاصة وتحفظ المستثمرين الأجانب¹¹. ويضيف اقتصاديون آخرون للأسباب السابقة لنشأة القطاع العام واستمراره "مجموعة من المبررات الأيدولوجية والعملية" يرون أنها توافقت مع مصالح الصفوة السياسية التي استخدمت المؤسسات العامة في أغلب الأحيان لخلق فرص عمل لاتباعها ومناصب إدارية للأنصار المخلصين"¹².

الواقع أن وجود القطاع العام كان في الغالب مستقلاً عن الاتجاه السياسي للحكومات، فكافة الأنظمة (سواء كانت يمينية أو يسارية، ليبرالية أو عسكرية) قادت سياسة نشطة استهدفت توسعة نطاق القطاع العام. وتحول هذه الحكومات الي أرباب أعمال لم يكن في الأغلب نتيجة اقتناع أيديولوجي بقدر ما كان مدفوعاً بالرغبة في تنشيط النمو الاقتصادي.

غير أن النظرة الي القطاع العام قد تطورت كثيراً في السنوات العشر الأخيرة، فبعدما كان ينظر لمنشآت القطاع العام في العالم الثالث علي أنها القادرة علي توليد وتكثيف المدخرات العامة وتوجيهها نحو الاستثمار والنمو وانجاز أهداف المجتمع

⁹ انظر:

د. إبراهيم العيسوي: "نظرة تنموية لمسألة بيع القطاع العام المصري في: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع (1989): دور الاستثمار الخاص في تحقيق أهداف خطط التنمية، بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر للاقتصاديين المصريين، القاهرة، ص 333-340.

¹⁰ انظر التحليل المهم لهذين العاملين في:

POMMEREHNE (W.) & KIRCHGASSNER (G.) [1990]: "Efficacité, redistribution, extension du secteur public: Une approche de choix public", *Revue Française de Finances Publiques*, No. 29, 1990, P.188-206.

¹¹ انظر:

AYLEN (J.) [1987]: Op. Cite., P. 13.

¹² انظر:

جون نيليس وسونيتا كوكيرو: "التخصيصية والمؤسسات العامة"، في د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص 76-77.

الاقتصادية والاجتماعية والتوزيعية، فإنه يعتقد اليوم على نطاق واسع أن كفاءة هذه المنشآت محدودة في تحقيق هذه الأهداف المتعددة.

لقد حدث في الواقع تطور غير عادي في أدب التنمية الاقتصادية، فالعديد من الموضوعات التي كان لها السيادة منذ نهاية الخمسينات وحتى منتصف الثمانينات، مثل دور التخطيط الاقتصادي المركزي، والوضع الاستراتيجي للقطاع العام في التنمية الاقتصادية، ونقد التبادل اللامتكافئ في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، قد أخذت في التواري تدريجيًا لترك المكان رحبًا للدعوة للتركيز على الكفاءة والفعالية الاقتصادية، والبحث في المزايا التي تترتب علي خصخصة شركات القطاع العام، واستخدام الحوافز السوقية، وتشجيع الصادرات للحصول علي مركز أفضل في التبادل الاقتصادي الدولي.

وكان هذا التطور في أدب التنمية الاقتصادية وثيق الصلة بتطور آخر فرض نفسه منذ أوائل الثمانينات في أدب الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية. إذ تم التحفظ على السياسات الكينزية الجديدة Neo-Keynesianism واحلال سياسات المدرسة النقدية Monetarism والسياسات القائمة على العرض Supply Side محلها، بما تقتضيه هذه السياسات من تقييد لنشاط الدولة وخصخصة ودعوة لتحسين كفاءة الانفاق العام وتضييق لعجز الموازنة.

وهكذا، فإننا قد وجدنا منذ أوائل الثمانينات - وفي إطار الموجة العارمة التي اجتاحت العالم بأكمله مناديه بتخفيض حجم الدولة - أن القطاع العام يهاجم بشدة كإطار للتنظيم الانتاجي في بلاد العالم الثالث. ولا جدال في أن لهذا الهجوم علاقة بالتدخلات المتزايدة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار برامج الاستقرار والاصلاح الاقتصادي الهيكلي المقترحة على هذه البلاد.

وقد اتسع نطاق حركة الخصخصة في السنوات العشر الأخيرة، فيقدر بعض الاقتصاديين العائد من خصخصة الشركات المملوكة للدولة في عام 1987 وحده على مستوى العالم بنحو 92 مليار دولار أمريكي. وتظهر البيانات الاحصائية الرسمية في فرنسا أن عائد الخصخصة التي نفذتها حكومة جاك شيراك في الفترة 1986-1988 قد زاد علي 77 مليار فرنك فرنسي. أما في بريطانيا فقد مست حركة الخصخصة 66 مجموعة اقتصادية وأكثر من مليون عامل وبلغ عائدها بين عامي 1982 و1991 نحو 35 مليار جنيه استرليني¹³.

غير أن تطبيق أسلوب الخصخصة في دول العالم الثالث لا يزال يتسم بالبطء النسبي. ويرجع ذلك لأسباب عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية. وربما نجد تعبيراً عن صعوبة هذا التطبيق في المقطع الزجلي الغنائي التالي:
إذا كان المشروع العام يحقق أرباحاً، فإن الحكومة ان ترغب في بيعه..
وإذا كان يحقق خسائر، فإن القطاع الخاص لن يرغب في شرائه..¹⁴

ومع ذلك، فإن المعركة بين المدافعين عن القطاع العام وأنصار الخصخصة ليست سهلة، ولم يكتب الانتصار الحالي للأخيرين إلا بعد مقاومة ما زالت مستمرة من جانب الأولين. ولا يوجد أي ضمان أن يكون هذا الانتصار نهائياً أو أبدياً على طريقة المفكر الأمريكي الياباني الأصل فرانسيس فوكو ياما في مقاله "نهاية التاريخ"

¹³ انظر:

BIZAGUET(A.)[1992]: Op. Cite., P. 67; 94;107.

¹⁴ If a public enterprise is making money,
The Government won't sell it.
If it it's losing money,
The private sector won't buy it.

مشار إليه في:

JONES (L.) & Al.[1990]: **Selling Public Enterprise, A Cost-Benefit Methodology**, Cambridge, The MIT Press, P. 3.

الذي نشر في أواخر عام ١٩٨٩. وليس هناك - في مجال التدليل علي صعوبة الحكم سلبًا أو إيجابًا علي سياسات القطاع العام والخصخصة - ما هو أبلغ من مطالعة رأيين لوزيرين أوروبيين في مطلع الثمانينات، أحدهما يدعو الي التحرر الاقتصادي والخصخصة، بينما يدافع الآخر عن توسيع نطاق القطاع العام وتقييد المنافسة، وكلاهما يعتقد أن ما يدعو اليه يحقق المصلحة الاقتصادية العليا لبلاده. يكتب مستر نورمان لامونت Norman LAMONT وزير الصناعة البريطاني "إن دور القطاع العام الصناعي في المملكة المتحدة هو تعويم المشروعات، تسهيل إعادة هيكلتها والعمل على توفيقها مع المتطلبات الجديدة للسوق، حتى لو أدى ذلك إلى تخليصها من الأنشطة الخاسرة، أو حتى الي اختفائها تمامًا - متى كان ذلك ضروريًا - عن طريق الضم، الابتلاع أو التصفية. سياسة المملكة المتحدة تتلخص في إعادة كل أو أجزاء من الصناعات المؤممة الي القطاع الخاص. إن الحكومة لا تجد أية ميزة أو فخر في أن تكون مالكة لصناعات. الوظيفة الصناعية للقطاع العام هي دعم القطاع الخاص. وإذا كان ضروريًا أن تبقي بعض المشروعات الصناعية ضمن إطار القطاع الاقتصادي، فإنه يتعين عليها أن تزيد كفاءتها، وأن تخفض خسائرها، وأن تجد من جديد حس المنافسة".

أما مسيو لو جارك LE GARREC الوزير الفرنسي المختص بالقطاع العام، فإنه يري أنه في إطار اقتصاد المنافسة والاقتصاد المختلط يكون القطاع العام القوي وسيلة إنعاش التنمية الصناعية. ولذا فإن التأميمات هي دعامة مواجهة التحدي الصناعي والسلاح الدفاعي للإنتاج الفرنسي. ويتعين صياغة سياسة صناعية أكثر تناسقًا حتى لا تتجه المشروعات الموجودة في ذات قطاعات الأنشطة الي منافسة عقيمة، وإنما تقوم هذه المشروعات بتركيز جهودها في الأسواق الوطنية والدولية.

وهكذا فإنه في إطار سياسة صناعية ملائمة - أي مخططة - يمكن للقطاع العام أن يلعب دورًا قياديًا رائدًا في مجالات الإنتاج والاستهلاك¹⁵.

وإذا استبعدنا بعض الدعوات الحماسية للخصخصة والتخلص من المنشأة العامة بأية كيفية وبأي ثمن من نمط (إذا كنت تستطيع أن تبيعها فبيعها.. وإذا كنت لا تستطيع أن تبيعها بالكامل فبع جزءًا منها.. وإذا كنت لا تستطيع أن تبيع أي جزء منها فتخلص منها بعيدًا.. وإذا كنت لا تستطيع ذلك فتعاقد على ادارتها.. الخ)¹⁶، فإن تقليص القطاع العام والتوسع في سياسة الخصخصة لا يتم دون إثارة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تستحق التأمل والنظر؛ إذ ليست هناك سياسة اقتصادية تنطوي على خير مطلق أو على شر مطلق. وينطبق هذا على سياسة التوسع في القطاع العام، كما ينطبق على سياسة الخصخصة. وفي هذا الصدد يثور تساؤل جدي حول ما إذا كانت مرحلة الانكماش والتراجع التي يتعرض لها القطاع العام حاليًا مرحلة مؤقتة أم سوف يكتب لها الاستمرار طويلًا!؟

الواقع يعتقد بعض الاقتصاديين أن المؤشرات تدل على أن تراجع القطاع العام سوف يستمر هذه المرة طويلًا، فالاتجاه الحالي نحو الخصخصة اتجاه عالمي لا ينبغي على مفاهيم أيولوجية تتقلب آليًا بتغير الحكومات والسياسات، لكنه يجد دعائمه في التطور السياسي والتقني الذي يعيشه العالم حاليًا. اليوم يسلم الجميع بأهمية

¹⁵ انظر:

CHAPUY (J.) & VIROLE (J.) [1982]: Op. Cite., P. 957-958.

¹⁶ تلخص الآراء الواردة في كتاب Madsen PIRIE تفكيك الدولة Dismantling the State في العبارة التالية:

"If you can sell it, sell it; if you can't sell all of it, sell a part; if you can't sell any of it, give it away; if you can't give it away, contract it out; and so on."

وفي الاتجاه ذاته يكتب Bennett and Johnson:

"As every taxpayer knows, Government is wasteful and inefficient; it always has been and always will be".

مشار إليهما في:

MORGAN (D.) & ENGLAND (R.): "The Two Faces of Privatisation", Public Administration Review, Nov.-December 1988, P.980.

اللامركزية، وبحتمية تخفيف ثقل جهاز الدولة السياسي والاقتصادي، وفرض التوازن في ميزانيتها، وبالعالمية الأسواق، وبضرورة تشجيع قيم الكفاءة والدينامية الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر يري بعض الاقتصاديين أن موجة الخصخصة قد أخذت بالفعل في الابطاء، وبدأت تظهر مثالب السياسات التاتشيرية والريجانية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما سوف يدفع الحكومات للحذر من المضي قُدماً في سياسات الخصخصة لما يترتب عليها من آثار سلبية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولأنها على وجه الخصوص سوف تعرقل خطي التنمية بدلاً من أن تدعمها. ولعل البرنامج الاقتصادي للرئيس الأمريكي بل كلينتون يظهر أهمية العودة الي بعض تعاليم السياسة الكينزية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على سياسات النقيدين المتشددة وعلى الأخص تزايد البطالة واستمرار عجز الميزانية والركود الاقتصادي.

ولا جدال في أن انقسام آراء الاقتصاديين بين مؤيدين ومعارضين لسياسة الخصخصة يعكس الصعوبات والمخاطر التي تكتنف تطبيق هذه السياسة علي مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهي صعوبات ومخاطر على قدر كبير من الأهمية خاصة في دول العالم الثالث. ولذا، فإن تقييم تجربة الخصخصة عندما تكون لا زالت في مهدها يشكل مغامرة علمية، بخاصة إذا كانت المعلومات والبيانات المتاحة محدودة ومشوشة، ونتائج الدراسات التطبيقية متعارضة. غير لأنها رغم ذلك تظل مغامرة ضرورية لاستكشاف مستقبل الخصخصة في بيئة متغيرة وهلامية المعالم. وعلى أية حال، فإن الدراسات في العلوم الاجتماعية لا تتبني جميعها على اليقين وعلى الواقع الملموس والمعاش فعلاً، فهي في أحيان كثيرة نتاج مزيج من الاستقراء والتخيل والتنبؤ.

وفي ضوء تلك المحاذير ستكون هذه المحاولة لتحديد قضية الخصخصة بكل ما تنطوي عليه من أساس ومبررات ودوافع ومخاطر. ولذا فإننا نقترح التقسيم التالي لهذه الدراسة:

المبحث الأول: الأساس النظري للخصخصة.

المبحث الثاني: أسانيد الخصخصة.

المبحث الثالث: دوافع الخصخصة.

المبحث الرابع: مخاطر الخصخصة.

المبحث الأول

الأساس النظري للخصخصة

تجد الخصخصة سندها ومصدرها النظري في الأفكار الليبرالية التي تري منذ آدم سميث أن هناك أربعة مبادئ هي الحرية، المصلحة الشخصية، المسؤولية، والمنافسة تلعب عن طريق العرض والطلب في اقتصاد قائم على السوق الدور الرئيسي في الكفاءة والتنمية الاقتصادية. وضمان احترام هذه المبادئ يتطلب سيادة قيمتين أساسيتين هما الملكية الخاصة وحرية التعاقد.

وسوف نستعرض هذه الأفكار الليبرالية من خلال تحليل منطق أهم المدارس المعبرة عنها وهي على التوالي: المدرسة التقليدية، المدرسة التقليدية الجديدة، مدرسة حقوق الملكية، ومدرسة اقتصاد العرض. غير أنه من الملفت للانتباه أن المفكر العربي الكبير عبد الرحمن بن خلدون كان من أول المعارضين لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، واعتبر ذلك "مضر بالرعايا ومفسد للجباية"، وهو ما يستحق المعالجة في إطار هذا المبحث المخصص للأسس النظرية لسياسة الخصخصة.

أولاً: المدرسة التقليدية (الكلاسيكية):

يعتقد آدم سميث Adam SMITH (1723-1790 م) أن بحث الأفراد عما يحقق مصالحهم الذاتية يؤدي آلياً - عن طريق اليد الخفية "Invisible Hand" - الي تحقيق المصلحة الكلية للمجتمع. ذلك أن كل فرد يسعى لتعظيم مكاسبه وزيادة ثروته ما يؤدي الي تعظيم الدخل الإجمالي وزيادة الثروة القومية؛ فمصلحة الجماعة ليست سوي مجموع مصالح أفرادها.

غير أن دافع المصلحة الذاتية لن يحقق الصالح العام إلا في ظل نظام قائم على المنافسة، لأنه وحده الذي يحد من جشع واستغلال بعض الأفراد، وينسق الانتاج مع الحاجات بما يؤدي في النهاية الي تحقيق المصلحة الكلية للمجتمع. وعن طريق جهاز السوق يمكن للمجتمع أن يغير تخصيص عناصر الانتاج بما يتفق مع تبدل رغباته وتفضيلاته. ويتم هذا دون أن يصدر أحد أمرًا ، أو أن تضع سلطة تخطيطية جداول زمنية مقررة للإنتاج؛ فهذا التغير الايجابي تحققه المصلحة الذاتية والمنافسة حين تعمل كل منهما ضد الأخرى. ويستخرج سميث والتقليديون من التحليل السابق نتيجتين أساسيتين:

- الأفراد بوصفهم أحرارًا في خياراتهم ومدفوعين بدوافع المصلحة الشخصية (الأنانية) سوف يستخدمون الموارد بأكبر قدر من الكفاءة بما يضمن اشباع حاجات المجتمع.

- تلعب الأثمان دور المرشد لكلٍ في خياراته، سواء كان مستهلكا أو منتجا، فإذا كان الطلب علي إحدي السلع أعلي من العرض، فإن ثمنها يرتفع. ويكون هناك من ثم حافز يدفع أصحاب المشروعات لتعديل انتاجهم بما يتلاءم مع الطلب؛ فالأثمان تتجه حينئذ لفرض نظام للأفضليات يكاد يكون طبيعيًا.

وكننتيجة لاعتقاد سميث والتقليديين في الكفاءة التامة للسوق، فإنه لا يسمح للدولة إلا بدور محدود في الحياة الاجتماعية. ويلخص سميث هذا الدور بطريقة محددة في الكتاب الثاني من ثروة الأمم على النحو الآتي: "الواجب الأول للدولة هو الدفاع الوطني، أي حماية المجتمع من عنف وعدوان الأمم الأخرى التي تزداد رغبة في التوسع الخارجي مع تقدم المجتمعات في الحضارة. والواجب الثاني للدولة هو الحماية (الأمن والعدالة)؛ فيتعين قدر المستطاع تخليص كل عضو في المجتمع من ظلم واضطهاد أي عضو آخر من نفس المجتمع. والواجب الثالث والأخير للدولة هو

العناية بالمؤسسات العامة واقامة المشروعات التي تفيد المجتمع والتي ليس من طبيعتها أن تحقق أرباحًا تغطي نفقاتها".

وفي غير هذه الحالات يرفض آدم سميث تدخل الدولة لا سيما في الأنشطة الاقتصادية، لأن ترك المنافسة وحدها تنظم تلك الأنشطة يكون أكثر كفاءة وأكثر عدالة. هو يدين تدخلات الدولة في جهاز السوق مثل: فرضها للقيود على الواردات، أو منحها اعانات للصادرات، أو المبالغة في النفقات الحكومية، أو تقييدها للمنافسة بين المشروعات، أو منحها رعاية خاصة لبعض الأنشطة أو القطاعات الاقتصادية، أو تحديدها التحكيمي لمستويات الأرباح أو الفوائد أو الأجور، وقبل كل ذلك امتلاكها أو ادارتها لمشروعات انتاجية تنافس المشروعات الخاصة أو تحل محلها¹⁷.

وفي هذا السياق نجد آدم سميث يكتب في ثروة الأمم لا توجد شخصيتان تبدوان أكثر تناقضًا من شخصيتي التاجر والحاكم، لأن الناس أكثر سخاء بثروات الآخرين منهم بثرواتهم الخاصة؛ كما يكتب في موضع آخر يجب علي الدولة أن تتخلي عن دور لن تستطيع القيام به دون أن تقع في الخطأ بألف طريقة.. فلكي تقوم الدولة بهذا الدور كما يجب لن تكفيها أية حكمة أو معرفة انسانية.

ثانياً: المدرسة التقليدية الجديدة:

لا ينظر الاقتصاديون الحديون إلى لدولة ككائن مادي متميز ومنفصل عن المواطنين الذين يشكلونها، فالدولة في رأيهم مجرد اجتماع المواطنين والمؤسسات المكلفة بحل المشاكل التي تعترض حياة الأفراد في ظل الجماعة. ومن ثم، فإن دوافع وتفضيلات المواطنين/الأفراد هي التي تقود الدولة في ممارستها لنشاطها

¹⁷ انظر تحليلًا تفصيليًا لموقف آدم سميث من دور الدولة الاقتصادي في: د. أحمد جمال الدين موسى: دروس في الاقتصاد السياسي، القسم الأول: تاريخ الفكر الاقتصادي، المنصورة، المكتبة العالمية، 1992، ص 112-107.

الاقتصادي، طالما أنه لا يمكن تصور وجود تقدير جماعي سوي محصلة التقديرات الفردية. هذا المفهوم يعكس الرغبة في مد فكرة سيادة المستهلكين الي مستوى الدولة، وينبني على احترام خيار المستهلك الذي يتعين أن يظل السيد sovereign- souverain في نطاق الاقتصاد العام، كما هو الوضع في نطاق الاقتصاد الخاص¹⁸.

الواقع أن الفكر الاقتصادي التقليدي الجديد Neoclassic يمنح الفرد المكان الرئيسي في البنيان الاقتصادي، ويعترف به وحده قاضيًا أو حكمًا نهائيًا لغاياته وتفضيلاته. وفي هذا الصدد يقول جيمس بوكنان Buchanan تجد الدولة أصلها ومنبع استمراريتها في رغبة الأفراد إشباع بعض حاجاتهم اشباعًا جماعيًا، فليس للدولة غاية أو مهمة بخلاف غايات وأهداف أعضائها من الأفراد، وقرارات الدولة هي قرارات جماعية للأفراد¹⁹.

ويترتب على ما سبق عدم جدوى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، فآليات الأثمان التي تعمل في الأسواق الحرة (من التدخل الحكومي) تسمح بالحصول على تنظيم للإنتاج قادر علي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتأمين الاشباع الأقصى لرغبات الأفراد، حسبما يشعرون بها، وليس حسبما تدعي سلطة مركزية تحديدها باسم هؤلاء.

والنظام الحر هو النظام الوحيد القادر على تحقيق التقدم التقني والنمو الاقتصادي، ففي ظل هذا النظام يكون بمقدور أي شخص لديه فكرة جديدة أن يجربها، فإذا لم تكن جيدة - ومعظم الأفكار كذلك - فإن الكمية المهذرة من الموارد الانتاجية للأمة

¹⁸ انظر عرضًا أكثر تفصيلًا في:

PASCALLON (P.)[1977]: "La doctrine financière individualiste", *Annales Economiques*, No. 10, 1977, P.102-108.

¹⁹ انظر:

BUCHANAN (J.)[1977]: "Why does Government Grow? " in BORCHERDING (T.): *Budgets and Bureaucrats*, Durham, Duke University Press, 1977, P. 4-5.

تكون هامشية تمامًا. أما بالنسبة لهؤلاء القلائل الذين أتوا بأفكار جيدة، فإن المكافأة تكون عظيمة. إذن الاقتصاد الليبرالي المبني على نظام السوق يتمتع بصيغة ناجحة وأمينة تؤمن قدرة الجديد على الحل محل القديم. لذا لنترك القديم والجديد يتصارعان في حلبة غير شخصية هي الأسواق المفتوحة والمتروكة للمنافسة الحرة؛ فلو اختار المستهلكون الأحرار في خياراتهم "الجديد"، فإن "القديم" يكون مرغماً على الخروج من الأسواق والاختفاء. هناك من ثم صيغة للتطهير المستمر للنظام، طالما أن الموارد الانتاجية تتجه من القديم الي الجديد وإلى الأفضل. ومن البادي أن هذه الصيغة مختلفة عما يجري في النظم الاقتصادية الخاضعة لسيطرة الدولة، إذ يكون على البيروقراطية اتخاذ هذه القرارات، على حين أنها بطبيعتها أكثر توافقاً وميلاً للمحافظة على القديم.

الواقع أن لدي البيروقراطية شك مستمر فيما يمكن أن يأتي به الجديد، فضلاً عن عدم قدرتها تحديد ما يرغب فيه الناس. ولذا يكون من الأفضل ترك هذه القرارات لأسواق موضوعية غير خاضعة لأهواء أشخاص معينين. ومما لا جدال فيه أنه من بين المشاكل الجوهرية التي تواجهها الاقتصادات المدارة بواسطة الدولة، كيفية تأمين عرض ملائم من الابتكارات والمبتكرين، أي عرض ملائم من الأفكار الجديدة والأفراد القادرين على التفكير في اتجاهات جديدة، فالبيروقراطية المهيمنة علي الدولة والاقتصاد تقضي على فرص وجود ونمو مثل هذا العرض. أما في الاقتصاد الليبرالي فتوجد الخميرة التي تصنع خبزاً جيداً²⁰. وفي هذا الصدد يلاحظ البعض أن نهضة العلوم والتكنولوجيا جاءت وليدة الانتصار التاريخي للرأسمالية والليبرالية الفردية²¹.

²⁰انظر:

Mc CRACKEN (P.)[1990]: "Thoughts on Marketizing State- managed Economies", **Economic Impact**, No. 71, 1990, P. 14-15.

²¹انظر:

RAYNAULD (A.)[1977]: "L'importance croissante du secteur public", **Revue d'Economie Politique**, Vol. 87, Juillet- Aout 1977, P. 626.

غير أنه بالنسبة للتقليديين الجدد يبقى للدولة دور في مجال تحقيق شروط المنافسة، فإذا كان من الصعب تحقيق المنافسة التامة عملياً، فإنه يجب على الأقل الاتجاه نحو إقامة المنافسة الممكنة *workable competition-concurrence practicable*. المشكلة الرئيسية بالنسبة للمجتمع الواعي هي تنظيم المنافسة وحمايتها ضد اتجاهات تزييفها أو تقييدها أو افسادها. ومن أجل تنظيم المنافسة، فإن التقليديين الجدد يلجئون الي الدولة ويطلبون عون السلطة العامة. إذ إن هذا العون ضروري لإنجاح سياسة تحرم الاحتكار وما يرتبط به من أساليب غير أمينة. غير أن الأصل في الفكر الاقتصادي التقليدي الجديد هو أن دينامية الاقتصاد تقوم على حرية المبادرات الفردية، وعلى الادخار والاستثمار الخاص، وعلى آلية الأثمان، وعلى الأسواق التي تنمو بصورة شبه آلية لتحقيق التصحيحات اللازمة للسير الكلي المتناسق للاقتصاد. وفي نظر هؤلاء الاقتصاديين فإن التدخل النشط للدولة في الاقتصاد يناوئ الأفراد ويشوش سلوكهم ويعدل توقعاتهم. هذا فضلا عن الأضرار التي تترتب علي زيادة حجم القطاع العام غير المنتج وغير الكفاء على حساب القطاع الخاص الذي تقع على عاتقه في المدى الطويل مهمة تحقيق النمو الاقتصادي بما فيه ضمان مستوي مرتفع من التشغيل²².

وهنا يؤكد ميلتون فريدمان M. FRIEDMAN الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وزعيم مدرسة النقديين *Monetarists* أن كل محاولة للحكومة تهدف الي الإصلاح يمكن جداً أن تنتهي الي تدهور بدلاً من تحسين الموقف.. كل زيادة في السلطة الحكومية - أيًا كان هدفها - تزيد من خطر أن تتحول الحكومة الي أداة يستفيد بواسطتها بعض المواطنين على حساب البعض الآخر بدلاً من أن تضع نفسها في خدمة غالبية مواطنيها.. كل اجراء حكومي يثير خلفه سحابة من الغبار..²³.

²² انظر:

PASCALLON (P.)(1980): "Le rôle de l'Etat dans la doctrine classique et néo-classique", *Annales Economiques*, No. 15, 1980, P.162-165.

²³ انظر:

ويلاحظ التقليديون الجدد بوجه خاص أن تضخم دور الدولة الاقتصادي في الفترة الأخيرة قد أدى الي عدم تناسب ملحوظ بين الأعمال الإنتاجية للأفراد والدخول التي يحصلون عليها. ومن ثم أخذ يختفي تدريجيًا مفهوم الدخل، كجزء مباشر وحال للجهد. وعلى العكس بدأت الدولة تبدو أكثر فأكثر ممسكة بسلطة أساسية في مجال تحديد الثروة النسبية للأفراد. وتثير هذه الحقيقة تحفظ التقليديين، لأن نسبة متزايدة من التدفقات الاقتصادية لم تعد تمر عن طريق السوق التي يعتبرونها الجهة المثلي لتنسيق القرارات الفردية وللرقابة - وتوقيع الجزاء - على سلوك الأفراد. لقد تعرضت المنافسة للتقييد عندما ظهر القطاع العام الذي لا يخضع "لنمط الاقتصادي الطبيعي"، أي نمط السوق. بل إنه - أسوأ من ذلك - تسبب في ادخال بذور التسيب وعدم المسؤولية، ما أعاق وعرض للخطر السير الطبيعي للقطاع الخاص الخاضع للقانون الصارم للمنافسة²⁴.

ومن جهة أخرى يشك التقليديون الجدد في أن زيادة الطلب العام (بشقيه الاستهلاكي والاستثماري) يمكن أن تشكل إضافة صافية للتوسع الاقتصادي. الواقع أن زيادة الطلب العام سوف تكون في رأيهم على حساب الطلب الخاص وفقًا لمفهوم الإزاحة (أو التزاحم) Eviction - Crowding out، فالطلب العام يزاحم الطلب الخاص في امكانيات الاستثمار المتاحة ويزيحه بعيدًا عنها. ولا يشك الحديون في أن إحلال الطلب العام محل الطلب الخاص يقوض لدرجة العدم في المدى الطويل فاعلية السياسة المالية. ويعبر عن ذلك بوضوح بيجو PIGOU عندما يكتب أنه يجب أن يكون حاضرًا

FRIEDMAN (M.&R.)[1980]: *La Liberté du Choix*, Paris, Belfond, 1980, P.46.

²⁴ انظر:

KEMPF (H.)[1983]: "L'Etat est-il trop "gros"?" in MEIDINGER (C.): *La nouvelle économie libérale*, Paris, Presses de la FNSP, 1983, P. 191-193.

في أذهاننا على الدوام أن الاستثمار الذي تقوم به الدولة أو تساعد على قيامه إذا تم في مجال اعتاد الاستثمار الخاص القيام به سيؤدي الي خفض الاستثمارات الخاصة، ومن ثم يؤدي رد الفعل هذا على الأرجح الي عدم زيادة الاستثمار الاجمالي²⁵.

وهكذا، فإنه في مواجهة النظرية الكينزية، يؤكد التقليديون الجدد، بخاصة أنصار المدرسة النقدية، أن أثر الزيادة في النفقات العامة علي دخل التوازن سيكون عديم القيمة، أو بالأحرى غير موجود على المدى الطويل، لأن هذه الزيادة لا تفعل سوي أن تزيح مبلغًا مماثلًا تقريبًا من النفقات الخاصة، ما يعني عدم فاعلية آلية المضاعف الكينزي.

ننتهي مما سبق الي أن التقليديين الجدد لا ينظرون الي الدولة إلا كواجهة للخيارات الفردية، وأن أي تدخل مباشر من جانبها في النشاط الاقتصادي إنما يؤدي الي تشويش سلوك الأفراد وبذر الفوضى والتسيب في الحياة الاقتصادية، وأن الاستثمار العام لا يضيف شيئًا للاستثمار القومي، لأنه لا يفعل سوي أن يزيح استثمارًا مماثلًا للقطاع الخاص.

ثالثًا: مدرسة حقوق الملكية:

يستخدم بعض الاقتصاديين الليبراليين نظرية حقوق الملكية - Property Rights -
Droits de propriété للتأكيد على أن المشروعات الخاصة أكثر كفاءة بالضرورة من

²⁵ انظر:

PASCALLON (P.) [1980]: Op. Cite, P. 159.

المشروعات العامة²⁶. الواقع أن المشروعات الخاصة مملوكة لأفراد لهم الحرية - في حدود القانون - في استعمال أو نقل حقوق ملكيتهم الخاصة، وبالتالي يكون لهؤلاء الكلمة الأخيرة في تحديد مصير أصول تلك المشروعات. ولدي أصحاب الملكيات الخاصة الدافع القوي لمراقبة سلوك المديرين والعاملين في مشروعاتهم، لانعكاس ذلك مباشرة على أحوالهم المادية وثرواتهم الشخصية. ولا يكون بمقدور المديرين والعاملين في المشروعات الخاصة إزاء خضوعهم لهذا النوع من الرقابة سوي عدم التقاعس والسعي لتعظيم كفاءة المشروع الخاص. وهكذا تخلق حقوق الملكية الخاصة حوافز تؤدي الي أداء كفاء. ومن المهم التأكيد على أن ملاك المشروعات الخاصة لا يستحوذون فقط على مكاسب الملكية الخاصة، لكنهم يتحملون أيضًا الأعباء الناجمة عن الطريقة التي تستخدم بها هذه الملكية. وعلى النقيض من ذلك، فإن المشروعات العامة لا يمتلكها أفراد لهم استحقاقات نهائية على أصول تلك المشروعات. وأصحاب الملكية الاسميون للمشروعات العامة (المواطنون - ممولو الضرائب) لا يستطيعون بيع أو شراء هذه الأصول، ومن ثم ليست لديهم حوافز قوية لمراقبة المديرين والموظفين في المشروعات العامة.

²⁶ انظر:

DEMSETZ (H.)(1967): "Toward a Theory of Property Rights", **American Economic Review**, Vol. 57, may 1967, P. 347- 359.

ALCHIAN (A.) & DEMSETZ (H.)(1972): "Production, Information Costs and Economic Organization", **American Economic Review**, Vol. 62, 1972, P.779-795.

FURUBOTN (E.) & PEJOVICH (S.)(1972): "Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature", **Journal of Economic Literature**, Vol. 10, No. 4, 1972, P.1137-1162.

HANKE (S.)(1985): Op. Cite, P. 102-103.

KAY (J.) & THOMPSON (D.)(1986): "Privatization: A Policy in Search of a Rational", **The Economic Journal**, Marsh 1986, P. 19-22.

LINDSAY (C.)(1976): "A Theory of Government Enterprise", **Journal of Political Economy**, Vol. 84, October 1976, P. 1061 -1077.

ستيف هانكي (محرر): تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة، دار الشروق، ١٩٩٠.

وجدير بالملاحظة أنه كلما كانت نفقات تداول المعلومات وانتقال حقوق الملكية منخفضة، كلما كانت حقوق الملكية أكثر تحديداً ومتمتعة بحماية قانونية واجتماعية أفضل، الأمر الذي يؤدي الي تحسين مستوي رفاهة المالك، وهو ما ينعكس ايجابياً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وإذا حاولنا تطبيق ما سبق على الملكية العامة، واعتبرنا أن كل أفراد الشعب ملاك للقطاع العام وبالتالي لهم حقوق ملكية مشتركة على المنشآت العامة، فإن من حق كل منهم أن يسعى لزيادة نصيبه في الملكية العامة وتخفيض نفقاته منها. وله - إذا رأى أن ادارة هذه المنشآت سيئة وأن أعباءه من وراء هذه الملكية تزيد عن منافعة منها - أن يتخلص من حقوق ملكيته ويرحل الى بلد آخر يرى أن كفاءة ادارة المنشآت العامة فيه أفضل. غير أنه يتعين الاعتراف بأن هذا الحل غير مناسب، لأن نفقات الانتقال سوف تكون مرتفعة وأعلى بمراحل من نفقات بيع أصول ملكية منشأة من منشآت القطاع الخاص في سوق الأوراق المالية (البورصة) عندما ينتابنا الاحساس بأن إدارة هذه المنشآت أقل كفاءة مما يجب.

وقد يفكر "المالك العام في حل آخر، فبدلاً من الرحيل، يقرر القيام بحملة ضد الحكومة التي يتهمها بعدم الكفاءة بمناسبة الانتخابات التشريعية (أو ضد السلطة المحلية بالنسبة لإدارة المرافق المحلية بمناسبة انتخابات محلية). غير أن هنا أيضاً تكون نفقات مثل هذه الحملة أعلى بمراحل من الفائدة التي ينتظر هذا الشخص الحصول عليها (والتي تتمثل في تخفيض أعبائه الضريبية)، لأن المنافع المتحققة من وراء الحملة بفرض نجاحها سوف توزع بين كافة الممولين الايجابيين والسلبيين منهم على حد سواء. للأسباب السابقة، فإنه يكاد يكون من المسلم به اعتبار حقوق الملكية العامة غير قابلة للانتقال، ما يقود الى اعاقا آلية رسملة المكاسب والخسائر التي تنجم عن إدارة معينة في القيمة السوقية لأصول الملكية العامة.

ويخلص أنصار نظرية حقوق الملكية، في ضوء ما سبق، إلى أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج الملكية العامة، إذ يقوم البيروقراطيون الحكوميون بإدارة وتوزيع أصول ليست مملوكة لهم. وهم لا يتحملون خسارة مباشرة إذا تقاعسوا عن العمل وتدهورت أحوال المشروعات التي يديرونها ويعملون بها، كما أنهم لا يدفعون نفقات قراراتهم غير السديدة. كذلك فإن أية زيادة في المكاسب يحققها العاملون في المشروعات العامة لن تعود عليهم مباشرة بالنفع وإنما تذهب إلى ملاك هذه المشروعات، أي إلى دافعي الضرائب. وبالتالي تكون المكاسب العائدة على كل مواطن - ممول (بمن فيهم العاملون في المشروعات العامة) ضئيلة للغاية، بما لا يشكل حافزاً نحو العمل بكفاءة أو نحو الرقابة الجادة على سير تلك المشروعات. ولذا يسعى مديرو المنشآت العامة كأولوية أولى للحصول على مرتبات ومزايا عينية ونقدية أعلى ترتبط بوظائفهم، ما يرفع نفقات الإنتاج، ويحول دون توجيه الاهتمام لخدمة مطالب ورغبات المستهلكين. الهدف النهائي للمسؤولين عن المنشآت العامة هو زيادة مستوى رفاهتهم على حساب رفاة الممولين - الملاك الذين يفتقدون المقدرة على ممارسة أية رقابة حقيقية عليهم.

ورغم أن المنشآت العامة والخاصة تتماثل من حيث إنها تقوم جميعاً بوضع خطط، فإن التخطيط العام يختلف بصورة جوهرية عن التخطيط الخاص، فالأول يقوم به بيروقراطيون لا يتحملون العبء الكامل للنفقات المترتبة على أخطائهم، كما لا يحصلون على كل المكاسب التي تتجم عن حسن تدبيرهم، فضلاً عن أنهم من الناحية الواقعية غير مسؤولين أمام أي مالك. وما دام المخطط العام قد اتبع الاجراءات والقواعد المقررة، فإن الخطة العامة تعتبر جيدة، وإن ترتب عليها زيادة في نفقات الانتاج على مستوى المشروعات أو زيادة النفقة الاجتماعية على المستوى الكلى للدولة. أما خطط المنشآت الخاصة، فإنها تقوم على ما تتوقعه من طلب المستهلكين، وما تقدره من نفقات انتاجية.

ويتحمل ملاك المنشآت الخاصة كافة النفقات كما يستحوذون على مجمل الأرباح المترتبة على خططهم.

ويلاحظ الاقتصاديون من أنصار نظرية حقوق الملكية أن الناتج الذي تقدمه المنشآت العامة يكون عادة من نوعية أقل مما تقدمه المنشآت الخاصة. الواقع أن المسؤولين الحكوميين لا يراعون في تقييمهم لكفاءة مديري المنشآت العامة سوى المعايير الكمية، وبالتالي يكون في صالح هؤلاء المديرين التركيز على إنتاج مخرجات Outputs قادرة على تقديم أكبر قدر من الخصائص القابلة للقياس وأقل قدر من الخصائص غير الملموسة، ولذا تكون هذه المخرجات عادة ذات نوعية أدنى من وجهة نظر المستهلكين. وهذا طبيعي، لأن المسؤولين السياسيين الذين يقيمون كفاءة مديري المشروعات العامة ليسوا على الاطلاق في وضع المستهلكين لمنتجات هذه المشروعات، ما يجعل بعض الخصائص غير الكمية تغيب عن ادراكهم.

ويعترف بعض أنصار نظرية حقوق الملكية بأن مديري الشركات الخاصة المساهمة الكبرى لديهم اهتمام قليل بمقدار الربح الذي تحققه الشركات التي يعملون بها، فاهتمامهم الطبيعي ينصب على مرتباتهم ومكافآتهم وبقاء هذه الشركات ونموها واحتفاظها بنفس أوضاعها ومكانتها المادية والمعنوية في المجتمع. وتلك الأهداف تتأثر دون شك بالربحية profitability ولكنها منفصلة عنها، فمديرو الشركات الخاصة الكبرى لا يخضعون لرقابة لصيقة من الملاك (لوجود انفصال بين الإدارة والملكية من الناحية الواقعية). ولهذا يتمتعون بحرية نظرية في السعي لتحقيق أهداف متميزة عن دافع الربحية، مثل توسيع نطاق عمليات هذه الشركات أو تحسين مستوى العاملين بها أو تحسين المراكز الاجتماعية لكبار المسؤولين بها.. الخ. ولكن هذه الحرية - في نطاق

المشروع الخاص - مقيدة واقعيًا، لأن البعد عن هدف الربحية سوف يعرض المشروع لخطر الإفلاس Bankruptcy أو التصفية وفقدان الاستقلال والخضوع لسيطرة مشروعات أخرى Takeover، وهو جزء يخشاه بطبيعة الحال مديرو تلك الشركات والعاملون بها. وهذا الجزء مفتقد في حالة المنشآت المملوكة ملكية عامة.

ويخلص أنصار نظرية حقوق الملكية مما سبق إلى أن المنشآت الخاصة تكون عادة أكثر كفاءة من المنشآت العامة. ولذا يتعين نقل حقوق الملكية لمن هم أكثر قدرة على الاستغلال الكفء لثروات الأمة. وبالنسبة لهؤلاء الذين سوف يستبعدون من عملية نقل حقوق الملكية، إنه بالإمكان منحهم تعويضات من المكاسب المتحققة من بيع المنشآت العامة أو منحهم تعويضات ضريبية.

رابعاً: مدرسة اقتصاد العرض:

يعمد أنصار مدرسة اقتصاد العرض Supply-side school - L'économique de l'offre في تحليلهم لدور الدولة الاقتصادي الى التخلي عن التحليل الكلي للكميات الاقتصادية الاجمالية Agrégats والاعتماد تماماً على التحليل الوحدي Microeconomic Analysis. ونقطة البدء هي محاولة تفسير الآثار التي ترتبها السياسات الاقتصادية والمالية التي يقررها المسؤولون في الدولة على السلوك الاقتصادي للأفراد.

وبحسب آراء اقتصادي هذه المدرسة، فإن هؤلاء المسؤولين قد درجوا على اغفال مفهوم الحافز الذي يجب أن يكون محور السياسة الاقتصادية التي مهمتها أن تؤثر على الفرد

عند اتخاذ لقراره لا أن تحل محله؛ فالأفراد لا يشاركون في الأنشطة الانتاجية إلا لأنهم يتوقعون تحقيق مكاسب، وعلى الأخص مكاسب نقدية. والدخل القومي الإجمالي الاحتمالي - الذي يتفق مع الدخل القومي للتشغيل الكامل - والذي يعد بمثابة محصلة القرارات الفردية يتوقف أساسًا على هيكل الحوافز الانتاجية التي تكون مطروحة أمام الأفراد.

وبناء على الملاحظة السابقة، فإن أي عبء ضريبي متمثل في اقتطاع من دخل الفرد (الذي هو مقابل جهده الإنتاجي) له تأثير غير محفز على عرض الخدمات الانتاجية، ومن ثم يشكل قيّدًا على توسع الانتاج القومي. هذا صحيح بالنسبة لعرض العمل، لأن التأثير الإحلالي لزيادة العبء الضريبي يتغلب على تأثير الدخل، ويجعل الراحة واللهو، أي عدم العمل، أكثر إغراءً للأفراد. وهذا حقيقي بالنسبة لعرض رأس المال، فزيادة العبء الضريبي تشجع الاستهلاك على حساب الاستثمار، لأنها تجعل الفائدة المتوقعة من وراء الامتناع عن الاستهلاك (أي الاستثمار) أقل اغراء. ويخلص اقتصاديو العرض الى أنه بشكل عام إذا فرضت الضريبة على شيء، فإنك سوف تحصل عليه بأقل مما ينتظر. وإذا منحت إعانة لشيء، فإنك سوف تحصل عليه بأكثر مما يجب.

ويعبر عن هذه الأفكار عادة بمنحنى لافر Laffer Curve الذي يُظهر أن دخل الضريبة يكون في البداية دالة متزايدة في معدل الاقتطاع الضريبي الى أن يصل الى حد أقصى، بعده يصبح دالة Function متناقصة في هذا المعدل. وإذا وصل معدل الضريبة الى 100 %، فإن دخل الضريبة يتلاشى تمامًا. ذلك أن زيادة سعر الضريبة لها أثر سلبي على وعائها، ما يقود في نهاية الأمر إلى خفض الحصيلة الضريبية. ويصبح العبء الضريبي بعد مستوى معين "أداة عدم تحفيز" للعناصر المشاركة في

النشاط الإنتاجي. ولهذا يجب ألا يتعدى العبء الضريبي الحد الأقصى الذي يرسمه منحني لافر، لأنه يحقق الناتج الأقصى للضريبة. ومن واجب السلطات العامة اختيار معدل الضريبة الذي يحقق أعلى ناتج للضريبة.

ويوضح الرسم التالي "منحني لافر"، فإذا وضعنا المعدل المتوسط للاقتطاع الضريبي على المحور الأفقي، ووضعنا ناتج الضريبة على المحور الرأسي، فإن المنحني م ج يمثل العلاقة بين معدل الاقتطاع والناتج الضريبي. ويكون هذا المعدل الأخير إيجابياً عندما لا يتجاوز النقطة (و)، إذ يؤدي ارتفاعه في هذه المرحلة إلى زيادة الناتج الضريبي. أما إذا تعدى الاقتطاع الضريبي النقطة (و)، فإنه يؤدي إلى نتائج عكسية. وفي هذه الحالة يؤدي خفض معدل الاقتطاع الضريبي إلى زيادة الناتج الضريبي عن طريق تشجيع النشاط الاقتصادي. الواقع أن خفض معدل الضريبة المجحف سيولد ثقة لدى المستثمرين وحافزاً لديهم ولدى العاملين لزيادة مشاركتهم في العملية الانتاجية.

الشكل الأول

منحني لافر

ويسمح منحنى لافر أيضاً بإظهار أن نفس مستوى الحصيلة الضريبية يمكن أن يكون نتيجة معدلين مختلفين للاقتطاع الضريبي. ومن ثم، فإن إعادة هيكلة النظام الضريبي يمكن أن يسمح بنفس الحصيلة الضريبية دون زيادة عبء الاقتطاع الضريبي. وهي

الظاهرة المعروفة بـ "الغذاء المجاني Free Lunch". ولا جدال في أن هذه الأفكار جذابة بالنسبة المكلفين بالضريبة الذين هم ذاتهم المواطنون - الناخبون.

الواقع أن منحى لافير يشكل تحذيرًا صريحًا من جانب أنصار نظرية اقتصاد العرض للسياسيين والبيروقراطيين من خطر تبني نظام ضريبي مجحف، لأن مثل هذه النظام يقود إلى تفرغ الهيكل الاقتصادي للجماعة من جوهره الانتاجي عن طريق تثبيط هم العناصر المشاركة في العملية الانتاجية، كما أنه يؤدي - كما سلف - الى نتائج معاكسة لأهداف هؤلاء المسؤولين، طالما أن دخل الضريبة سوف يقل بسبب تقلص وعاء الضريبة. مصالح الأفراد متوافقة مع مصلحة الدولة إذا ما فرضت ضريبة معتدلة يقبلها الأفراد بسهولة بفضل آلية الغذاء المجاني ولا تضرير الدولة شيئًا ما دامت الحصيلة الضريبية سوف تظل بدون تغيير.

وينتهي أنصار مدرسة العرض في تحليلهم الى ضرورة تحجيم الدولة في المجال المالي والضريبي، ورفض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. الدولة في رأيهم أكبر من اللازم عند مستوى الاقتصاد الكلى، وغير مفيدة عند مستوى الاقتصاد الوحدى. وفي هذا الصدد يكتب فريدريك هايك F HAYEK رائد هذه المدرسة والحائز أيضًا على جائزة نوبل في الاقتصاد: "دور الدولة يقتصر على وضع قواعد متكيفة مع الظروف العامة والمواقف النمطية، وأن تضمن للفرد حرية التصرف في الظروف المحددة، لأن الفرد وحده يمكنه التعرف بدقة على مثل هذه الظروف وأن ينظم سلوكه في ضوءها"²⁷. ولعل

²⁷انظر:

HAYEK (F.)(1964): *La route de la servitude*, Paris, Editions Po., Eco. et sociales, 1946. P. 60.

من المفيد أن نشير الى أنه كان لاقتصادي العرض تأثير كبير على الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان وعلى سياساته الاقتصادية في مجال الخصخصة²⁸.

خامسًا: آراء ابن خلدون في تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي:

يرى عبد الرحمن بن خلدون (تونس ١٣٣٢ - القاهرة ١٤٠٦م) أن تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية "مضر بالرعايا ومفسد للجباية". ويرجع ذلك لكون هذا التدخل يقضى على المنافسة ويدعم الاحتكار ويضيع تكافؤ الفرص ويضعف الحافز الاقتصادي لدى الأفراد.

الواقع أن عبد الرحمن بن خلدون يرفض تدخل الدولة المباشر في الانتاج والتجارة لما يترتب عليه من أضرار اقتصادية. وهو يرى أن حاجة الدولة لتغطية نفقاتها المتزايدة تدفعها نحو هذا التدخل، لكن النتيجة تكون بعكس القصد: "اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها، واحتاجت الى مزيد من المال والجباية، فتارة توضع المكوس على بيعات الرعايا وأسواقهم كما قدمناه، وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبل، وتارة بمقاسمة العمال والجباة وامتلاك (امتصاص) عظامهم، لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا يظهره الحسابان، وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية الجباية، لما يرون التجار والفلاحين

²⁸ انظر في عرض أفكار مدرسة اقتصاد العرض بالإضافة إلى المرجع السابق:

SYREN (J.)[1980]: "Une tentative de justification théorique de la proposition 13: La courbe de Laffer", **Chroniques d'Actualités de la SEDEIS**, No. 4, 15 février 1980. P. 108 et s.

WANNISKI (J.)[1978]: "Taxes, Revenues and the Laffer Curve", **The Public Interest**, Vol. 50, No. 1, 1978, P. 4-5.

KEMPF (H.)[1983]: Op. Cite, P. 194-2005.

يحصلون على العوائد والغلات مع يسارة أموالهم، وأن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال، فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء البضائع بها لحالة الأسواق. ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد. غلط عظيم، وادخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة"²⁹.

يتبين من النص السابق من مقدمة ابن خلدون أن أهم وجوه الضرر من تدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي تتلخص في القضاء على ظروف المنافسة السائدة في السوق، واتخاذ الدولة وضعًا احتكاريًا بالنظر لقوتها الاقتصادية واعتمادها على نفوذها وسلطانها في البيع والشراء، واستنزافها رؤوس الأموال السائلة لدى المنتجين والتجار، مما يقعدهم عن السعي للكسب والمعاش. وينتهي كل ذلك الى تقليص الجباية وانخفاض موارد الدولة. وهي نتيجة مناقضة للهدف المبتغى من وراء تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، فمن أعظم صور الظلم وافساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان، على وجه الغصب والاكراه في الشراء والبيع³⁰. وإذا تكرر ذلك، فإنه يدخل على الرعايا "العنت والمضايقة وفساد الأرباح وما يقبض أموالهم من السعي في ذلك جملة ويؤدى الى فساد الجباية؛ فإن معظم الجباية إنما هي من الفلاحين والتجار، لا سيما بعد وضع المكوس ونمو الجباية بها، فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاحة، وقعد التجار عن التجارة، ذهب الجباية جملة أو دخلها النقص المتفاحش"³¹.

ومن الغنى عن القول إن الأفكار الأساسية لمدرسة اقتصاد العرض ومنحنى لافر لا تخرج عما عرضه عبد الرحمن بن خلدون في تحليله السابق للعلاقة بين تدخل الدولة

²⁹ عبد الرحمن بن خلدون (1970): مقدمة ابن خلدون، القاهرة، دار الشعب، 1970، ص 251.

³⁰ المرجع السابق، ص 258.

³¹ المرجع السابق، ص 251.

وإحجام النشاط الخاص، وللعلاقة بين زيادة العبء الضريبي والنقص النهائي في الناتج الضريبي المترتب عليها.

ويفسر ابن خلدون سبب مضايقة الدولة للفلاحين والتجار بدخولها مشتريّة وبائعة في الأسواق بأن الرعايا متكافئون، في اليسار متقاربون، ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي الى غاية موجودهم أو تقرب. وإذا رافقهم السلطان في ذلك، وماله أعظم كثيراً منهم، فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته، ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد³².

ان هذا التحليل الذي يقدمه ابن خلدون لأثر مزاحمة الدولة المنتجين والتجار في أسواقهم يعتبر تحليلاً رائداً، لأنه يسبق بستة قرون كاملة نظرية الإزاحة أو المزاحمة التي أشرنا إليها سلفاً. الواقع أن جوهر هذه النظرية، كما بينا، هو أن الدولة إذا زاحمت المستثمرين من القطاع الخاص في سوق الاقتراض، فإنها ستحرمهم من فرصة الحصول على تمويل استثماراتهم، لأن وضعها متميز عن أوضاعهم، والمزايا التي تمنحها أكبر، الأمر الذي يقعدهم عن المشاركة في العملية الإنتاجية، ويخفض مستوى الاستثمار والانتاج في الدولة ككل. ولم يغفل عبد الرحمن بن خلدون عن أن يضيف للتحليل المادي السابق بُعداً نفسياً، إذ يوضح أن مزاحمة الدولة تدخل على النفوس "غم ونكد"، ومن ثم تفقد المشاركين في العملية الانتاجية الحافز للاستمرار في ذلك.

يبين مما سبق أن عبد الرحمن بن خلدون كان بوضوح ضد المشاركة المباشرة للدولة في النشاط الاقتصادي. وربما يعود ذلك للآثار المدمرة المترتبة على هذه المشاركة في

³²المرجع السابق، ص 251.

الدول التي عاصرها ودرس وحلل أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية في شمال أفريقيا
والأندلس³³.

المبحث الثاني

أسانيد الخصخصة

³³ انظر تحليلاً شاملاً لأراء ابن خلدون الاقتصادية وموقفه من دور الدولة للاقتصادي في مؤلفنا السالفة الإشارة إليه: دروس في الاقتصاد السياسي، القسم الأول: تاريخ الفكر الاقتصادي، ص 41-72.

تستند الدعوة الى الخصخصة الى مجموعة من الأسانيد والمبررات أبرزها الحجج الاقتصادية المتعلقة بالكفاءة الأعلى المفترضة للمشروعات الخاصة مقارنة بالمشروعات العامة. غير أنه إلى جانب المبررات والحجج الاقتصادية توجد أيضاً أسانيد ذات طبيعة اجتماعية وسياسية.

أولاً: الأسانيد الاقتصادية:

يمكن تلخيص هذه الأسانيد في ثلاث حجج هي: الحد من ظاهرة عجز الميزانية، زيادة معدل النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية. ولا جدال في أن هذه الحجة الأخيرة هي التي حظيت بالجانب الأكبر من الدراسات النظرية والتطبيقية من جانب أنصار الخصخصة ومعارضها على السواء.

1 - الخصخصة تحد من ظاهرة عجز الميزانية:

يركز أنصار الخصخصة على ظاهرة العجز الذي تعاني منه أعداد كبيرة من المنشآت العامة ما يؤدي الى مديونية متزايدة لهذه المنشآت، وبالتالي التجائها الى ميزانية الدولة لتحقيق توازنها المالي. وهكذا أصبحت المنشآت العامة تستنزف جزءاً هاماً من الأموال العامة التي كان يمكن أن توجه نحو التعليم أو الصحة أو غيرها من الأنشطة العامة الضرورية، كما أصبح العجز المستمر في الميزانية العامة يحد أحد مصادره الرئيسية في إعانات الدولة للمنشآت العامة الخاسرة.

وعلى عكس الاعتقاد الذي كان سائدًا في الماضي من أن المشروعات العامة تعد وسيلة هامة لتوليد مدخرات إضافية، وتحقيق استثمارات هامة تعين على رفع معدل الاستثمار الكلى في المجتمع - الأمر الذي لا غنى عنه لإشباع قدر متزايد من الحاجات المحلية ورفع معدل النمو الاقتصادي - فإن الواقع العملي أظهر أن هذه المشروعات لم تستطع تحقيق فائض قابل للاستثمار، بل شكلت عبئًا متزايدًا على المدخرات العامة.

وفى هذا الصدد تظهر بعض التقديرات أن العجز الكلى للمشروعات العامة الذي يمثل الفارق بين النفقات الجارية مضافًا إليها النفقات الرأسمالية من جهة، والدخل مضافًا إليه التحويلات الحكومية الجارية من جهة أخرى، قد بلغ في المتوسط 4 % من الدخل المحلى الاجمالي في بلاد العالم الثالث في منتصف السبعينات، على حين لم يتجاوز العجز المماثل في الدول الصناعية 1.7 % . وإذا استبعدنا التحويلات الحكومية من الإيرادات، فإن المتوسط السابق يرتفع الى نحو 4.6 %³⁴.

وتؤكد الدراسات التطبيقية على عدد من دول العالم الثالث التقديرات السابقة، فقد بلغت التحويلات الصافية³⁵ من الميزانية العامة المغربية للمشروعات العامة نحو ربع العجز الإجمالي في الميزانية ما بين عامي 1983 و 1985. وقد قاربت هذه التحويلات في المكسيك ثلث عجز الميزانية في الفترة 1977-1982. وفى تونس بلغت نسبة التحويلات الصافية لإجمالي عجز ميزانية الإدارة المركزية 23 % في المتوسط خلال الفترة 1982-1986 باستثناء عام 1983 الذي ارتفعت فيه تلك النسبة الى حوالي 32 % . ولم تقل نسبة هذه التحويلات في المتوسط عن 15 % من إجمالي الإيرادات العامة

³⁴انظر:

FLOYD (R.), GRAY (C.) & SHORT (R.): **Public Enterprise in Mixed Economy: Some Macroeconomic Aspects**, Washington, IMF, 1984.

³⁵ التحويلات الصافية هي التحويلات الإجمالية من موازنة الدولة نحو المشروعات العامة، مطروحًا منها تحويلات المشروعات العامة المسجلة في إيرادات موازنة الدولة.

للدولة وعن 5 % من الناتج المحلي الاجمالي. وفي الفلبين، حيث بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لنفقات المشروعات العامة نحو 41 % خلال الفترة 1975-1984، فإن عجز هذه المشروعات بلغ 18.2 % من إجمالي النفقات العامة. وقد بلغت التحويلات الصافية من الدولة للمشروعات العامة خلال الأعوام 1981-1983 نحو 46 % من عجز الميزانية و 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ماليزيا بلغ نصيب المشروعات العامة في عجز الميزانية (16.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1982) نحو 65 % خلال الأعوام 1981-1984. وقد وصلت التحويلات الصافية من ميزانية الدولة للمشروعات العامة في نفس الفترة 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي³⁶.

وفي الهند في الفترة 1984-1985 بلغ عدد المشروعات التي حققت عجزًا 91 مشروعًا عامًا من بين 207 مشروعًا³⁷. وفي الأرجنتين كانت جملة العجز في المشروعات المملوكة للدولة في عام 1985 تعادل 2.7 % من إجمالي الناتج القومي (75 % من إجمالي عجز الميزانية)، وهو ما يكفي لسداد أكثر من نصف تكلفة خدمة الديون الخارجية التي بلغت 50 مليار دولار³⁸. وفي مصر قدر صافي الخسارة لشركات القطاع العام الصناعية وحدها، والبالغ عددها 116 شركة، نحو 267 مليون جنيه مصري في عام 1986 وحوالي 229 مليون جنيه في عام 1987³⁹. وقدرت مديونيات

³⁶ انظر:

BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)(1991): Op. Cite, P. 78-80.

³⁷ انظر:

AYLEN (J.)(1987): Op. Cite, P. 10.

³⁸ انظر:

مانويل تانورا: "نقل الملكية العامة للخاصة باعتباره أسلوبًا سياسيًا"، في: ستيف هانكي (محرر): تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة، دار الشروق، 1990، ص 59.

³⁹ انظر: وزارة الصناعة: تقرير عن تقييم الأداء والحسابات الختامية وميزانيات قطاع الصناعة. مشار إليه في:

بعض شركات التشييد والتعمير بنحو 1300 مليون جنيه نتيجة التوسع في أسلوب السحب على المكشوف⁴⁰.

وبصورة عامة قدر بعض الاقتصاديين أن العبء الذي تحمته الموازنات العامة في العالم الثالث بسبب المنشآت العامة قد بلغ في المتوسط خلال عقد السبعينات نحو 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي⁴¹.

ويتم تغطية العجز التمويلي للمنشآت العامة - إضافة إلى التحويلات الحكومية - عن طريق الاقتراض من الأسواق المصرفية المحلية والأجنبية. وقد أظهرت الإحصائيات بالنسبة لمجموعة من دول العالم الثالث توافرت بياناتها أن 25 % من عجز المنشآت العامة قد تم تمويله بالاقتراض الخارجي المباشر. وفي الفترة 1976 - 1978 بلغت قروض تلك المنشآت نحو ثلث إجمالي القروض الدولية للعالم الثالث⁴². وفي عام 1988 قدر البنك الدولي قروض المنشآت العامة بأكثر من خمس إجمالي الديون الخارجية لتسع وتسعين دولة من العالم الثالث، وأظهر أن هذه القروض تنمو بمعدل أعلى من القروض الخاصة خلال الفترة 1970 - 1986⁴³.

واستناداً إلى النتائج السابقة، يعتقد الكثيرون - خاصة في البنك الدولي World Bank وصندوق النقد الدولي IMF والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID - أن

د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن ود. سلطان أبو علي (1989): "دور القطاعين العام والخاص مع التركيز على التخصيصية - حالة مصر"، في: د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص 270.
⁴⁰ راجع تصريح مستشار مكتب قطاع الأعمال العام في جريدة الأهرام، 26-2-1993، ص 8.
⁴¹ انظر:

FLOYD (R.), GRAY (C.) & SHORT (R.) [1984]: Op. Cite, P. 110 and s.

⁴² انظر:

COOK (P.) & KIRKPATRICK (C.) [1988]: Op. Cite, P. 14-15.

⁴³ انظر:

The World Bank: World Development Report [1991]: **The Challenge of Development**, Oxford University Press, 1991.

الخصخصة تعد وسيلة مهمة لتخفيض العجز في ميزانية الدولة، وبالتالي الحد من الآثار الضارة المترتبة عليه، لا سيما فيما يتعلق بالائتمان المحلي والتضخم وعجز ميزان المدفوعات وتفاقم المديونية الخارجية. وسوف تحقق الخصخصة هذه النتيجة الإيجابية لأنها من ناحية سوف تخلص الدولة من النزيف الذي تسببه ملكيتها للشركات الخاسرة، ولأنه بإمكان الدولة من ناحية ثانية أن تستخدم عائد بيع المنشآت المملوكة لها في تسديد جانب من المديونية العامة وتحقيق التوازن في الميزانية العامة⁴⁴.

وفي هذا الصدد يقدر بعض الاقتصاديين أن الدخول التي سوف تحصل عليها الدولة من التنازل عن ملكيتها للمشروعات العامة سوف تسمح لها بخفض بعض الضرائب والرسوم المجحفة. ومن شأن هذا التطور أن يولد آثارًا خارجية إيجابية بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، ما يعوض إلى حد كبير الهبوط المقدر Ex-ant في الإيرادات الضريبية الناجم عن نقل ملكية المنشآت إلى القطاع الخاص⁴⁵.

٢- الخصخصة تساعد على زيادة معدل النمو الاقتصادي:

لقد كانت من بين الأسانيد القوية للدفاع عن القطاع العام أنه ييسر التخطيط الاقتصادي الوطني وأنه يمنح الدولة مجموعة من الأدوات التي تستطيع من خلالها إنجاز أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. غير أن التجربة العملية أظهرت أن القطاع العام، مع ضخامة

⁴⁴ يقدر بعض الاقتصاديين على سبيل المثال أن القيمة السوقية لشركات القطاع العام تبلغ 84.2 مليار جنيه مصري. ولذا فإن تطبيق الخصخصة على ما نسبته 10% من القطاع العام سيحقق للموازنة العامة للدولة إيرادات قدرها 8.4 مليار جنيه. وإذا ما تمت هذه العملية على مدى خمس سنوات، فإن الإيرادات المنتظرة ستكون 1.7 مليار جنيه في السنة. انظر: د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن ود. سلطان أبو علي (1989): المرجع السابق، ص 279.

⁴⁵ انظر:

JONES (L.), TANDON (P.) & VOGELSSANG (I.) [1988]: **The Economics of Divestiture: Ex-ante Valuation and Es-post Evaluation, Provisional Papers in Public Economics**, Boston University, Avril 1988.

حجمه، لم ييسر عملية التخطيط للتنمية لأسباب عديدة من بينها على وجه الخصوص غياب التنسيق الفعلي بين وحدات القطاع العام، وبين القطاع العام والقطاع الخاص، وبين القطاع العام والحكومة. وهو ما يؤكد المحاذير المحيطة بفكرة التخطيط المركزي وعدم واقعية النماذج التي بنيت عليها تلك الفكرة.

وفي رأى بعض الاقتصاديين⁴⁶ يرجع فشل نظم التخطيط المركزي - كأداة لتحقيق النمو والتنمية - الى أنها كانت أسلوبًا مركزيًا استند الى أفكار وفروض غير صحيحة عن طبيعة المجتمع وشكل التطور بحيث أصبح التخطيط قيدًا على المستقبل وحبسًا له. وبدل أن يكون التخطيط إطلاقًا لقوى التطور وتفجيرًا للقدرات الخلاقة، فقد كان تبديدًا لتلك القوى واهدارًا لهذه القدرات. ومن أهم الفروض التي ثبت عدم صحتها "الاعتقاد بأنه تتوفر لدى المخطط المركزي قاعدة بيانات أكثر دقة وشمولًا مما قد يتوافر للفرد أو المشروع وبالتالي تصبح قراراته أكثر رشادة. وقد ثبت أن هذا الفرض غير صحيح، وأن المعلومات التي توضع تحت نظر المخطط المركزي تكون عادة أقل دقة وكثيرًا ما تكون غير صحيحة وأنها دائمًا أكثر تكلفة.. وكلما أوغلنا في المركزية والتصعيد كلما ابتعدنا عن المعرفة الدقيقة والتفصيلات الخاصة بالموضوع وبالتالي ابتعدنا عن الحقائق". كذلك يعاب على أسلوب التخطيط المركزي نظرتة للمجتمعات البشرية التي تنطوي على تجاهل لطبيعة التطور الاجتماعي، فهذا التخطيط يقوم في أساسه على نوع من الهندسة الاجتماعية، بمعنى أن المخطط يقوم بوضع تصور مبدئي لما ينبغي أن تكون عليه الأهداف النهائية للمجتمع.. ويحاول أن يفرض هذا التصور على المجتمع بما أتيح له من عناصر سيطرة على الاقتصاد، تمامًا كما يفعل المهندس عندما يقوم بتصميم آلة

⁴⁶ انظر:

د. حازم الببلاوي (1992): التغيير من أجل الاستقرار، القاهرة، دار الشروق، ص 87-92.

وفقاً لتصور مسبق لديه. وأخيراً، فإن الخطة وهي تعرف عادة قدرًا من الاستقرار والجمود - على الأقل لفترة الخطة - تحول دون التعديل المستمر والتلقائي عند قيام ظروف جديدة غير متوقعة".

ويرى البعض الآخر من الاقتصاديين⁴⁷ أن مفهوم التنمية الذي ساد في العالم الثالث في الستينات والسبعينات والذي ارتكز على أن التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة غير ممكنة دون تدخل مباشر من الدولة عن طريق قطاع عام قوى يقوم بإنتاج السلع والخدمات في إطار تخطيط شامل للنشاط الاقتصادي، كان سرابًا خداعًا واختراعًا من الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية لتبرير التحكم في أرزاق الناس باسم التنمية الاقتصادية. وقد أثبتت التجربة أن التخطيط المركزي يعاني من عيوب كثيرة تتجاوز في آثارها بدرجة كبيرة كل ما يمكن أن ينسب إلى عيوب آليات السوق. ومن هذه العيوب الفجوة الكبيرة بين مستوى الانجاز على المستوى القطاعي ومستوى الأداء على مستوى الاقتصاد الكلي، وعدم وجود أي ترابط بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي. في الاقتصاد العيني تذهب الخطة إلى تفصيلات رقمية كمية لا نهاية لها ولكنها لا تبين لنا علاقة هذا كله بالتوسع النقدي أو عجز الميزانية. والعيب الثالث هو أن الخطة تحدد أهدافًا كمية، دون توضيح نوعية السياسات التي يلزم اتباعها لتحقيق تلك الأهداف. وباختصار، فإن التخطيط المركزي مجرد من أي مضمون اقتصادي".

ولقد بات واضحًا في بلد كالاتحاد السوفيتي قبل انهياره أن تخطيط الأسعار للمشروعات العامة إنما يستند إلى اللوائح الإدارية القائمة على تقدير نفقات الإنتاج، مما لا يعكس الانتاجية الحدية ولا يتأثر بحجم الطلب المتوقع من المستهلكين؛ فالمهمة الأساسية

⁴⁷ انظر:

د. سعيد النجار (1991): نحو استراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادي، القاهرة، دار الشروق، ص 65-74.

نظامًا اقتصاديًا يمكن أن يعمل بدون ملكية عادلة، يحدد الفارق الأساسي بين الأمم الناجحة (المتقدمة) والأمم غير الناجحة (المتخلفة)⁵³.

3- الخصخصة ترفع مستوى الكفاءة الاقتصادية:

من أبرز مشاكل المنشآت المملوكة ملكية عامة الصلة التي تربطها بالدولة، فالدولة تتدخل في عمل هذه المنشآت سواء "كرأسمالي عام" أو "كسلطة عامة" مسئولة عن السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للبلاد. ولا توجد في الواقع أي حدود فاصلة بين هذين النمطين من أنماط التدخل. وقد لوحظ باستمرار في جميع دول الجماعة الأوربية على سبيل المثال⁵⁴ - أن التأثير المهيمن للحكومة على منشآت القطاع العام إنما يمارس بطريقة ملتبسة ومبهمة، ما يحدث نتائج معقدة تؤثر سلبًا على نشاط هذه المنشآت. الدولة كمالكة قانونية لعدد من المنشآت في وضع احتكاري أو تنافسي يتعين عليها أن تحدد معايير إدارة هذه المنشآت التي تختلف أهدافها عن منشآت القطاع الخاص. إذ إن البحث عن الربح الأقصى ليس الهدف الأسمى لهذه المنشآت، وإنما يحل محله هدف تحقيق الصالح العام. وهو هدف غير محدد يثير صعوبات عديدة، على الأخص فيما يتعلق بكيفية تحديد أثمان بيع منتجات المنشآت العامة. الواقع أن مفهوم الصالح العام يقبل تفسيرات متعددة تتفاوت بحسب النظم الاقتصادية والفئات الاجتماعية والظروف السائدة. ومن بين المعاني المختلفة لهذا المفهوم يمكن أن نشير

⁵³ انظر:

WATERS (A.)[1987]: "Privatisation: A Viable Policy Option?" in KENT (C.) [ed.]: Entrepreneurship and the Privatizing of Government, New York, Greenwood Press, 1987, P.56.

⁵⁴ انظر:

CHAPUY (J.) & VIROLE (J.)[1982]: Op. Cite, P. 952-955.

الى أربعة مبادئ متميزة لتحديد أثمان السلع السوقية التي تطرحها منشآت القطاع العام⁵⁵:

- مبدأ إعادة التوزيع الاجتماعي، إذ تستخدم أثمان السلع التي تنتجها المشروعات العامة كأداة لسياسة إعادة توزيع الدخل، وذلك عن طريق تقديم السلع بأثمان تقل عن نفقة إنتاجها. والأخذ بهذا المبدأ يقود الى عدم توازن المشروعات العامة وزيادة عجز ميزانية الدولة.

- مبدأ الحياد، وعلى أساسه لا يستهدف المشروع العام تحقيق ربح أو خسارة، وإنما يكون مطالباً فقط بتحقيق توازنه المالي. وبالتالي تكون أثمان المنتجات مساوية للنفقة المتوسطة للإنتاج، وهو أمر يؤدي في المدى الطويل لخسارة في مستوى الرفاهة السائد في المجتمع.

- مبدأ التوازن الوحدوي، وهو يؤدي الى مساواة الأثمان مع النفقات الحدية للإنتاج. وفي ظلّه تستهدف الأثمان العامة تحقيق التخصيص الأمثل للموارد، كما تعرفه النظرية التقليدية.

- مبدأ التوازن الكلي، وينظر فيه الى الأثمان العامة كأداة للتأثير على المستوى العام للأثمان في المجتمع، وبالتالي كأداة في مواجهة التضخم والكساد؛ فإنتاج الدولة للسلع يساهم في تحقيق التوازن الكلي العام الداخلي والخارجي. ومن الواضح أن هذا المفهوم يتفق مع التحليل الكينزي للدور الاقتصادي للدولة.

⁵⁵ انظر:

MOUGEOT (M.)(1979): "Economie du bien-être et production marchande de l'Etat: Une synthèse", Revue d'Economie Politique, Vol 89, No. 2, 1979, P.120-133.

وتتردد الحكومات في الدول التي تملك مشروعات عامة في الاختيار بين هذه المبادئ، مما ينعكس سلبياً على دور المشروعات العامة في الاقتصاد القومي. ولذا يعتقد دعاة الخصخصة أنها تدعم الكفاءة لأنها تعمل على إحلال المعيار المستقيم والواضح نسبياً للسوق محل الأهداف المتعددة للمشروع العام. تحديد مفهوم الكفاءة بوضوح وتقليل الغموض والتدخلات المحيطة بهذا المفهوم وتبسيط الأهداف تشكل أساساً جوهرياً لسياسة الخصخصة.

الواقع أن الدولة تتجه عادة لاستخدام المشروع العام لتحقيق غايات خارجة عن نطاق أهدافه الأصلية. ولا يملك ذلك المشروع إلا الاستجابة للالتزامات التي تفرضها الحكومة باسم "الصالح العام". وتكمن المشكلة هنا كما أشرنا من قبل في أن هذه الالتزامات الجديدة تؤدي إلى أعباء غير عادية تؤثر على كفاءة المشروع العام وقدرته على المنافسة مع المشروعات الأخرى. وإذا لم يحدث تعويض عن هذه الأعباء، فإن المشروع العام سرعان ما يعاني من مشاكل تمويلية وعجز متزايد ويفشل في تحقيق أهدافه الذاتية. أما إذا حدث تعويض، فإن التساؤل يثور حول جدوى اللجوء إلى المشروعات العامة لتحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية العليا للمجتمع، في حين أن تحقيق هذه الغايات مباشرة وخارج نطاق الملكية العامة عن طريق السياسات المالية والنقدية يكون أوفر وأكثر كفاءة.

وقد انتهى أحد الاقتصاديين الفرنسيين في كتاب له عن القطاع العام الفرنسي⁵⁶ إلى أن هذا الأخير يتميز بخاصيتين: إنتاجية ضعيفة، وتسرب الأرباح التي تتحقق - على ضعفها - إلى أوجه بعيدة عن تحقيق الصالح العام.

⁵⁶ انظر:

GALLAIS-HAMONO (G.) [1977]: *Les nationalisations à quel prix?* Paris, PUF, 1977.

ولإثبات ضعف الإنتاجية، قارن المؤلف من ناحية بين عائد المشروعات العامة وعائد المشروعات الخاصة في القطاعات التي تتواجد فيها تلك المشروعات معاً، مثل قطاع الصناعات الكيماوية والقطاع المصرفي، فأظهر أن الأرباح الصافية منخفضة بوضوح في المشروعات العامة مقارنة بالمشروعات الخاصة. وتكمن أسباب ذلك في غياب نماذج رقابة محددة، وعدم فاعلية الجزاءات الداخلية والخارجية، وعدم وجود قواعد للسلوك المحدد من جانب سلطات الإشراف اللهم فيما عدا بعض التوجيهات العامة والمبهما والمتناقضة في أحيان كثيرة، فضلاً عن الاختيار غير الموفق لقيادات المنشآت العامة، وعلى الأخص اختيار بعض الشخصيات العامة القوية التي سعت أساساً لزيادة سلطاتها وتحويل تلك المنشآت الى "بارونيات" مستقلة.

ومن ناحية ثانية، أوضح المؤلف أن ضعف أرباح المشروعات العامة لم يحل دون استغلال بعض الفوائض المتحققة فيما يحقق المصالح الخاصة دون الصالح العام الذي يشكل المبرر الشرعي للتأمينات، فقد استخدمت فوائض شركات القطاع العام أساساً في التوسع في أحجام المشروعات (مثل ذلك شركة رينو) وزيادة عدد الفروع والمبالغة في التحديث التقني دون ضرورة إنتاجية مبررة (مثل مشروع إنتاج طائرة الكونكورد والمبالغة في انشاء المفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية) والبحث عن تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في هذه الشركات وحدهم دون النظر لأوضاع ومصالح بقية المواطنين. وهكذا يرى جالية أمونو GALLAIS-HAMONO أن البحث عن كفاءة القطاع العام ليس له معنى طالما أن الفوائض المحتملة للمشروع العام تذهب للمنفعة المادية أو المعنوية لأصحاب المصالح الخاصة المتواجدين في المشروع مسئولين كانوا أم عمال.

ويؤكد كتاب آخرون⁵⁷ أن السبب المشترك في عدم كفاءة مشروعات القطاع العام يكمن في التأثير السياسي، ففي بلاد عديدة من العالم الثالث تعد منشآت القطاع العام أداة هامة للهيمنة السياسية. إذ إن كبار المسؤولين في هذه المنشآت يكونون من بين "المرضى عنهم والمدعومين سياسياً، بينما تكون كفاءتهم وخبرتهم في الإدارة الاقتصادية محدودة. كذلك تكون قرارات الانتاج والعمالة والأثمان والتسويق خاضعة للتدخل السياسي. وتظل حدود الرقابة الحكومية والرقابة الذاتية للمنشأة سيئة التعريف ومتغيرة باستمرار، وهكذا فإن غياب الأهداف الواضحة والدقيقة التحديد، ومحدودية نطاق الاستقلال الذاتي الممنوح للمشروعات العامة يؤثر على كفاءة هذه المشروعات ويقيد مبادرة القائمين عليها.

ويلخص البعض مشاكل القطاع العام في أن الساسة يتدخلون في عمليات المنشآت العامة، ودوافع المديرين ورواتبهم منخفضة ومراقبتهم غير كافية، والنقابات العمالية قوية بشكل غير عادي. وقد تشابكت هذه العوامل لتخفض الكفاءة الانتاجية، وكثيراً ما أدت الى اعتماد شديد على دعم الميزانية. فضلاً عن ذلك، فإن الملكية العامة لم تحقق كفاءة التخصيص المتوقعة منها، إذ يقوم الساسة والمديرون والعمال - في متابعتهم لأهدافهم الشخصية - بأضعاف بعض الأهداف ذات الأولوية العالية للملكية العامة⁵⁸. ويضيف بعض الاقتصاديين لما سبق أن الشعور بالمسئولية العامة في معظم الدول النامية لم يصل الى الدرجة التي تجعل الأفراد يديرون وحدات القطاع العام بذات

⁵⁷ انظر:

COOK (P.) & KIRKPATRICK (C.) [1988]: Op. Cite, P. 12-13.

⁵⁸ انظر:

ريتشارد هينج وعلی منصور (1989): "هل التحويل إلى القطاع الخاص هو الإجابة؟ التمويل والتنمية، المجلد ٢٥، سبتمبر ١٩٨٨، ص ٣١.

وراجع نفس الأفكار في:

بيتر هيلر و كريستيان شيلر (1989)، المرجع السابق، ص 113-114.

جون نيليس وسونيتا كوكيرو (1989)، المرجع السابق، ص 87-88.

الاهتمام الذي يبذره بالنسبة لممتلكاتهم الخاصة⁵⁹. ومن بين أسباب نقص الكفاءة التخصيصية للقطاع العام أيضًا أنه يمارس نشاطه في بيئة احتكارية، ومن ثم لا يوجد لديه الحافز للاستجابة لطلب السوق، وتضعف مبادراته نحو التقدم في مجالات الفنون الانتاجية واستخدام التقنيات الحديثة⁶⁰.

الواقع أن أنصار الخصخصة يعتقدون أن مشروعات القطاع العام أقل كفاءة من مشروعات القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بكفاءة الأداء أو الكفاءة الإنتاجية productive Efficiency، أي إنتاج أكثر كمية بأقل نفقة، أو فيما يتعلق بكفاءة تخصيص وتوزيع الموارد أو الكفاءة التخصيصية Allocative Efficiency التي تستلزم أن تعكس أثمان المنتجات نفقاتها الحدية وأن يستجيب الإنتاج لرغبات وتفضيلات المستهلكين.

الدراسات التطبيقية في مجال مقارنة الكفاءة بين القطاعين العام والخاص:

على الرغم من أن مشاكل عديدة تثور بشأن مقارنة كفاءة المشروعات العامة والخاصة بسبب أن هذه المشروعات تعمل في ظروف سوق مختلفة، وأنه يفترض أن تسعى المشروعات العامة لتحقيق غايات متعددة تتجاوز مجرد هدف الربحية، وأن معايير الأداء متباينة، فإن محاولات الاقتصاديين للمقارنة التطبيقية بين كفاءة مشروعات

⁵⁹انظر د. سلطان أبو علي: التعقيب المشار إليه سلفاً، ص 382.

⁶⁰ انظر:

MORGAN (D.) & ENGLAND (R.)(1988]: Op. Cite, P. 980.
COOK (P.) & KIRKPATRICK (C.)(1988]: Op. Cite, P. 13.

القطاعين لم تنقطع أبدًا، فتظهر دراسات أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن الموظفين الفيدراليين يحصلون على أجور أعلى بكثير من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم الحاصلون على نفس التأهيل في القطاع الخاص. ورغم ذلك لوحظ أن الانتاجية الفيدرالية أدنى من الانتاجية في القطاع الخاص. وبالتالي فإن نفقة وحدة العمل، لنفس النوع من المخرجات، دائمًا أعلى في القطاع الفيدرالي عنه في القطاع الخاص⁶¹.

وفي الولايات المتحدة أيضًا، أوضحت مقارنة 95 محطة كهرباء تعمل بالطاقة المائية مملوكة للقطاع العام 47 محطة مماثلة مملوكة للقطاع الخاص أن النفقات للكيلو وات ساعة كانت أعلى من المتوسط بنسبة 21 % في القطاع العام عن المحطات الخاصة المقارنة⁶². وقدرت بعض الدراسات أن نفقات الحكومة في صيانة الطرق أعلى بمقدار 60 % من نفقات الشركات الخاصة التي تتعاقد مع الحكومة في هذا الحقل⁶³. وأوضحت دراسة قام بها كران - زاردكوهي CRAIN & ZARDKOOHI في عام 1970 بالتطبيق على عينة تضم 14 مشروعًا خاصًا و 88 مشروعًا عامًا لإنتاج المياه النقية أن نفقات المشروعات الخاصة أدنى بمقدار 25 % مقارنة بالمشروعات العامة. وفي رأيهما أن ذلك يعود بالدرجة الأولى لانخفاض انتاجية العمل في المشروعات العامة وعدم الاستغلال الأمثل لرؤوس أموالها، ما دعا المؤلفان لاقتراح خصخصة المشروعات المحلية لزيادة كفاءتها⁶⁴.

⁶¹ انظر:

HANKE (S.)[1985]: Op. Cite, P. 104.

⁶² انظر:

ستيف هانكي (محرر)(1990): المرجع السابق، ص 81.

⁶³ انظر:

سافس (ى. س) (1989): التخصيصية - المفتاح لحكومة أفضل، ترجمة سارة أبو الرب، عمان مركز الكتب الأردني.

⁶⁴ انظر:

وتخلص مجموعة من الدراسات أجراها سافس وآخرين في حوالي 1400 مدينة بالولايات المتحدة الى أنه - بعد إجراء التعديلات الحسابية اللازمة لصحة المقارنة بين العوامل المحددة للنفقات - فإن جمع القمامة في المدن الأمريكية التي تزيد عن 50 ألف نسمة عن طريق البلديات مباشرة يتكلف أكثر بنحو 35 % مقارنة بجمعها عن طريق القطاع الخاص المتعاقد مع بعض تلك البلديات. وترجع أسباب انخفاض الكفاءة في القطاع الحكومي الى استخدام أعداد أكبر من العمال من أجل القيام بنفس العمل، وارتفاع نسبة غياب العمال، وقلّة أعداد المنازل التي يتم خدمتها كل ساعة، وقلّة إنتاجية المركبات المستخدمة، فضلاً عن غياب المنافسة. وقد أعطت الدراسات التي أجريت في كندا نتائج مشابهة⁶⁵.

وفي قطاع النقل في المدن أجريت خمس دراسات مقارنة في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا. ورغم اختلاف الباحثين والفترات الزمنية، فقد وجد أن نفقات المركبات العامة أعلى بـ 54 % الى 100 % مقارنة بنفقات شركات النقل العام الخاصة. وقد تم التوصل الى انخفاض في النفقات العامة بلغ من 50 % الى 60 % حينما تم منح عقود لشركات خاصة عن طريق العروض التنافسية. ويؤكد ذلك أنه لوحظ في مدينة نيويورك أن معدل النفقة/ساعة لكل أتوبيس خاص يقل 10 % بالمقارنة للأتوبيس العام. وفي أستراليا تتكلف خطوط الأتوبيس الخاصة في المدن نفقة أقل من الخطوط العامة بنسبة 42 % تقريباً. وفي ألمانيا الغربية يزيد متوسط تكاليف الأتوبيسات العامة عن الأتوبيسات الخاصة في مجمل أنحاء البلاد لكل كيلو متر بنسبة 160 %.

CRAIN (M.) & ZARDKOOHI (A.)[1978]: "A Test of the Property Rights Theory of the Firm; Water Utilities in the United States", *Journal of Law and Economics*, Vol. 21, October 1978, P.395-408.

⁶⁵ انظر:

سافس (ى. س) (1989): المرجع السابق، ص 145-137.

GRAMLICH (E.)[1985]: "Government Services", in INMAN (R.) [ed.]: *Managing the Services Prospects and Problems*, Cambridge, 1985, P. 273-289.

وفى دراسات للبنك الدولي في ثلاث دول من العالم الثالث تتواجد فيها شركات للنقل العام الى جانب شركات للنقل الخاص، ظهر أن نفقات شركات النقل العام تبلغ ما يتراوح بين 68 % و 100 % زيادة عن مصاريف الشركات الخاصة، وأن الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة ليست أقل جودة من نظيرتها، بل إنها على العكس تتفوق عليها في أحيان كثيرة. وفى الاتجاه نفسه أظهرت دراسات أخرى أنه في إستانبول تقل التكاليف لكل مقعد في الكيلو متر حوالي 50 % في سيارات الميني باص الخاصة عنها في سيارات الأتوبيس العامة. وفى كلكتا، فإن تكاليف السعة لكل كيلومتر تقل 35 % في الأتوبيسات الخاصة عنها في العامة. وفى أبيدجان العاصمة السابقة لساحل العاج (Cote d Ivoire) تحقق سيارات الميني باص الخاصة ثلاثة أمثال معدل ميل/موظف لكل عربة بالمقارنة للأتوبيسات العامة⁶⁶.

وبالنسبة لخطوط السكك الحديدية، فقد أظهرت احدى الدراسات أن إنتاجية العمال الذين تستخدمهم خطوط السكك الحديدية الأمريكية Amtrak وهي شركة تم خصصتها في عام ١٩٨٧ - كانت في أوائل الثمانينات أقل كثيراً من إنتاجية العمال الذين تستخدمهم أربع شركات خطوط حديدية خاصة منافسة⁶⁷.

وفي مجال الخدمات البريدية قامت لجنة Grace من مكتب المحاسبة العام الأمريكي بدراسة مقارنة بين هيئة "الخدمات البريدية للولايات المتحدة USPS ووكالات البريد

⁶⁶انظر:

سافس (ى. س) (1989): المرجع السابق، ص 152.

ستيف هانكي (محرر)(1990): المرجع السابق، ص 84-85.

الآن والترز(1989): "التحرر الاقتصادي والتخصيصية - نظرة عامة" في: د. سعيد النجار(١٩٨٩) (محرر): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي ، ص 48.

⁶⁷ انظر تفاصيل تلك الدراسة في:

BENNETT(J.) & DILORENZO(T.)(1983): "Public Employee Unions and the Privatization of Public Services", *Journal of Labor Research*, Vol.4, Winter 1983.

الخاصة، وعلى الأخص خدمات الطرود المتحدة UPS، فتبين إجمالاً أن كفاءة الوكالات الخاصة أعلى من كفاءة الهيئة العامة، سواء من حيث حجم البريد الذي تنقله، أو سرعة التسليم، أو اعتدال الأسعار، أو ادخال تحسينات في خدمات البريد الالكترونية، أو قلة التلغيات والفواقد، أو مستوى الأرباح الذي تحققه⁶⁸.

غير أن أقدم وأشهر الدراسات المقارنة للكفاءة بين الشركات العامة والخاصة في قطاع الخدمات تبقى تلك الدراسات التي قام بها دافيس DAVIES لشركتي طيران الخطوط الداخلية في استراليا TAA (Trans Australian Airlines) المملوكة للحكومة و ANA (Ansett Australian National Airways) المملوكة ملكية خاصة. وقد تماثلت الظروف المحيطة بعمل هاتين الشركتين الى حد بعيد لدرجة أن لاحظ الباحث أن "تماثل وضع شركتي الطيران الاستراليتين أقرب الى شروط التجارب المعملية، الأمر الذي لا يكاد يصادفه الاقتصادي أبداً، فالشركتان تخدمان نفس الخطوط وفي نفس المواعيد تقريباً، وتشتريان نفس أنواع الطائرات، وتخضعان لنفس الضرائب. ومن ثم يكون الفارق الجوهرى بينهما هو طبيعة حقوق الملكية الواقعة على رأس مال كل منهما: ملكية عامة بالنسبة للشركة الأولى، و ملكية خاصة بالنسبة للشركة الثانية. وقد استخدم دافيس ثلاثة معايير لتقدير انتاجية العمل في كل من الشركتين: حجم النقل لكل عامل في الشركة، عدد المسافرين الذين دفعوا ثمن تذاكرهم لكل عامل، والربح الذي حققته الشركة مقسوماً على عدد العاملين. وقد أظهرت نتيجة التحليل أنه في السنوات محل الدراسة كانت كفاءة الشركة الخاصة أعلى من كفاءة الشركة العامة بالنسبة لكافة

⁶⁸ انظر التفاصيل في: سافس (ى. س) (1989): المرجع السابق، ص 170-173.

المعايير المستخدمة، فهي بالنسبة لكل موظف تتقل 99 % أكثر من أطنان البضائع والبريد، و 14 % أكثر من الركاب، وتحقق 12 % أعلى من الإيرادات⁶⁹.

وفى دراسة قام بها PRYKE للمقارنة بين كفاءة القطاعين العام والخاص في بريطانيا، درس أوضاع الأنشطة التي تقدم في الوقت نفسه من القطاعين، مثل الخطوط الجوية والنقل الجوي والهوفر كرافت وبيع الكهرباء والغاز. وقد أظهرت هذه الدراسة أنه في جميع الأنشطة السابقة كان القطاع الخاص هو الأكثر كفاءة، وأن نصيبه في السوق التي يتنافس فيها مع شركات القطاع العام كان يتزايد باستمرار على حساب هذه الشركات، كما كانت النفقات أقل بصورة عامة في المشروعات الخاصة. ويرجع PRYKE سبب ذلك الى سوء ادارة المشروعات العامة وافتقادها المبادرة بسبب جمود أوضاع الملكية العامة⁷⁰.

وبالنسبة للأنشطة الصناعية، فإن بعض الدراسات تشير الى أنه في الصناعات المؤممة في أوروبا، كانت المبيعات والأرباح المحققة والإنتاج المادي لكل عامل أدنى من الصناعات الخاصة. كذلك كانت أدنى الضرائب المدفوعة لكل عامل والمبيعات لكل دولار مستثمر، والأرباح لكل دولار من الأصول الإجمالية، والأرباح عن كل دولار مبيعات. أما نفقات العمليات، مضافاً إليها الأجور لكل دولار مبيعات، فقد كانت أعلى

⁶⁹ انظر في تفاصيل هذه الدراسة:

DAVIES (D.)(1971): "The Efficiency of Public versus Private Firms, The Case of Australia's Two Airlines", **Journal of Law and Economics**, Vol. 14, No. 1, 1971, P.149-165.

DAVIES (D.): "Property Rights and Economic Efficiency: The Australian Airlines Revisited", **Journal of Law and Economics**, Vol. 20, No.1, 1977, P.223-226

⁷⁰ انظر:

PRYKE (R.)(1982): "The Comparative Performance of Public and Private Enterprise", **Fiscal Studies**, Vol. 3, No. 2, 1982, P.68-81.

في القطاع العام عنها في القطاع الخاص. وقد سجلت معظم الشركات المؤممة في أوروبا - عدا شركات النفط - خسائر محاسبية⁷¹.

وتظهر دراسات أخرى أن الكفاءة الإنتاجية لشركة جاجوار موتورز قد زادت على أثر خصصتها بأكثر من 80 % بدون أخذ تحسينات النوعية في الاختبار. وفيما لو أخذت هذه التحسينات في الاعتبار، فربما قاربت الزيادة في الكفاءة الإنتاجية 150 % إذا قورنت بأدائها عام ١٩٧٩ قبل الخصخصة⁷².

وفي الصين على الرغم من الزيادة الهامة في رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات المملوكة للدولة، فإن الانتاجية والأرباح التي تحققت هذه الشركات تتجه باستمرار منذ منتصف الثمانينات الى الانخفاض، مما تضطر معه الدولة الى ضخ المزيد من رأس المال لمواجهة الخسائر التي تحققت الشركات المملوكة لها. وقد أظهرت المشروعات الاقليمية الجماعية الخاضعة للقواعد الاقتصادية للسوق والتي تدار على مستوى لامركزي كفاءة أعلى من المشروعات المملوكة للدولة، ما دفع الحكومة الى دعمها باستمرار منذ تبنى برامج الاصلاح الاقتصادي في أوائل الثمانينات. ومع ذلك أظهرت دراسة حديثة أن كفاءة القطاع الخاص الآخذ في النمو بقوة في الصين أعلى بكثير - رغم القيود المفروضة عليه والصعوبات التي يواجهها - من القطاعين العام والإقليمي على السواء⁷³.

⁷¹ انظر:

HANKE (S.)[1985]: Op. Cite, P. 103.

⁷² انظر:

الآن والترز(1989): المرجع السابق، ص 46-47.

⁷³ انظر:

NEE (V.)[1992]: "Organizational Dynamics of Market Transition: Hybrid Forms, Property Rights and Mixed Economy in China", **Administrative Science Quarterly**, Vol.37, No. 1, 1992, P.1-27.

وفي دول العالم الثالث أظهرت بعض الدراسات أن إنتاجية المشروعات العامة أقل عادة من إنتاجية المشروعات الخاصة، ففي غانا كانت القيمة المضافة لكل عامل في مشروعات القطاع العام أقل بمقدار النصف في الفترة 1969-1970 وبمقدار الربع في عام 1982 مقارنة بالمشروعات المماثلة من القطاع الخاص. وفي الفلبين كانت الإنتاجية الإجمالية للعناصر الإنتاجية المختلفة أعلى بمقدار 2.2 مرة في المشروعات الخاصة عنها في المشروعات العامة⁷⁴.

وفي مصر تظهر إحدى الدراسات⁷⁵ أن معدل النمو في الشركات الإنتاجية العامة لم يزد عن 3 % سنويًا بالأسعار الثابتة خلال الفترة 1975-1985، وأن العائد على رأس المال المستثمر قد انخفض من 7.5 % عام 1975 إلى 4.8 % سنة 1985، وأن الطاقات المعطلة قد بلغت في القطاع العام 25 % من إجمالي الطاقة المتاحة في النصف الأول من الثمانينات، وأن 78 شركة من مجموع 116 شركة تشكل مجمل القطاع العام الصناعي قد تحملت خسائر عام 1986 و1987.

وتجدر الإشارة إلى أنه توجد العشرات من الدراسات الأخرى التي تظهر انخفاض كفاءة المشروعات العامة بالمقارنة للمشروعات الخاصة لا سيما في ميدان المرافق العامة والإدارة الحكومية، وقد نشر معظمها في الدوريات التي يصدرها أنصار الاقتصاد الليبرالي مثل *The Journal of Law and Economics* الذي يصدر عن جامعة شيكاغو ومجلة *Public Choice* التي تصدر عن جامعة فيرجينيا، كما تضمنتها كتب

⁷⁴ انظر:

BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)[1991]: Op. Cite, P. 82.

⁷⁵ مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (1986)، ص 12 و ص 15، مشار إليه في: د. إبراهيم العيسوي (1989): المرجع السابق، ص 359.

عديدة نشرها دعاء التخصصة⁷⁶. وقد اكتفينا في إطار هذا المبحث بالعرض السابق لأبرز تلك الدراسات.

ثانياً - الأسانيد الاجتماعية:

من أهم المبررات الاجتماعية التي يستند إليها أنصار التخصصة أنها - على عكس الظاهر - تحسن هيكل توزيع الدخل، وأنها تحد من انتشار ظاهرتي الرشوة والمحسوبية.

1 - التخصصة تحسن هيكل توزيع الدخل:

يسعى أنصار التخصصة لتأكيد أفضلية نظام السوق في مجال العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال محاولة اثبات أمرين: الأول هو أن القطاع العام، على عكس ما يدعى، لا يخدم مصالح الفقراء، وإنما يحقق مصالح أفراد وجماعات تنتمي الى الطبقات العليا والوسطى في المجتمع. والأمر الثاني هو أن سياسة التخصصة تستهدف ضمن أغراضها الأساسية زيادة حجم الملكية الشعبية ومنح الطبقات الفقيرة فرصة تملك أسهم الشركات المحولة من الملكية العامة الى الملكية الخاصة.

⁷⁶ انظر باللغة العربية على وجه الخصوص:

سافس (ى. س) (1989): المرجع السابق، ص 137-244 .
ستيف هانكي (محرر)(1990): المرجع السابق، ص 80-85.

لقد درج الاقتصاديون لفترة طويلة على النظر للقطاع العام كأداة تحويلية أكثر كفاءة وأعمق أثرًا من الضرائب. غير أن غالبية الدراسات المتعمقة التي تناولت أثر القطاع العام في إعادة توزيع الدخل القومي قد انتهت الى نتيجة عكسية، هي أن السياسات التي يدار بها القطاع العام في دول العالم الثالث على وجه الخصوص تؤدي الى تحويل الدخل من الفقراء الى الأغنياء، وليس العكس.

في هذا الصدد، يؤكد لي روي جونز في دراسة هامة له⁷⁷ أن سياسة المشروعات العامة في بيع بعض منتجاتها بأسعار أدنى من أسعار السوق لا تخدم أكثر الفئات فقرًا في المجتمع. إذ تبين أن خفض أثمان المنسوجات التي تنتجها شركات القطاع العام في بنجلاديش مثلًا لا يفيد المستهلكين الفقراء بقدر ما يفيد التجار الوسطاء وبعض المستهلكين غير الفقراء. وإذا نظرنا الى الكهرباء، فإن عائد خفض أثمانها - وهو يشكل نوعًا من الاعانة - يُقسم بين أصحاب المشروعات المنتجة والعائلات المستهلكة للكهرباء، وكلتا الطائفتان بعيدة عن أن تمثل طبقات الدخل الدنيا في المجتمع. الواقع أن الفقراء حقًا لا يستهلكون الكهرباء أو ربما يستخدمون ضوء مصابيح قليلة فقط. أما الاستهلاك المرتفع للكهرباء، فيذهب في أغلبيه لأجهزة التكييف والأجهزة المنزلية المعمرة التي تستخدمها الطبقات العليا والوسطى من المجتمع.

وفي هذا الصدد تشير التقديرات الى أن ثلاثة أرباع قيمة الإعانات (الدعم) للمواد الغذائية ولأسعار الكهرباء في مصر عام 1979 والتي بلغت 29 مليار جنيه مصري قد ذهبت الى المناطق الحضرية، بينما ذهب الربع فقط الى المناطق الريفية الفقيرة. وبالنسبة للدعم الموجه الى المناطق الحضرية وجد أن نصف السكان الأغنياء يستفيدون

⁷⁷ انظر:

JONES (L.)(1985): "Public Enterprise for Whom? Perverse Distributional Consequences for Public Operational Decisions", **Economic Development and Cultural Change**, Vol.33, No. 2, 1985, P. 333-347.

بحوالي 62 % من قيمته، بينما لا يستفيد النصف الآخر الأكثر فقرًا - والذي يفترض أن يوجه نحوه مجمل الدعم - إلا بمقدار 38 % فقط. ويخلص جونز من ثم الى أن الأسعار المخفضة للكهرباء تفيد المستهلكين والمنتجين الذين يوجدون في أعلى فئات تقسيم الدخل، بينما يتحمل عبء ذلك العائلات الواقعة في قاع سلم الدخل، فالمبالغ التي تتخلى عنها شركات الكهرباء العامة كان يمكن أن تذهب في شكل إعانات مباشرة للفئات الفقيرة وحدها، أو تستخدم في نشر مدارس التعليم الأساسي في المناطق الريفية أو دعم مراكز الرعاية الصحية للفئات الفقيرة من سكان الحضر. ولذا يجب النظر لسياسة الأثمان في المشروعات والهيئات العامة كأداة لتحويل الدخل من الفقراء الى الأغنياء⁷⁸.

ويمكن أن نطبق ما سبق على سياسة توظيف العاملين الزائدين عن الحاجة في القطاع العام، فقد لوحظ في بوليفيا أن الأجور في القطاع العام أعلى من الأجور في الحكومة والقطاع الخاص، وتكاد تصل الى ستة أضعاف متوسط الأجور في القطاع الاقتصادي غير المنظم. وقد تبين من التحليل أن الـ 10 % الأقل أجرًا في القطاع العام يكسبون أكثر مما يحصل عليه الـ 20 % الأعلى أجرًا في القطاع غير المنظم. ومن ثم يمكن القول بأن العاملين الأقل أجرًا في القطاع العام يقعون في الثلث وربما الربع الأعلى دخلًا في سلم توزيع دخول العاملين في بوليفيا. وهنا يؤكد جونز أنه إذا كانت مكاسب الشركات قبل التأميم تذهب الى حفنة من الرأسماليين، فإنها تفيد الآن أساسًا حوالي 25 ألف عامل بهذه الشركات، على حين أنه كان ينتظر أن تفيد مجموع السكان البالغ عددهم خمسة ملايين ونصف مواطن. وقد لوحظ في باكستان أيضًا أن العامل غير الماهر الذي يحصل على عمل في مشروع من المشروعات العامة إنما يتبوأ بذلك مكانًا

⁷⁸ انظر المرجع السابق، ص 334-337.

في الثلث الأعلى في توزيع الدخل القومي. وإذا كان من الصعب تعميم المثالين السابقين على بقية دول العالم الثالث، فإن الكاتب يعتقد أنه غير بعيد عن الحقيقة الجزم بأنه من النادر أن يقع أي من العاملين في القطاع العام في النصف الأدنى من توزيع الدخل. ومن ثم ينتهي جونز الى أن الأجور المرتفعة التي يحظى بها العاملون في المنشآت العامة إنما تشكل الى حد كبير نوعاً من الضرائب يتحمل عبأها السكان الأكثر فقراً لفائدة العاملين في القطاع العام الذين يقعون في مركز أفضل في سلم توزيع الدخل القومي⁷⁹.

وباعتبار أننا قد انتهينا مما سبق الى أن السياسات العملية للقطاع العام في العديد من بلاد العالم الثالث تقود الى إعادة توزيع الدخل من نصف السكان الأكثر فقراً الى نصفه الأكثر دخلاً، وهو ما يبدو متناقضاً مع الشعارات والقيم التي يدافع عنها أنصار القطاع العام، فإن ذلك يحتاج الى تفسير. وهذا التفسير لا يخرج في رأى جونز عن أحد احتمالات ثلاثة:

- الاحتمال الأول هو أن متخذي القرار لا يعلمون - بسبب نقص المعلومات - حقيقة النتائج العكسية لقراراتهم.

- الاحتمال الثاني هو أن هذا التحويل يتم بصورة متعمدة في الحقيقة، وإن أعلن العكس في الدعاية لمصلحة الفئات والطبقات التي ينتمى إليها أو يحرص على رضائها متخذو القرار.

- الاحتمال الثالث هو أن متخذي القرار ليسوا أساساً سوي "حيوانات سياسية" Po-litical Animals منشغلون فقط ببناء تحالف والابقاء عليه، مما يسمح لهم بالاستمرار

⁷⁹ المرجع السابق، ص 337-341.

في السلطة. إذا كان التأثير السياسي للمواطنين نسبيًا للدخل، أكثر منه لعدد السكان (بمعنى أن دولارًا واحدًا يعادل صوتًا واحدًا وأكثر من رجل واحد يساوي صوتًا واحدًا)، فإن التحويلات من الأقل دخلًا وثرًا تكون طبيعية للغاية. إذ لا يتخيل في كل الأحوال أن السكان الأكثر فقرًا في العالم الثالث سوف يهبطون إلى عواصم دولهم مطالبين بزيادة أثمان منتجات شركات القطاع العام أو تخفيض أجور وأعداد العاملين بها وإعادة استثمار هذه الأموال بما يعود عليهم بالنفع المباشر، لأنهم من ناحية لا يدركون حقيقة هذه التحويلات السلبية، ولأنهم لا يملكون من ناحية أخرى الوعي السياسي والقوة الاجتماعية التي تمكنهم من تنظيم دفاعهم عن مصالحهم في مواجهة السلطة والفئات المستفيدة، وهي فئات أكثر تنظيمًا ووعيًا بمصالحها⁸⁰.

وفي دراسة سابقة لنا⁸¹ انتهينا عند تحليل العلاقة بين القطاع العام والعدالة الاجتماعية في العالم الثالث ومصر خلال الفترة 1952-1980 إلى أن "هناك نتيجتين يمكن استخلاصهما من هذا التحليل: النتيجة الأولى التي هي محل اهتمامنا هنا هي أن التأميمات لم تكن واقعيًا أداه ملائمة للنضال ضد التفاوت الاجتماعي، فهي تستطيع دون شك أن تحجم في لحظة معينة القدرات والمصالح الاقتصادية لجزء من الطبقة الغنية من المجتمع، لكنها لا تؤمن توزيعًا أكثر عدالة في المدى الطويل. التجربة المصرية تظهر، وكذلك تجارب أخرى عديدة، أن هناك خطرين يتهددان الدور التوزيعي للقطاع العام في المجتمعات ذات النزعة الشمولية وفي المجتمعات ذات النزعة الرأسمالية. في الطائفة الأولى من المجتمعات تتجه البيروقراطية والتكنوقراطية إلى تملك

⁸⁰ انظر المرجع السابق، ص 344-346.

⁸¹ انظر:

MOUSSA (A. G. E.): *L'Etat et l'inégalité sociale dans le Tiers - Monde - Analyse des politiques redistributives directes et budgétaires - L'Égypte 1952-1980*, Thèses pour le Doctorat d'Etat, Université de Clermont 1, Février 1984, P. 177-231.

"مشروعات الدولة عن طريق ممارسة رقابة لصيقة عليها حتى يصبح بمقدورها الاستئثار بمزايا مادية وغير مادية تتجاوز إطار حقوقها القانونية والمؤسسية. ويؤدي هذا السلوك عادة إلى إضعاف الكفاءة وظهور الخسائر في الوحدات المؤممة. وفي المجتمعات ذات النزعة الرأسمالية تفقد المنشآت العامة أكثر فأكثر خصوصيتها بالمقارنة مع المشروعات الخاصة، فلم تعد رائجة فكرة استخدام هذه المنشآت كأداة لإعادة توزيع الدخل القومي، وإنما أصبح المسئولون عنها منغلقيين في الإطار الضيق للربحية والكفاءة، وأصبحت السيادة أساسًا للاعتبارات الاقتصادية الوحيدة *microéconomiques* دون الاعتبارات الاقتصادية الكلية..."⁸².

وباختصار، فإنه "على الرغم من تحويل الملكية القانونية لوسائل الإنتاج الرئيسية الى الدولة، فإن أوضاع عدم المساواة الاجتماعية *inégalité* والفقر *pauvreté* في مجتمعات العالم الثالث لم تسجل الا تحسنًا ضئيلاً... فلكي تتحسن هذه الأوضاع جزريًا يتعين وضع هذه المنشآت بين أيادي الشعب - في إطار مشاركة حقيقية فاعلة - وليس بين أيادي الطبقة البيروقراطية - التكنوقراطية"⁸³.

ومن جهته يرى الدكتور سعيد النجار أن القول بأن القطاع العام ضروري لحماية الضعفاء والفقراء وأصحاب الدخل المحدود ينطوي على خرافة كبرى، فالنسبة العظمى من مزايا القطاع العام ومغانمه لا تعود على الطبقات المطحونة، وإنما على قلة مختارة محظوظة. وهذا ثابت بالمشاهدة لكل من يريد أن يرى، فإن الطبقات المطحونة ازدادت طحنًا في ظل سيطرة القطاع العام، في حين صعد آخرون الى القمة بسبب عملهم في القطاع العام أو صلتهم به. وهذه الحقيقة ليست مقصورة على مصر، ولكنها ثابتة في

⁸² المرجع السابق، ص 230.

⁸³ المرجع السابق، ص 231.

كل البلاد التي تقوم فيها البيروقراطية بإنتاج السلع والخدمات⁸⁴. ويوجه د. النجار نقدًا شديدًا لسياسة التسعير التي تتبعها شركات القطاع العام، ويرى أن مزاياها التوزيعية "لا نصيب لها من الصحة، وأن ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب"، لأنها تؤدي إلى هدر اقتصادي وإلى التضخم الذي يؤثر سلبًا على ذوى الدخل المنخفضة والثابتة، كما أنها تقيد أصحاب الدخل المرتفعة أكثر مما تفيد أصحاب الدخل المنخفضة. وهي تؤدي إلى قيام طبقة من السماسرة وتجار النفوذ تحول نسبة كبيرة من السلع المدعومة إلى السوق الحرة بطريقة غير مشروعة. وهذا كله يتعارض تعارضًا صارخًا مع الحجة القائلة بأن سياسة الدعم تحقق العدالة الاجتماعية⁸⁵.

وهكذا يتضح من كثير من الدراسات النظرية والمعطيات التطبيقية⁸⁶ أن القطاع العام قد فشل في تحقيق الأهداف التوزيعية التي رسمت له وكانت سند وجوده في بلاد كثيرة من العالم الثالث؛ فدور المشروعات العامة في زيادة فرص العمل قد تضاعف حينما اتجهت غالبية هذه المشروعات لتبنى تقنيات انتاجية قائمة على الاستخدام الكثيف لرأس المال Capital-Intensive Technology. كذلك، فإن اتجاه هذه المشروعات لزيادة أجور ومزايا العاملين فيها وتحسين ظروف العمل قد ساهم في زيادة التمييز الاجتماعي بخلق نخبة مميزة بين الطبقة العاملة في المجتمع. يضاف إلى ذلك فشل دعم أثمان المنتجات في الوصول إلى الجماعات صاحبة الدخل الدنيا والأكثر حاجة إليه. وفي المقابل أدى

⁸⁴ انظر:

د. سعيد النجار (1991): نحو استراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادي، القاهرة، دار الشروق، ص 43.

⁸⁵ انظر:

د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص 30-32.

⁸⁶ انظر أيضًا على سبيل المثال:

AYUB (M.) & HEGSTAD (S.) [1987]: "Management of Public Industrial Enterprise", **World Bank Research Observer**, Vol.2, 1987, P.79-101.

KILLICK (T.) [1983]: "Development Planning in Africa: Experiences, Weaknesses and Prescriptions", **Development Policy Review**, Vol. 1, 1983, P. 4776.

تقييد أثمان المنتجات الزراعية - بهدف خفض مدخلات المشروعات الصناعية العامة وتمويل الانفاق الحكومي المتزايد - الى الاضرار كثيرًا بدخول المزارعين الفقراء .

وعلى النقيض من فشل السياسة التوزيعية للقطاع العام، فإن أنصار الخصخصة يقدمونها كأداة مضمونة لنشر ملكية الأسهم بين الجمهور العريض وتحقيق رأسمالية الشعب People's Capitalism، ومن ثم تقريب الفوارق في الدخل والثروات بين المواطنين. البيانات البريطانية تظهر على سبيل المثال أن نسبة العائلات الحائزة للأسهم قد ارتفعت من 10 % في عام 1979 الى نحو 40 % في عام 1987 بفضل حركة الخصخصة التي نفذتها حكومة مسز تاتشر⁸⁷. وفي ضوء ذلك يرى بعض الاقتصاديين المصريين أن الأخذ بالخصخصة، خاصة إذا كانت موجهة نحو موظفي الحكومة والعاملين في القطاع العام، سيكفل قدرًا أكبر من العدالة في توزيع الدخل⁸⁸.

٢ - الخصخصة تحد من انتشار ظاهرتي الرشوة والمحسوبية:

يؤكد أنصار الخصخصة على أن الاقتصاد المدار بواسطة القرارات الحكومية يقود نفسه الى الرشوة بسهولة أكبر بالمقارنة بالنظام الاقتصادي الحر، فالموظف الذي تلزم موافقته يكون مصدرًا لشيء ذي قيمة (الأذن الموافقة، الأمر) له ثمن غالبًا ما يتم تقديره ودفعه.

وإدارة المشروعات العامة بواسطة البيروقراطية تفتح الباب واسعًا للتدخلات السياسية والمحسوبية، فالربط أحيانًا بين ميزانية الشركات وميزانية الدولة والتداخل بين الأجهزة

⁸⁷ انظر:

COMMANDER (S.) & KILLICK (T.) [1988]: Op. Cite, P. 98.

⁸⁸ انظر:

د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن ود. سلطان أبو علي (1989): المرجع السابق، ص 282-381.

الحكومية وإدارات المشروعات العامة يضعف الرقابة المالية المستقلة. كذلك، فإن غياب المسئوليات المالية الدقيقة التحديد يقود الى استخدام غير رشيد للموارد العامة للدولة. ولا شك في أنه في ظل هذه الظروف تكون فرص الرشوة والاستيلاء على المال العام والمحسوبية عديدة، لأن المديرين لا يملكون وسائل رقابة ومتابعة مرؤوسيههم. ويقابل مراجعو الحسابات الذين يأتون من الخارج - إن سمح باللجوء إليهم - صعوبات متزايدة في تقدير الموقف المالي الحقيقي لهذه الشركات. ويلعب الاحتكار الذي تمارسه الحكومة دوراً مساعداً في سوء توجيه الموارد وإخفاء حقيقة التصرفات المالية التي يقوم بها المسئولون في المشروعات العامة، فتقل درجة الشفافية التي تحيط بهذه التصرفات بالمقارنة باقتصاد السوق. ولذا يلاحظ أن الرشوة في الولايات المتحدة الأمريكية تقع أكثر في القطاع العام (التعاقدات العسكرية على سبيل المثال) مقارنة بالأسواق الخاصة الأكثر اتساعاً وانتشاراً. لذلك يعتبر اقتصاد السوق في هذا الخصوص - في رأى دعائه - نظاماً أخلاقياً بدرجة أكبر من النظام الاقتصادي المدار بواسطة الحكومة⁸⁹.

ثالثاً: الأسانيد السياسية:

يمكننا أن نضع في إطار التبرير السياسي للخصخصة حجتين رئيسيتين: أولاً الخصخصة تقوى مركز الدولة وتدعم نفوذها السياسي وتشجع نموها الديمقراطي، وثانياً الخصخصة تدعم وضع الدولة في العلاقات الدولية لا سيما في الظروف التي يمر بها عالمنا المعاصر.

⁸⁹ انظر:

Mc CRACKEN (P.) [1990]: Op. Cite, P. 14-15.

AYLEN (J.) [1987]: Op. Cite, P. 12-13.

HEALD (D.) [1988]: Op. Cite, P. 72.

١ - الخصخصة تقوى مركز الدولة داخليًا:

لا يعارض أنصار الخصخصة في أن "النظام الاجتماعي لا ينصلح إلا بدولة قوية قادرة على فرض سلطانها على الجميع، فليس أخطر على المجتمعات من دولة رخوة ضعيفة يتجاهل أحكامها الأكثر قوة أو الأكثر ثروة أو غير ذلك من الأسباب"، وإنما ينحصر خلافهم مع غيرهم حول "شكل تدخل الدولة من ناحية ومداه من ناحية أخرى"⁹⁰.

ويُفسر ذلك بأن الدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي عن طريق أسلوبين لا مناص منهما معًا، وهما وضع القواعد والسياسات أو الأوامر. ولا تستطيع أية دولة أن تستغنى عن أي من الأسلوبين. ومع ذلك تختلف الدول من حيث غلبة أحد الأسلوبين، فبعض الدول يغلب أسلوب تدخل الدولة في شكل وضع قواعد عامة وسياسات اقتصادية واجتماعية، والبعض الآخر يغلب عليها الأوامر والقرارات الفردية.. والمزيد من الاعتماد على الانتاج العام القطاع العام يؤدي في معظم الأحوال الى غلبة تدخل الدولة عن طريق الأوامر، وبالتالي تراجع أهمية تدخل الدولة عن طريق القواعد العامة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية⁹¹.

ويلاحظ بصفة عامة أن التوسع في قيام الدولة بالإنتاج العام يصاحبه "تدهور عام في احترام القوانين"، فهناك تناقض في العمل بين توسع دور الدولة عن طريق القطاع العام في النشاط الاقتصادي من ناحية، وبين تدهور هيبة الدولة وفقدانها لسلطانها من ناحية أخرى، فتوسع دور الدولة أدى في كثير من الأحوال الى ترهل أجهزتها وانفصام العلاقة بينها بما أفقدها الفاعلية والتأثير. ولذلك لم يعد غريبًا أن نصادف تدهورًا في قوة الدولة

⁹⁰ انظر:

د. حازم الببلاوي (1992): المرجع السابق، ص 163-165.

⁹¹ المرجع السابق، ص 138-139، وأيضًا ص 112-115.

وتراجعًا في هيبتها مع التوسع في حجم نشاطها. والدولة الأكثر تدخلًا ليست بالدولة الأكثر كفاءة ولا حتى الأكثر تواجدًا⁹².

وفي هذا الصدد كتب BAUER منذ عام ١٩٥٨ إننا في العالم الثالث نواجه بالموقف المتناقض الذي يتمثل في التزام الحكومات بالقيام بمهام طموحة ومتعددة، على حين أنها غير قادرة على ملء الوظائف الأولية والضرورية للحكومة⁹³. الواقع أنه من بين النتائج المعكوسة للنظم الاقتصادية الشمولية التي سادت في دول مختلفة من العالم الثالث أنها حاولت أن تمارس الرقابة السياسية على أقصى قدر ممكن من الحياة الاقتصادية، ولكن بعد مرحلة معينة فقدت هذه النظم قدرتها على ممارسة الرقابة بكفاءة، لأن الأفراد والمشروعات الخاصة وجدت طرقًا عديدة لتجنب هذه الرقابة والتهرب منها. يوجد في الواقع نوع من "منحنى لافير" بالنسبة للتدخل الحكومي، بحيث أنه بعد مرحلة معينة من اتساع هذا التدخل، فإنه بدلاً من أن يعزز مدى الرقابة الحكومية، فإنه يضعفها⁹⁴. ولذا يطالب بعض الاقتصاديين بضرورة "اعادة النظر في هياكل الدولة على نحو يؤدي الى تعزيز ودعم جوهر essence الدولة مع تخفيف تدخلاتها في الوقت ذاته"⁹⁵.

وبتعبير الدكتور ابراهيم شحاته، فإن التدخل العشوائي للدولة في كل المجالات واستمرار الوحدات الخاسرة مهما كانت درجة خسارتها، وأسبابها، لا يؤديان الى تبيد الموارد

⁹²المرجع السابق ص 107-108، وأيضًا 140-141.

⁹³انظر:

The World Bank: World Development Report [1991]: Op. Cite, P. 34.

⁹⁴ انظر:

LAL (D.)(1987): "The Political Economy of Economic Liberalization", **The World Bank Economic Review**, Vol. 1, January 1987, No. 2, P.273-299.

⁹⁵انظر:

DE BANDT (J.)(1988): "Peut-on se passer du secteur public dans le processus d'industrialisation?", **Revue du Tiers Monde**, No. 115, Juillet-Septembre 1988, P.929-948.

فحسب، بل يؤديان الى تبديد قدرة الدولة نفسها على التدخل الفعال التي تكون أقدر عليه إن هي قصرت تدخلها المباشر حيث تتوافر الأسباب والامكانيات، واكتفت دون ذلك بالتنظيم الفعال لنشاط القطاعات التي لا تتحكم فيها مباشرة⁹⁶.

ويترتب على ما سبق أن هدف الخصخصة ليس تقليص أظافر الدولة وتفتيت أوصالها بل رد الحيوية اليها وانعاشها، فدور القطاع الخاص لا ينمو بالضرورة على حساب دور الدولة، وإنما الغرض من الخصخصة هو تغيير طبيعة الدولة، بحيث تسترد دورها كسلطة سيادة تشرف وتراقب الاقتصاد في مجموعه عامًا أو خاصًا، ولا تتدنى لكي تكون مجرد منتج أو مدير. ومن ثم ليس صحيحًا الاعتقاد أن اقتصاد السوق هو إضعاف لدور الدولة، بل الحقيقة أن السوق لا تعمل إلا في إطار دولة قوية تضع الإطار العام للنشاط الاقتصادي، وتحدد الشروط المناسبة لمباشرة هذا النشاط، وتحول دون الخروج على هذا الإطار، وتوقع الجزاء على من يخالف القواعد التي تضعها. ولذلك لم يكن غريبًا أن تكون نشأة اقتصادات السوق وازدهارها مرتبطة تاريخيًا بنشأة الدولة الحديثة. فلا وجود للسوق إلا في حضن دولة قوية. ولكن قوة الدولة ليست بكثرة أو حجم التدخل وإنما بفاعليته، فالدولة هي العقل الذي يتخذ القرارات الرئيسية ويترك لباقي الوحدات التصرف في ضوء الإطار العام الذي يرسمه لها⁹⁷.

ويؤكد د. سعيد النجار أن الرقعة التي يغطيها القطاع العام حاليًا في دول العالم الثالث، ومنها مصر، تتجاوز بكثير أية رقعة يمكن تبريرها على أساس اعتبارات التنمية، بل الراجح أنها تمثل عبئًا على الدولة ونزيفًا للموارد الاقتصادية ومجالًا فسيحًا للتسيب.

⁹⁶ انظر:

د. إبراهيم شحاته (1990): البنك الدولي والعالم العربي - تحديات وآفاق الاقتصاد المصري، القاهرة، كتاب الهلال، العدد 474، يونيو 1990.

⁹⁷ انظر: د. حازم الببلاوي (1992)، المرجع السابق، ص 129، ص 96، ص 83. وأيضًا التعقيب المنشور في: د. سعيد النجار (محرر) (1989): المرجع السابق، ص 168.

والفساد. ويشبه د. النجار نشاط القطاع العام بأنه "سرطان بيروقراطي" في كل أجزاء الجسم الاقتصادي. وهو يستند في ذلك لإحدى الدراسات التي تظهر إدارة الدولة في مصر كشبكة معقدة وضخمة من الوزارات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والادارات تشتمل على الوحدات الآتية: 33 وزارة، 74 جهازاً أو غدارة أو مصلحة عامة حكومية، 67 هيئة عامة خدمية، 51 هيئة عامة اقتصادية، 334 وحدة وإدارة تابعة للمحليات. وتضم هذه الشبكة 4 ملايين موظف. ويضاف إلى ما سبق أيضاً شبكة ضخمة من منشآت القطاع العام تشتمل على حوالي 400 منشأة أكثر من ربعها في قطاع الصناعة وحده، وتضم حوالي 1.3 مليون من العاملين. وتبلغ قيمة أصولها الدفترية أكثر من مائة مليار جنيه، وتشرف عليها حوالي 30 هيئة عامة⁹⁸.

ولا تقتصر فائدة الخصخصة لمجتمعات العالم الثالث في أنها تنقذ الدولة من الترهل وتعيد تركيز سلطتها في المجالات الأساسية وتقوى نفوذها واحترامها الواجب لدى المواطنين، ولكنها أيضاً تدعم نموها الديمقراطي. فيلاحظ البعض أن التاريخ لا يتضمن صورة واحدة لنظام اقتصادي قائم على سيطرة وغلبة الملكية العامة توفرت له الديمقراطية السياسية. حقاً يقدم لنا التاريخ الماضي والمعاصر صوراً عديدة لنظم دكتاتورية واستبدادية تأخذ بنظم السوق والملكية الخاصة، ولكن التاريخ يذكر لنا أيضاً أن الديمقراطية السياسية والتعددية السياسية لم تتحقق - حتى الآن - إلا في دول تعترف بدور السوق والملكية الخاصة، وحيث يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في

⁹⁸انظر:

د. سعيد النجار (1991): المرجع السابق، ص 34.

النشاط الاقتصادي. وبذلك فإذا لم يكن وجود قطاع خاص قوى شرطاً كافياً لتحقيق الديمقراطية السياسية، فإنه يبدو أنه شرط ضروري وإن لم يكن كافياً⁹⁹.

ويؤكد د. ي. سافس أن تضخم حجم الحكومة والقطاع العام يهدد الديمقراطية، فهناك فقدان لحرية الأفراد بسبب أخذ الحكومة لمزيد من أموال الشعب، ولأن التصرف في هذه الأموال يكون من خلال الأجهزة الحكومية غير المسئولة وغير المتصلة بالشعب، إضافة إلى كون الدولة تغزو مجالات متزايدة من النشاط الإنساني، فالحكومات قد تصبح آلة استبعاد حتى في الدول الديمقراطية. وذلك لأن الأكثرية قد تستغل قوتها في الحكومة لتحرم الأقلية، فالعدالة والمساواة والحرية الشخصية تتعرض جميعاً للخطر في ظل الدولة المتوسعة القوية. وقد أظهرت دراسات أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن نسبة تتراوح فقط بين 21% و 29% من المواطنين في عامي 1980 و 1982 كانت تؤمن بأن الحكومات تدار من أجل خدمة الشعب¹⁰⁰.

ويكمن تفسير التأثير السلبي لتوسع الدولة الاقتصادي على الديمقراطية في أن خطر تسلط الاقتصاد على السياسة قائم في كل المجتمعات والدول، وأن هذا الخطر يزداد مع تركيز السلطة الاقتصادية والاحتكار. وللغرابة فإن هذا الخطر يتحقق دائماً عندما تتركز هذه السلطة الاقتصادية في يد الدولة وممثليها. وإذا كان خطر الاحتكار وارداً ومحتملاً مع وجود القطاع الخاص، فإن هذا الخطر يصبح أمراً مؤكداً مع غلبة القطاع العام. إذ إنه يعني ببساطة أن السلطة السياسية تجمع بين القهر القانوني والسياسي وبين السيطرة الاقتصادية الكاملة، وبالتالي تركيز السلطة والاستبداد، ولعل وجود قطاع خاص متعدد

⁹⁹ انظر:

د. حازم الببلاوي (1992): المرجع السابق، ص 22-23.

¹⁰⁰ انظر:

سافس (ي. س) (1989): المرجع السابق، ص 14-18.

ومتنافس وخاضع لسلطة سياسية ما يسمح بتفتيت مراكز التأثير وتوزيع القوى بين اتجاهات متعارضة، وبحيث تقوم الدولة بدور الرقيب لمنع تركيز الاحتكارات في أيدي قليلة¹⁰¹.

ونجد تفسيراً مشابهاً عند جي سورمان GUY SORMAN الذي يؤكد في مقدمة كتابته "الحل الليبرالي" أنه يتعين علينا أن نقرب من "دولة ذات دور ضيق Un Etat Minimum، حامية للقانون والعدالة والنظام، ولكنها أكثر احتراماً لأمننا الشخصي. ونحن إذ نسعى لذلك، فإننا لا نضعف الدولة ولكن العكس ندعمها في مهامها الأساسية ونحميها من مخاطر الثورة أو العصيان المضادة للدولة والتي يمكن أن تتمخض عن دكتاتورية جديدة. وفي مقدورنا أيضاً عن طريق مضاعفة السلطات المضادة (الموازية) Contre-Pouvoirs مثل: الرقابة العائلية على التعليم، البدائل المتنافسة مع نظم التأمين والضمان الاجتماعي، الإدارة المحلية المخصصة، أن نحقق ضمانات ضد الاستبداد البيروقراطي. وفي كافة الأحوال، فإنه لا غنى عن إعادة التوازن بين المجتمع المدني والطبقة البيروقراطية الجديدة عن طريق الاحتكام بشكل أكثر اعتياداً إلى الاقتراع العام¹⁰².

الواقع أن فكرة الدولة المستبدة - الرخوة ليست فكرة حديثة، فقد سبق للاقتصادي السويدي جوناو ميردال (جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1974) أن عالجه في مقال شهير يرجع إلى ربع قرن مضى عنوانه "الدولة الرخوة في البلاد المتخلفة"¹⁰³ أظهر فيه

¹⁰¹ انظر:

د. حازم البيلالي (1992): المرجع السابق، ص 112.

¹⁰² انظر:

SORMAN (G.): *La solution libérale*, Paris, Fayard, 1984.

¹⁰³ انظر:

MYRDAL (G.) [1969]: "L'Etat mou dans les pays sous - développés", *Revue Tiers Monde*, No. 37, 1969, P. 5-23.

أن السلطة المسيطرة في دول العالم الثالث هي بصورة عامة سلطة متدخلة ومستبدة ومع ذلك فإن احترام القانون والنظام والمؤسسات واردة الشعب غائب تماماً. فهي دولة رخوة ومتسببة (Soft (Mou - Laxiste) وضعيفة بقدر ما هي دولة متسلطة ومتدخلة وجامدة. غير أن ميردال - على خلاف أنصار الخصخصة - يرى أن هذه الصفات تنطبق تقريباً على جميع دول العالم الثالث أياً كان النظام الاقتصادي السائد فيها: هيمنة القطاع العام أو سيادة نظام السوق¹⁰⁴.

وأخيراً يجدر الذكر أن بعض الاقتصاديين يرى أيضاً أن الخصخصة مفيدة كوسيلة للقضاء على النفوذ المتزايد لنقابات عمال القطاع العام وفرض النظام على هذه النقابات وتحجيم تأثيرها السياسي في المجتمع¹⁰⁵. وفي هذا الصدد يفسر قيام الحكومة اليابانية بخصخصة خطوط السكك الحديدية الوطنية Japan National Railways بأنه يعود أساساً لرغبتها في تحجيم قوة اتحادات نقابات القطاع العام¹⁰⁶.

٢ - الخصخصة تدعم وضع الدولة خارجياً:

لقد مرت البيئة الاقتصادية العالمية بتطور عميق، فهي تختلف الآن نوعياً وكمياً عما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. وأهم ما يميز النظام الاقتصادي العالمي في الوقت

¹⁰⁴ انظر في ذلك دراستنا باللغة الفرنسية "الدولة في فكر جونار ميردال:

MOUSSA(A.G.E.): "L'Etat chez Gunnar Mayrdal"

منشورة في العدد الأول من مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة)، أكتوبر 1986، ص 25-50. راجع على وجه الخصوص، ص 37-41.

¹⁰⁵ انظر على سبيل المثال:

KAY (J.) & THOMPSON (D.)(1986): "Privatization: A Policy in Search of a Rational", The Economic Journal, Marsh 1986, P. 18-32.

ريتشارد هيمينج وعلى منصور (1989): المرجع السابق، ص 32.

¹⁰⁶ انظر:

MANSOOR (A.)(1988): Op. Cite, P. 187-188.

الحاضر هو ازدياد درجة الاعتماد المتبادل بين أجزاء العالم بعضه وبعض، فعلى عكس الماضي، حيث كادت الدولة الوطنية أن تصبح وحدة اقتصادية متكاملة بإنتاجها ونقدها المحلي، وحيث لم تكن العلاقات الاقتصادية الدولية سوى مجرد هامش يضاف الى الاقتصاد الوطني، فإننا نكاد اليوم نلمح اقتصادًا عالميًا يتوزع فيه الإنتاج على مختلف المناطق والدول وتسيطر عليه شركات عابرة الجنسية.

وازاء طبيعة العالم الذي نعيش فيه اليوم، عالم الاعتماد المتبادل وعالمية السوق واحتدام المنافسة، يرى دعاة الخصخصة ضرورة تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أكثر مرونة ، وأكثر كفاءة وليست هذه - في اعتقادهم - صفات تميز الأنظمة الاقتصادية التي تأخذ بالتخطيط المركزي والقطاع العام؛ فمثل هذه الاقتصادات تعمل في غابة متشابكة من اللوائح والتعليمات والقرارات وتداخل الاختصاصات، ما يجعل من العسير عليها أن تتعامل مع التغيرات السريعة المتلاحقة في البيئة الاقتصادية العالمية¹⁰⁷.

والخصخصة أيضًا، في ظل التطور المشار إليه، تشكل ضرورة لنجاح التكامل الاقتصادي الإقليمي، فيمكن على سبيل المثال - في ظروف العالم العربي - أن تقدم الدول المصدرة للعمالة من خلال الخصخصة فرصًا حقيقية للاستثمارات للمساعدة في تحويل جزء من الثروة المالية المملوكة لدى المغتربين المقيمين في دول الخليج، والتي توجد حاليًا في أسواق مالية أجنبية. والجدير بالذكر أن هروب رؤوس الأموال يرجع في جزء منه الى الافتقار الى فرص الاستثمار المحلية المتاحة. ليس هناك من شك في أن

¹⁰⁷ انظر:

د. سعيد النجار (1991): المرجع السابق، ص 26-29.

الخصخصة وتطور الأسواق المالية بعد ذلك، يمكن أن يلعب دورًا أساسيًا في تشجيع الاستثمارات بين الدول العربية وانشاء السوق المالية العربية في النهاية¹⁰⁸.

وجدير بالإشارة أن تطور النظام الاقتصادي العالمي المعاصر قد أدى الى سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية بهدف الاستثمار أو الاقراض أو المضاربة. وقد فرض هذا التطور صعوبات على الحكومات التي لا زالت تتمسك بالتدخل الحكومي في الاقتصاد والاستحواد على قطاع هام من النشاط الاقتصادي. وليس أدل على ذلك من الفشل الذريع الذي منيت به السياسة الاقتصادية لحكومة بيير موروا الاشتراكية في فرنسا في بداية عهد فرانسوا ميتران، حينما تبنت سياسة تقوم على تأمين بعض المشروعات وزيادة مستوى الانفاق العام والاعانات الاجتماعية، في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا بقيادة مسز تاتشر والولايات المتحدة الأمريكية بزعامة رونالد ريجان تطبقان سياسات جديدة قائمة على الخصخصة وتقييد الانفاق الاجتماعي وخفض الضرائب والتحكم في سعر الفائدة ومعدل التضخم ورفع مستوى الأرباح في قطاع الصناعة. لقد اندفعت رؤوس الأموال من فرنسا والدول الأخرى تجاه الولايات المتحدة وبريطانيا، ما أدى الى انهيار سعر الصرف للفرنك الفرنسي وزيادة عجز الميزانية وتدهور ميزان المدفوعات وتفاقم معدل البطالة.

وقد تسببت هذه النتائج بعد مدة قصيرة في تغيير السياسة الاقتصادية وتخلي الحكومة الاشتراكية عن معظم الأهداف الاجتماعية ومجارة الاتجاهات الاقتصادية الليبرالية التي بدأت تسود غالبية الدول الصناعية¹⁰⁹. وفي ضوء هذا المثال يثور تساؤل جدي حول

¹⁰⁸ انظر: تعقيب د. حازم الببلاوي المشار إليه سلفاً في د. سعيد النجار (1989)، ص 170.

¹⁰⁹ انظر:

KEOHANE (R.): "International Liberalism Reconsidered", in DUNN (J.) [ed.]; **The Economic Limits to Modern Politics**, Cambridge University Press, 1990, P. 165-194.

مدى قدرة دولة صغيرة على الوقوف في وجه التيار السائد عالمياً، والتمسك بسياسات اقتصادية قائمة على الرقابة الحكومية والملكية العامة، والاعتماد تماماً على الذات في الاستثمار والإنتاج؟ لعل عناصر الإجابة على هذا التساؤل تبدو واضحة من مطالعة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها حالياً دول مثل كوبا وفيتنام وكوريا الشمالية.

المبحث الثالث

دوافع الخصخصة

لم تكن المبررات والأسانيد النظرية لتكفي وحدها لدفع الحكومات، بخاصة في العالم الثالث، للشروع في حركة شبه عالمية لخصخصة المشروعات العامة. الواقع أنه ليس من المعتاد أن تتجه السلطة السياسية بمحض ارادتها لتقليص نفوذها الاقتصادي والتخلي عن بعض امتيازاتها التي اعتادت على التمتع بها منذ عدة عقود. الحقيقة أنه كانت هناك من الناحية العملية مجموعة من الدوافع التي أرغمت الى حد كبير معظم حكومات العالم الثالث على تبني منهج الخصخصة، مع تفاوت في مدى هذا التبني بين الدول. ويمكننا تقسيم هذه الدوافع الى قسمين رئيسيين: دوافع ذات طبيعة خارجية، ودوافع ذات طبيعة محلية.

أولاً - الدوافع الخارجية:

ترجع هذه الدوافع أساساً الى السياسات الجديدة التي تبنتها المؤسسات المالية الدولية، وعلى الأخص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منذ أوائل الثمانينات بهدف تشجيع وتحفيز حكومات الدول الأعضاء على الشروع في سياسات واسعة لخصخصة

المشروعات العامة. وقد شاركت في الاتجاه ذاته بحماس هيئات المعونة الأجنبية الغربية.

الدعوة الى الخصخصة بالطبل والمزمار *avec tambour et trompette*، على حد تعبير أحد الاقتصاديين الفرنسيين¹¹⁰، إنما ترتبط بصلة وثيقة بالتدخلات المتعددة لصندوق النقد IMF والبنك الدولي World Bank، فبسبب دوافع ايدولوجية لا تخفى، تمارس هذه المؤسسات ضغوطاً على حكومات العالم الثالث المتلقية لمساعدتها كي تتخلى عن ملكية جانب هام من القطاع العام لصالح القطاع الخاص، إذ يعتبر الكثير من مسؤولي تلك المؤسسات الخصخصة وما تقود اليه من دعم للمنافسة غاية في حد ذاتها¹¹¹.

وقد تطور موقف المؤسسات المالية الدولية من المشروعات العامة تطوراً كبيراً في المرحلة الأخيرة، فقد كانت النظرة السائدة خلال عقدي الستينات والسبعينات للمشروعات العامة هي أنها أداة جيدة لتركيز رأس المال في المجالات ذات المخاطر الكبيرة التي لا يقدم عليها رأس المال الخاص، وأنها وسيلة الاستثمار في مجالات الاحتكار الطبيعي مثل الصناعات الاستخراجية والمواصلات والمرافق العامة، وأنها وحدها القادرة على النهوض بالصناعات الثقيلة. كذلك كانت مؤسسات الاقراض الدولية أكثر اطمئنانا لوجود أموالها في أيدي الحكومة منها في أيادي القطاع الخاص. وهو ما يفسر كونها كانت تتطلب دائماً ضمانات حكومية عند الاقراض للمشروعات الصناعية. ولهذه الأسباب يتجه بعض المحللين الغربيين لاعتبار البنك الدولي أحد الشركاء الرئيسيين في

¹¹⁰ انظر:

DE BANDT (J.)[1988]: Op. Cite, P. 929-930.

¹¹¹ انظر:

AYLEN (J.)[1987]: Op. Cite, P. 10.

عملية تضخيم حجم القطاع العام في العالم الثالث في هذين العقدين¹¹²، وهو ما سلم به البنك الدولي نفسه¹¹³.

غير أنه مع مطلع الثمانينات أعاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقييم سياسات المساعدة لربطها بالتزام الحكومة المستفيدة بإجراء اصلاحات اقتصادية تتضمن تشجيع القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام. وقد تطور موقف البنك والصندوق في هذا الصدد تدريجيًا من خلال برامج الاستقرار Stabilization والتصحيح الهيكلي Structural Adjustment، ثم برامج المساعدة المباشرة لسياسات الخصخصة Privatization. في البداية كان هدف برامج الاستقرار محددًا في المساعدة في القضاء على الاختلالات الاقتصادية العارضة، مثل الضغوط التضخمية الشديدة وعجز الميزانية العامة وعجز الحسابات الخارجية وتدهور أوضاع العملات المحلية، عن طريق إجراءات مقيدة للطلب المحلي، بخاصة الطلب العام بشقيه الاستهلاكي والاستثماري. وباعتبار أن سياسات الاستقرار تندمج في المدى القصير، فإن مسألة إعادة النظر في أوضاع القطاعين العام والخاص لم تكن مطروحة صراحة، وإن لم يخل الأمر من نصائح للحكومات المعنية بانتهاج سياسة تقود إلى تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، لأنها وحدها الكفيلة بضمان تحقيق برامج الاستقرار لأهدافها.

أما سياسة التصحيح الهيكلي فقد استهدفت تشجيع بلاد العالم الثالث على اتخاذ إجراءات أكثر جذرية نحو إصلاح الإطار الاقتصادي المؤسسي والهيكلية، لكي يعزز

¹¹² انظر:

BABAI (D.)(1988): "The World Bank and the IMF : Rolling Back the State or Rolling Back its role? "in VERNON (R.)(1988) : **The Promise of Privatization**, Washington, Council on Foreign Relations, 1988.
McCHESNEY(J.)(1988): Op. Cite, P. 498.

¹¹³ انظر:

The World Bank: World Development Report [1991]: Op. Cite, P. 33.

القوى التنافسية، ويتيح قدرًا أكبر من الحرية والمشاركة للقطاع الخاص، ويقضى على القيود التي تحول دون سيادة آليات السوق. لذا كان التركيز على تحرير أثمان السلع والخدمات، وإزالة القيود على الاستيراد، وإلغاء الإعانات، والقضاء على الاحتكارات والمعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها المشروعات العامة، وتخفيف القيود القانونية واللائحية التي تحكم النشاط الاقتصادي. هدف سياسة التصحيح الهيكلي كان باختصار القضاء على كافة التشوهات الاقتصادية والمالية، والسماح بإعادة ظهور المؤشرات المتناسقة والملائمة للأثمان والنفقات الحقيقية، ما ييسر اتخاذ القرار السليم في مجال الاستثمار المنتج. كل ذلك كفيل في رأى البنك والصندوق - بزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني وتشجيع إدماجه في الاقتصاد العالمي القائم على التخصص المبني على المزايا النسبية للدول.

وتعكس برامج التصحيح الهيكلي في حد ذاتها الشك المتزايد من جانب خبراء البنك والصندوق في كفاءة الاقتصاد المختلط القائم على الازدواجية بين القطاعين العام والخاص، فهي برامج تسعى في نهاية الأمر لتهيئة البيئة المشجعة لازدهار المشروعات الخاصة وتمكينها من شراء المشروعات العامة التي أخذت طريقها تدريجيًا نحو الخصخصة.

وقد تطور موقف البنك الدولي وصندوق النقد في مرحلة تالية إلى أن تدعو الحكومات في العالم الثالث صراحة لانتهاج سياسات واسعة للخصخصة وتقديم مساعدات مباشرة لدعم هذه السياسات. وفي مقدورنا تتبع التطور في سياسات البنك الدولي بشأن موقفه من مسألة الخصخصة من خلال تقاريره السنوية، ومن خلال مكونات برامج المساعدة التي قدمها لدول العالم الثالث في السنوات العشر الماضية.

في تقرير بيرج Barg Report الذي نشره البنك في عام ١٩٨١ عن التنمية المتسارعة في أفريقيا جنوب الصحراء جاء: "التخلي عن وظائف السوق للمشروع الخاص قد يكون أكثر صعوبة في بعض أجزاء افريقيا، حيث تتميز تقاليد الأعمال الخاصة Entrepreneurship بالضعف"، وإن حمل هذا التقرير السياسات الحكومية المسئولية الأساسية عن تردى الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول.

ويعترف تقرير البنك عن التنمية في العالم لعام 1983 بأن "العامل الحاسم في تحديد كفاءة المشروع ليس كونه مملوكًا ملكية عامة أو خاصة، ولكنه الكيفية التي يدار بها... وفي البلاد الفقيرة تتميز المقدرّة الإدارية بالضعف في القطاعين العام والخاص على السواء". وعلى العكس يعتبر تقرير البنك عن التنمية في العالم لعام 1989 الخصخصة تحديًا Challenge ينبغي على دول العالم الثالث والمؤسسات المالية الدولية التكاليف معًا لتحقيق النجاح فيه. ويؤكد تقرير عام 1991 أن الخصخصة ضرورية ومرغوبة الى حد بعيد Privatization is necessary and highly desirable، وإن اعترف بأنها ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لغاية أخرى هي استخدام الموارد على نحو أكثر كفاءة.

وبالنسبة للقروض التي قدمها البنك لدول العالم الثالث حتى عام ١٩٨٦ لوحظ أن القليل منها قد خصص لمشروعات معينة مملوكة للقطاع العام، وإن كانت النسبة الغالبة من إجمالي القروض قد تمت في إطار دعم سياسات تمس أوضاع القطاع العام ككل. لقد ارتبط 13 % من تلك القروض بمتطلبات تحرير الأسواق الزراعية وخصخصة المشروعات الصناعية المملوكة للدولة، بينما كان من متطلبات الاستفادة من 62 %

منها إلغاء القوانين واللوائح المقيدة لنشاط القطاع الخاص ووضع القواعد التي تسمح له بأن ينافس بحرية تامة القطاع العام¹¹⁴.

وقد مول البنك الدولي حتى عام ١٩٨٨ ثلاثين مشروعاً للخصخصة في ثلاثين دولة من العالم الثالث يقع معظمها في افريقيا. وفي أغلب الأحيان كانت هذه البرامج تنطوي على إعداد إطار ومنهج واستراتيجية الخصخصة، وإعداد البيانات عن القطاع العام لاختيار المشروعات المرشحة للتحويل للملكية الخاصة، ووضع خطط العمل والجدول الزمنية للتنفيذ، والمساعدة في تطوير أسواق رأس المال، وتعزيز القدرات المؤسسية، بما فيها مساندة إنشاء مؤسسة مركزية تتولى مسؤولية تنفيذ عمليات الخصخصة، والمساهمة في استيعاب الآثار الاجتماعية المترتبة على نقل الملكية من خلال إنشاء صندوق لإعادة توظيف العاملين المستغنى عنهم أو صندوق اجتماعي لمساعدة الفئات المتضررة، هذا فضلا عن تقديم المشورة الفنية والقانونية اللازمة¹¹⁵.

وتشارك الشركة المالية الدولية - وهي مؤسسة تابعة للبنك - مشاركة نشطة في عمليات الخصخصة في العالم الثالث، بما فيها شراء أسهم بعض المنشآت المعروضة للبيع. وقد بلغت قيمة مشاركتها المباشرة نحو 22 مليون دولار في عام 1988 وحده، وذلك في دول مثل رواندا وتوجو وماليزيا¹¹⁶.

ومن ناحيته، قام صندوق النقد الدولي بالمساهمة في تمويل 94 برنامج للتصحيح الهيكلي في بلاد العالم الثالث خلال الفترة 1980-1984. وقد تضمن 61 % من هذه

¹¹⁴ انظر:

MOSLEY (P.)[1988]: "Privatisation, Policy-based Lending and World Bank Behavior" in COOK & KIRKPATRICK (P.)1988], P. 125-140.

¹¹⁵ انظر تفاصيل ذلك في:

جون نيليس وسونيتا كوكيرو (1989): المرجع السابق، ص 90-96.

¹¹⁶ انظر:

مارلي شيرلي (1988): "خبرة التحويل إلى القطاع الخاص، التمويل والتنمية، المجلد ٢٥، العدد ٣، سبتمبر ١٩٨٨، ص ٣٥.

البرامج مساعدات لتخفيض الإعانات المقدمة للمشروعات العامة. ومن بين هذه البرامج انطوى 27 برنامجا على تقييد للتحويلات الجارية المقدمة لمشروعات الدولة، وحدد 11 برنامجا سقفاً للقروض التي تحصل عليها هذه المشروعات. واحتوى 25 برنامجا على إجراءات تستهدف زيادة استقلالية المشروعات العامة وتطوير كفاءتها الادارية، بينما تضمن أكثر من ربع هذه البرامج نوايا محددة لنقل ملكية المشروعات العامة للقطاع الخاص¹¹⁷.

وتستهدف هيئات المعونة الأجنبية - بناء على توجيهات حكوماتها - تشجيع حركة الخصخصة في العالم الثالث، فقد أنشأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID منذ أوائل الثمانينات مكتباً للمشروع الخاص The Bureau For private Enterprise لتقديم القروض المشروطة لبرامج الخصخصة في العالم الثالث. وفي أوائل عام ١٩٨٦ طالب أحد المسؤولين في الوكالة الأمريكية بعثاتها في العالم الثالث بأن تقدم كل منها على الأقل مشروعين جديدين للخصخصة في العام التالي¹¹⁸. وبصورة عامة قدمت الوكالة معونات فنية وتقنية هامة لمساعدة دول العالم الثالث في خصخصة مشروعاتها العامة، بل أن الاتجاه الى الخصخصة كان شرطاً للحصول على المعونات المالية التي تقدمها هذه الوكالة. وفي حالة تقديم الوكالة المساعدات لمشروعات التنمية كانت تسعى للبحث على اشترك القطاع الخاص فيها أو اشتراط ذلك حيثما أمكن¹¹⁹.

¹¹⁷ انظر:

COOK (P.) & KIRKPATRICK (C.) [1988]: Op. Cite, P. 27-31.

¹¹⁸ انظر:

McCHESNEY (J.) [1988]: Op. Cite, P. 499.

¹¹⁹ انظر مقال بيتر ماكفرسون (نائب وزير الخزانة الأمريكي) ومقال مادسين بيرري يونج في: ستيف هانكي (محرر) (1990): المرجع السابق، ص 26، وص 163-164.

وقد قامت هيئة المعونة الأمريكية في مصر باتباع تلك السياسة بنشاط، إذ أخذت في تعضيد الاتجاه نحو الخصخصة وتوجيه جزء من تمويلها المتاح للحكومة المصرية لهذا الغرض. ومنذ فترة مبكرة نسبياً كانت الدراسات التي تمويلها الهيئة تنتهي إلى الإشارة إلى أن أفضل طريقة لتحسين أداء المنشآت العامة في مصر هي بيعها للقطاع الخاص. كذلك نصت شروط تمويل بعض مشروعات التنمية صراحة على ضرورة تخلي القطاع العام تدريجياً عن جزء من إجمالي الأسهم للقطاع الخاص، ومثال ذلك مشروع أسمنت القطامية. كما نصت شروط تمويل مشروعات أخرى على تمكين القطاع الخاص من الاستفادة في تنفيذ هذه المشروعات بنفس ظروف المنافسة التي تتمتع بها المشروعات العامة، بالمخالفة لبعض النصوص اللائحية التي تعطي الأفضلية لعطاءات المشروعات العامة في المناقصات الحكومية¹²⁰.

ولا شك أيضاً في أن للبنوك التجارية الدولية مصلحة مالية واضحة في تشجيع أنواع معينة من مشروعات الخصخصة. وتتوافر المصلحة نفسها بالنسبة لكثير من الشركات الاستشارية الدولية في مجالات الإدارة ودراسات التقييم المالي، لأنه ليس بإمكان حكومات العالم الثالث أن تستغنى عن خدماتها في تنفيذ برامجها للخصخصة¹²¹. وهكذا نجد أن الضغوط والدوافع الخارجية المشجعة لخصخصة مشروعات الدولة في العالم الثالث متعددة ومؤثرة، إلا أن هذا لا ينفى وجود العديد من الضغوط والدوافع المحلية في الوقت ذاته.

¹²⁰ انظر في هذا الصدد: دينا جلال: المعونة الأمريكية لمن؟ مصر أم أمريكا؟ القاهرة، كتاب الأهرام الاقتصادي رقم 10، ديسمبر 1988، ص 70-71، وص 116-119.

¹²¹ انظر:

ثانياً - الدوافع الداخلية:

يرى عدد من الاقتصاديين أن الخصخصة تشكل حلاً مناسباً لمشكلة عجز الميزانية ونقص السيولة النقدية في عدد كبير من دول العالم الثالث، فبيع المشروعات العامة أو الأصول المملوكة للدولة يمكنها من تدبير موارد إضافية يمكن استخدامها في تخفيض عجز الميزانية بدلاً من اللجوء إلى البنك المركزي لطبع النقود، وما يترتب عليه من ضغوط تضخمية تقود إلى البطالة والتدهور الاقتصادي، أو اللجوء لزيادة الأعباء الضريبية، وما تؤدي إليه من انكماش في الأنشطة الاقتصادية، أو اللجوء أخيراً للقروض، وما تقود إليه من تفاقم أزمة المديونية العامة محلياً وخارجياً¹²².

وفي هذا الصدد يلاحظ ديباك لال Deepack LAL أن التحليل الاقتصادي لاقتصادات دول العالم الثالث المعاصرة يظهر أن عجز الميزانية وعجز ميزان المدفوعات ينجم أساساً عن التوسع في القطاع العام لما وراء الحجم المقبول اقتصادياً، فقد اتجهت هذه الدول في الستينات والسبعينات لتحمل أعباء واسعة اجتماعية واقتصادية. وقد أدى العبء الضريبي المصاحب لها في بعض المراحل إلى تعميم مقاومة الضريبة بتجنبها والتهرب منها. وقد تمخض ذلك عن زيادة واضحة في عجز الموازنة. وهو عجز لم يكن من الممكن تمويله إلا من خلال وسائل ثلاث: الاقتراض الداخلي، الاقتراض الخارجي، أو فرض ضرائب على الدخل المتزايدة بفعل التضخم. غير أن الاقتراض الذي كان ممكناً حتى منتصف السبعينات، عندما كانت معدلات

¹²² انظر على سبيل المثال:

SEGURA (E.)[1988]: "Industrial, Trade and Financial Sector Policies to Foster Private Enterprise in Developing Countries", **The Columbia Journal of World Business**, Spring 1988, P.19-26.

WATERS (A.)[1987]: Op. Cite, P. 56.

تيد أوهاشي (1990): "تسويق المشروعات المملوكة للدولة في: ستيف هانكي (1990) ص 102.
سافس (ى. س) (1989): المرجع السابق، ص 13.

الفائدة منخفضة بل أحيانًا سلبية، لم يعد يسيرًا مع نهاية السبعينات وفي الثمانينات، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. وقليلة كانت هي الدول التي تستطيع زيادة صادراتها وتحقيق فوائض في ميزانياتها بالقدر الذي يمكنها من خدمة نفقات الفوائد العالية الداخلية والخارجية، ومن هنا نشأت أزمة المديونية.

وقد يتصور الخروج من هذه الأزمة عن طريق اقناع الدائنين الأجانب بإعطاء المزيد من القروض، لكن هؤلاء لن يسارعوا بتقديم القروض الجديدة، ما لم يتقوا أن اقتصاد الدولة المدينة قادر على تحمل المزيد من القروض. ومن أهم العوامل الكفيلة بخلق هذه الثقة إعلان الدولة تبنيها لبرامج التصحيح الهيكلي والخصخصة، ففي الوقت الحالي يكون تبني هذه البرامج عنصرًا مولدًا للثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.

وفي حالة إذا ما رأت الدولة الالتجاء إلى ضرائب التضخم، فإن ذلك لن يشكل وسيلة ناجحة في المدى المتوسط، لأنه يقود إلى زيادة في حجم الاقتصاد التحتي (غير المنظم) وإحلال بعض العملات أو الأصول الأجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة محل العملة الوطنية كمخزن للقيمة. للأسباب السابقة لم يكن متاحًا أمام حكومات العالم الثالث لمواجهة أزمتي عجز الميزانية والمديونية الخارجية سوى أن تعلن تبنيها لبعض سياسات التحرر الاقتصادي وفي مقدمتها الخصخصة¹²³.

ويتفق تحليل بوين وميشاليه BOUIN & MICHALET مع الاتجاه السابق، فبعد استعراض موسع لجذور التغيير في موقف حكومات العالم الثالث من القطاع العام ينتهي المؤلفان إلى أن محصلة النموذج التقليدي للاقتصاد المختلط كانت مظلمة: فآليات

¹²³ انظر:

LAL (D.) [1987]: Op. Cite, P. 257-274; P. 282-283.

وانظر أيضًا:

JONES (L.) & Al. [1990]: Op. Cite, P. 162-174.

التبعية المرتبطة بالتقسيم الدولي التقليدي للعمل لم تتعدل بصورة ملموسة وإمكانيات الدولة المالية ظلت غير كافية لمواجهة الحاجات المرتبطة بالدور المركزي الذي أرادت أن تلعبه في تنمية البلاد. لقد ظلت الدولة خلال فترة طويلة تسيير النظام الاقتصادي بموارد خارجية مصدرها الصادرات التقليدية والقروض الخارجية، إضافة إلى الإصدار النقدي المتسارع في الداخل. وقد مكنت هذه الأساليب الهشة دول العالم الثالث من تجنب طرح مسألة التراكم الرأسمالي والكفاءة الاقتصادية ويسرت لها إرضاء الطلبات المتعارضة لمختلف الفئات الاجتماعية بفضل الموارد الخارجية والوهم النقدي في إطار اقتصاد متنام. غير أن التوقف المفاجئ للتسهيلات المالية المتاحة لدول العالم الثالث في أسواق الاقتراض الدولي وانهيار أسعار صادرات الموارد الأولية في معظم البلاد قد أديا إلى ضغوط تضخمية هامة ساهم فيها أيضاً التزايد الهائل في عجز الميزانية. ومثل هذا الموقف لم يكن ليستمر طويلاً، الأمر الذي أرغم معظم دول العالم الثالث على تبني سياسات الاستقرار والتصحيح والخصخصة¹²⁴.

وفي الدول الصناعية ينظر بعض الاقتصاديين للخصخصة كأداة أيسر من الناحيتين الفنية والسياسية لخفض مستوى النفقات العامة بعدما أظهرت الأدوات المالية والاقتصادية الأخرى عجزها عن تخفيض نسبة الانفاق العام والضرائب للنتائج المحلى¹²⁵.

وبالإضافة إلى الأسباب السابقة توجد عوامل داخلية أخرى تدفع نحو الخصخصة، من بينها انتشار التقنيات الحديثة. الواقع أنه كنتيجة للتطور التكنولوجي في الاتصالات

¹²⁴ انظر:

BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)(1991): Op. Cite, P. 83-99.

¹²⁵ انظر:

BRITTAN (S.)(1986): "Privatization; A Comment on Kay and Thompson", The Economic Journal, No. 96, March 1986, P.35.

أصبحت المعلومات متاحة على نطاق واسع بالمقارنة بالماضي، فيمكن للشركات الصغيرة الآن أن تجد طريقها الى المعلومات التي كانت تقليديًا متاحة فقط للدولة. وبالطبع يمكن للحكومة كرد فعل أن تزيد رقابتها على تدفق المعلومات ونظم الاتصال، وإن كانت مثل هذه الرقابة مكلفة للغاية وغالبًا غير فعالة. ولا جدال في أن النفقة الاجتماعية التي تتحملها الأمة التي تحرم مواطنيها من الوصول الى المعلومات المتاحة التي تؤمنها التكنولوجيا الحديثة للاتصالات سوف تكون عالية: خسارة جيل من المنظمين، واستمرار التبعية للمبتكرات والاختراعات الأجنبية. ومن الأكد أن مثل هذا التهديد سوف يزيد من الضغوط نحو الخصخصة، فالنشاط الاقتصادي الحديث بطبيعته أصبح أكثر مرونة وتطورًا وأصعب على سيطرة المسؤولين الحكوميين¹²⁶.

ويضيف بعض الاقتصاديين للدوافع السابقة للخصخصة محاولة بعض دول العالم الثالث إعادة الرقابة على الاقتصاد الوطني الذي كان قد أخذ تدريجيًا يستعصي علي رقابة الحكومة بسبب التوسع المبالغ فيه في مجالات التدخل الحكومي، وما أدى اليه من نمو متواصل في الاقتصاد التحتي في صورته المشروعة وغير المشروعة. ويضيفون أيضًا كدافع محاولة الدول المختلفة في الشمال والجنوب على حد سواء التكيف مع الاتجاهات المطالبة في السنوات الاخيرة باللامركزية والديموقراطية وتقليل درجة التركيز في السلطات السياسية والاقتصادية¹²⁷.

¹²⁶ انظر:

WATERS (A.)[1987]: Op. Cite, P. 55.

¹²⁷ انظر على سبيل المثال:

COMMANDER (S.) & KILLICK (T.)[1988]: Op. Cite, P. 97.

LAL (D.)[1987]: Op. Cite, P. 281-282.

المبحث الرابع

مخاطر الخصخصة

يؤدي تطبيق سياسة الخصخصة إلى إثارة العديد من الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية، فهي ليست سياسة مثالية مبرأة تمامًا من المخاطر والمثالب. وإذا كانت لهذه السياسة مزاياها، فإنه يترتب عليها أيضًا مجموعة من الآثار السلبية التي يجب أن تكون محل نظر السياسيين والاقتصاديين على السواء، كي لا يغلو البعض في الحماس لتطبيق هذه السياسة في كافة الظروف دون تبصر بالمخاطر الناجمة أحيانًا عن هذا التطبيق.

وسوف نقسم أبرز المخاطر المرتبطة بتطبيق سياسة الخصخصة إلى مخاطر مالية، تتعلق بالعلاقة بين الخصخصة وميزانية الدولة، ومخاطر اقتصادية، تتعلق بالعلاقة بين الخصخصة والكفاءة الاقتصادية، ومخاطر اجتماعية، تتعلق بأثر الخصخصة على العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل.

أولاً - المخاطر المالية:

لكي نتفهم الآثار المالية الناجمة عن تنفيذ برنامج الخصخصة يتعين بدءاً أن نميز بين الآثار الوقتية التي تحدث سنة بيع المنشأة للقطاع الخاص، والآثار المترتبة على هذا البيع في المستقبل.

وفيما يتعلق بالآثار الوقتية، فإن الدولة تحصل على مقابل مالي نتيجة لتخليها عن ملكية المنشآت التي يتضمنها برنامج الخصخصة. ويؤدي ذلك - بافتراض بقاء الأوضاع الموازنانية الأخرى على حالها- إلى تقليل عجز الميزانية بقدر يعادل قيمة حصيلة البيع، إلا أنه يتعين أن نخصم من هذه الحصيلة ما تخصصه الحكومة من مدفوعات لتغطية الديون الواقعة على المنشآت المخصصة أو لتغطية الأعباء الاجتماعية المرتبطة ببرنامج الخصخصة. كما يتعين لتحديد الأثر الإيجابي الصافي لهذه الحصيلة على ميزانية الدولة استئزال كافة النفقات التي تحملتها الدولة بسبب إعداد وتنفيذ برنامج الخصخصة سواء كانت نفقات إدارية أو نفقات دعاية وإعلان.

وينبغي أن نضع في الاعتبار أيضاً - كما لوحظ في تنفيذ برنامجي الخصخصة في بريطانيا وفرنسا - أن الأصول العامة قد بيعت في أحيان كثيرة بثمن أقل من قيمتها السوقية، نتيجة لسياسة تشجيع الجمهور والعاملين على المشاركة في تملك المشروعات المخصصة. وهو ما ينعكس سلبياً على دخل موازنة الدولة من عمليات البيع. يضاف إلى ذلك ما تفقده الميزانية من موارد عامة، بسبب ما قد يشوب عمليات البيع من تلاعب ومخالفات مالية. فلا يخفي بعض خبراء البنك الدولي أنفسهم وجود ما يشير إلى أن "صفقات قد تمت للبيع بأسعار غير معلنة لمشتريين مريبين و أعضاء في الحزب السياسي الحاكم ومشتريين آخرين يفتقرون إلى الخبرة التجارية. وبالإضافة إلى ذلك

منحت للمؤسسات المخصصة الجديدة مزايا خاصة مثل: حقوق الاحتكار وشروط التمويل الميسرة والحماية من الواردات¹²⁸.

كذلك ينبغي أن نخصم من قيمة حصيله البيع ما كان يتوقع أن تولده الأصول المباعة من دخل إيجابي للحكومة في سنة البيع. وفي المقابل، يجب لكي يكون تقديرنا صحيحاً أن نضيف للأثر الإيجابي المبالغ التي كان من المنتظر أن تتحملها الميزانية في ذات السنة كإعانات مخصصة لتمويل عجز المنشآت التي يتضمنها برنامج الخصخصة.

والواقع أن تحويلات موازنة الدولة نحو المنشآت العامة تنقسم إلى قسمين:

- إعانات حفظ توازن، وهي إما أن تكون إعانات مخططة مسبقاً عند إعداد الميزانية، أو أن تكون إعانات تستهدف مواجهة خسائر غير متوقعة.

- إعانات استثمارية لصالح تلك المنشآت. وتسهم في بلاد كثيرة من العالم الثالث المصارف التجارية إلى جانب الميزانية في تمويل الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات.

وتتفاوت أهمية تحويلات موازنة الدولة نحو المنشآت العامة باختلاف الدول، فعلى حين لم تكن تمثل هذه التحويلات إلا نسبة ضئيلة من النفقات العامة الإجمالية في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، فإن الأمر يبدو مختلفاً في عدد كبير من دول العالم الثالث. وإن كان يتعين الإشارة إلى أنه كما توجد منشآت عامة تحقق عجزاً في دول العالم الثالث، فإن هناك منشآت أخرى في هذه الدول تحقق فائضاً. وبالتالي تحقق دخلاً صافياً إيجابياً للموازنة. على سبيل المثال لوحظ أن أكثر من نصف المنشآت العامة في غانا حققت

¹²⁸ انظر:

جون نيليس وسونيتا كوكيرو (1989): المرجع السابق، ص 100. وانظر أيضاً: تقرير البنك الدولي لعام 1991، ص 144.

خلال الفترة 1979-1983 نتائج إيجابية. كذلك حققت أكثر من 70 % من المنشآت العامة المغربية أرباحًا في نهاية الثمانينات. وكان معدل الربح يزيد عن 10 % بالنسبة لثلث تلك المشروعات. وفي ماليزيا كان عائد رأس المال المستخدم في حوالي ثلث المشروعات العامة يزيد عن 10 % سنويًا¹²⁹.

وبالنسبة للآثار المالية المترتبة في المستقبل على بيع المنشآت العامة، فإن الميزانية سوف تعاني من غياب العوائد التي كانت تتولد عن المنشآت العامة قبل خصصتها، ما قد يعنى زيادة في العجز الإجمالي للموازنة، وذلك بافتراض أن تلك المنشآت كانت تحقق للدولة أرباحًا صافية. ويمكن للحكومة أن تعوض هذا العجز المستقبلي إذا استخدمت حصيلة البيع سواء في شراء أصول مالية أخرى أو في سداد جزء مقابل من ديونها القائمة. وفي هذه الحالة تكون الحكومة والقطاع الخاص قد تبادلتا الأصول المالية والديون دون تأثير على الطلب الكلى للموارد الحقيقية في المجتمع سواء في وقت البيع أو في المستقبل. أما إذا استخدمت الحكومة حصيلة البيع في زيادة الإنفاق الجاري أو تخفيض الضرائب بنفس مقدارها أو في الأمرين معًا، فإن عجز الميزانية سوف يتزايد في المستقبل، وإن لم يتأثر في سنة البيع.

والواقع أن التأثير السلبي لبرنامج الخصخصة على ميزانية الدولة في المستقبل كبير الاحتمال لسببين إضافيين ينبغي الإشارة إليهما:

¹²⁹ انظر:

BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)[1991]: Op. Cite, P. 81.

أولاً- أنه يتم في معظم برامج الخصخصة التركيز أساسًا على بيع المنشآت العامة الناجحة التي تحقق معدل ربحية إيجابيًا. وبالتالي، فإن الدولة تحرم نفسها من إيرادات هامة ولا يتبقى لها سوى المشروعات الأقل ربحية أو التي تحقق خسائر هامة تمول عادة من ميزانية الدولة. ومثل هذه الخسائر لم يعد يوازئها أرباح بعد خصخصة الشركات الناجحة، وإنما أصبحت عبئًا صافيًا تتحمله ميزانية الدولة.

ثانيًا- أن الدولة قد تجد نفسها في المستقبل - بحكم مسؤولياتها الاقتصادية العامة بالنسبة للمجتمع ككل- ملتزمة بإعانة منشآت أو صناعات أو أنشطة بأكملها، حتى ولو كانت مملوكة للقطاع الخاص، إذا ما مرت بأزمة تهدد وجودها أو مستوى العمالة بها. الخطر قائم لا سيما بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية أو الكثيفة العمالة حين تضطر الدولة إلى التدخل إذا واجهت تلك المشروعات صعوبات مالية بعد خصخصتها، ما يفرض أعباء جديدة على الميزانية العامة. وقد حدث ذلك بالفعل في دولة شيلي، إذ اضطرت الحكومة لإعادة فرض سيطرتها على بعض المجموعات المالية والصناعية الهامة، مثل Cruzat-Larrain و Javier Vial. ولم يمتد على خصخصة مشروعاتها مدة تصل إلى عامين، ثم أعادت الحكومة بعد ذلك طرحها للخصخصة من جديد في إطار تنظيمي آخر.

ولا جدال في أن نفقات الخصخصة، ثم التأميم، ثم الخصخصة مرة ثانية، مرتفعة وتشكل عبئًا لا يستهان به على موازنة الدولة. وهذا ما أكدته أيضًا تجربة إسبانيا مع برنامجها لخصخصة مجموعة Rumasa.¹³⁰

¹³⁰ انظر:

MANSOOR (A.) [1988]: Op. Cite, P. 191.

وجدير بالذكر أيضًا أن اتجاه الحكومة - تحت ضغط عجز الميزانية- لبيع المشروعات العامة يتضمن مخاطر أخرى من بينها: إخفاء الأسباب الهيكلية لعجز الميزانية، وتزايد نسبة التهرب الضريبي من الشركات في ظل الملكية الخاصة، وظهور ما يمكن أن نطلق عليه أثر الإزاحة العكسي Reverse Crowding-out Effect. ويقصد به ما ينجم عن طرح الأصول والأسهم التي يتضمنها برنامج الخصخصة من تحول رؤوس الأموال المتاحة في المجتمع إلى الاكتتاب في هذه الأسهم، وبالتالي خلق صعوبات للمشروعات العامة والخاصة التي تبحث عن تمويل استثماراتها في السوق المالية.

الواقع أن اندفاع المدخرين والمستثمرين لشراء أسهم وأصول المنشآت التي يتضمنها برنامج الخصخصة يؤدي إلى ندرة وسائل التمويل المتاحة للمشروعات الأخرى، لا سيما إذا كانت هناك ندرة في رؤوس الأموال أو اتجاه عام لانخفاض معدل الادخار. كذلك يخشى أن يؤدي طرح الأسهم والأصول بكميات كبيرة وبخصومات هامة إلى التسبب في خفض أسعار الأسهم الأخرى في البورصة، فمن المحتمل أن يبيع المستثمرون ما يحوزونه من أسهم بهدف التقدم لشراء الأسهم المطروحة في برنامج الخصخصة لما يصاحبها من حوافز وإغراءات أكبر. وهناك من الدلائل ما يشير إلى حدوث هذا الأثر في المملكة المتحدة¹³¹. كذلك، فإن أخذ أثر الإزاحة العكسي في الاعتبار جعل الحكومة الفرنسية تعيد النظر في موعد تنفيذ بعض بنود برنامجها للخصخصة، فقد قامت تحسبًا لظروف السوق المالية بتأجيل طرح أسهم المجموعة المالية Suez ومجموعة الصناعات العسكرية والمدنية Matra و15% من أسهم شركة الطيران Air France.

132

¹³¹ انظر:

COMMANDER (S.) & KILLICK (T.)[1988]: Op. Cite, P. 122.

¹³² انظر:

ومن جانبها، أجلت الحكومة الألمانية طرح مساهماتها في شركة السيارات Volkswagen وفي شركة الكيماويات والألومنيوم VIAG للبيع للقطاع الخاص بسبب ظروف السوق¹³³. ولا جدال في أن أثر الإزاحة العكسي سيكون أشد وضوحًا في سوق مالية أكثر محدودية من أسواق الدول الثلاث المشار إليها.

وللتخفيف من أثر الإزاحة العكسي أو لتجنبه، فإن هناك عددًا من الإجراءات يتعين اتخاذها:

- التدرج في تنفيذ برامج الخصخصة على مدى زمني مناسب.
- التقييد الاختياري من جانب الحكومة في شأن إعلانها عن قبول عطاءات أذون الخزانة. إذ إن تقليل الاقتراض الحكومي من السوق المالية أثناء فترة طرح السهم والأصول العامة للبيع يخفف من الضغوط الواقعة على المدخرات المتاحة، وبيّح للمشروعات فرصة تمويل احتياجاتها الاستثمارية.
- أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ونزيهة لتحديد أثمان الأصول والأسهم وفق قيمتها السوقية الحقيقية.
- أن تقوم الحكومة بتسيط عملية دفع قيمة الأسهم والأصول.
- أن يتم توسعة المجال أمام مساهمات رؤوس الأموال الأجنبية لتخفيف الضغوط على المدخرات المحلية وزيادة كمية رؤوس الأموال المتاحة في الدولة.

نخلص مما سبق إلى أنه يجب إعادة التفكير في المقولة الشائعة التي ترى أن الخصخصة تولد دائمًا أثرًا إيجابيًا على موازنة الدولة، فتحقق هذا الأثر يستلزم أن يتم

BIZAGUET(A.)[1992]: Op. Cite, P. 91-93.

¹³³ انظر:

VUYLSTEKE (Ch.)[1988]: Techniques of Privatization of State-Owned Enterprises, Washington, World Bank,1988, P. 16.

بيع المنشآت العامة بشروط مالية ملائمة وبعيدًا عن أي هدر أو تلاعب، وأن تستخدم الحصيلة استخدامًا استثماريًا سليمًا، وأن تتخذ الحكومة في الوقت ذاته إجراءات فعالة لترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءة النظام الضريبي، وأن يتم تجنب الآثار السلبية المترتبة على أثر الإزاحة العكسي، وأن تسمح البيئة الاقتصادية والأوضاع السياسية والقانونية المحلية للمنشآت المخصصة بأن تحقق توازنها المالي في ظل الملكية الخاصة. وكما هو ظاهر، فإن تحقيق هذه الشروط ليس يسيرًا من الناحية الواقعية، لا سيما في ظروف غالبية دول العالم الثالث.

ثانيًا - المخاطر الاقتصادية:

ربما يكون من الملائم أن نقسم هذه المخاطر إلى ثلاثة: عدم كفاية الربحية كمعيار للكفاءة الاقتصادية، صعوبة التسليم بإمكانية تحقق شروط المنافسة واقعيًا، وكفايتها إن تحققت، لبلوغ الاستقرار أو النمو، وأخيرًا خطر تسبب الخصخصة في إحلال الاحتكارات الخاصة محل الاحتكارات العامة.

1- الربحية ليست المعيار الأمثل للحكم على الكفاءة الاقتصادية لمنشآت القطاع العام:

يمكن التسليم بأن الربحية تعد معيارًا للكفاءة الاقتصادية، إلا أنه لا يجب التسليم بأنها المعيار الوحيد أو الأمثل لتلك الكفاءة. ومن ثم لا يمكن اتخاذ مقارنة معدلات العائد على الأصول كدليل على عدم كفاءة منشآت القطاع العام وفشلها في تحقيق دورها

الاقتصادي. الواقع أن المنشآت العامة في غالبية دول العالم الثالث ليست في وضع مماثل لأوضاع المنشآت الخاصة المنافسة لها، لأنها تلتزم عادة بتقديم خدمات اجتماعية عامة أو تعمل في ظل قيود قانونية أو سياسية تسبب انخفاض أرباحها.

ولذا فإن انخفاض معدل الربح أو وجود عجز في المنشآت العامة لا يشكل في حد ذاته مؤشراً كافياً للحكم بانخفاض كفاءتها، فقد يعود هذا العجز لأسباب أخرى تخرج عن إرادة المنشأة، مثل: وجود متأخرات كبيرة لصالح القطاع العام لدى الحكومة والوحدات المحلية والهيئات الأخرى، وقيام القطاع العام بتحمل تغطية أعباء مجموعة من السياسات العامة بدون مقابل مادي، مثل تحمل أعداد زائدة عن الحاجة من العاملين لمجابهة مشكلة البطالة أو إنشاء مصانع في مواقع نائية ما يزيد الأعباء أو إنتاج بعض السلع غير المربحة أو البيع بأثمان تقل عن مستوى السوق.

الواقع أن القطاع العام يحمل غالباً بالأخطاء وأوجه القصور التي يتعين أن تتسبب في حقيقة الأمر إلى الدولة ذاتها، ومن ذلك أيضاً: الرقابة الزائدة المؤدية إلى الشلل الإداري، غياب الموارد الذاتية ونقص السيولة المزمّن، تجميد الأثمان، فرض قيادات غير متخصصة وقليلة الخبرة، وتحميل المنشآت العامة بمصروفات جارية إضافية لأغراض متنوعة لا تتوافق بالضرورة مع غرض الربحية¹³⁴.

وفي هذه الظروف، فإنه يصعب التسليم مع الاتجاه الغالب في النظرية الاقتصادية بأن معدل الربح يشكل المعيار الوحيد للكفاءة الإنتاجية. وحتى إذا سلمنا بذلك على المستوى الوحدي، فإنه من الخطأ التسليم باعتبار الربح مرادفاً للكفاءة على المستوى الكلي. الواقع

¹³⁴ انظر مزيداً من التفاصيل في:

أن معيار الربحية ليس سوى أداة قياس جزئية لنتيجة نشاط المنشأة، إذ يقتصر على التعبير عن العائد الذي يحصل عليه "عنصر رأس المال" وحده¹³⁵.

وتؤكد نتائج الدراسات التطبيقية هذه الحقيقة، إذ ينتهي على سبيل المثال ي. أهاروني A. AHARONI في خاتمة الفصل الذي خصه لقياس كفاءة المشروعات العامة الى المحصلة الآتية: النتائج التطبيقية غامضة الى حد بعيد وتقدم دعماً محدوداً للفرضية التي من مقتضاها أن المشروعات العامة أقل كفاءة من المشروعات الخاصة. الواقع أن النتائج المالية للمشروعات العامة تظهر دون شك خسائر هامة، ومع ذلك فإن هذه الخسائر تتجم غالباً عن المتطلبات الاجتماعية والسياسية التي تُلزم هذه المشروعات باتباعها. وفيما يتعلق بالكفاءة فإن النتائج أقل إظلاماً، فالمشروعات العامة حققت نتائج فيما يتعلق بالاستخدام الكفء للموارد لا تقل عن نفس النتائج التي حققتها المشروعات الخاصة التي تنتج سلعاً مطابقة في نفس البلد¹³⁶.

ويشدد بول كوك وكولن كيركباتريك P. COOK & C. KIPATRICK على أن الحقائق المتاحة من المقارنات الاحصائية محل الثقة عن الإنتاجية للقطاع العام في دول العالم الثالث لا تسمح بتأكيد أي تعميم بشأن انخفاض كفاءة مشروعاته بالمقارنة مع المشروعات الخاصة التي تشاركها الظروف الاقتصادية ذاتها¹³⁷. ويسلم جون نيليس وسونيئا كوكيرو من البنك الدولي بأن الاختبارات الأدق للكفاءة - والتي تتجاوز مجرد

¹³⁵ انظر تحليلاً لذلك في:

CARTELIER (L.): "Propriété publique, rentabilité et efficacité", **Recherches Economiques de Louvain**, Vol. 52, NO. 2, juin 1986, P.99-115.

¹³⁶ انظر:

AHARONI (Y.)(1986): **The Evolution and Management of State Owned Enterprises**, Cambridge MA, Ballinger Publishing Company, 1986.

¹³⁷ انظر:

COOK (P.) & KIRKPATRICK (C.)(1988): Op. Cite, P. 12.

وانظر تأكيداً للرأي ذاته في:

BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)(1991): Op. Cite, P. 193-197.

العائد المالي - أظهرت في بلاد العالم الثالث القليلة التي جرت فيها هذه الاختبارات أنه لا توجد فروق تذكر في الكفاءة بين أداء القطاعين العام والخاص¹³⁸.

الواقع أن تأثير شكل الملكية على الكفاءة - بمعناها الواسع - محدود للغاية، فالعديد من الدراسات تؤكد أن لا تأثير يذكر لشكل الملكية على الكفاءة الفنية *technical efficiency* للمشروعات. ومن بين هذه الدراسات نذكر دراسة متكاملة لتايلر W. TYLER عن صناعة الحديد البرازيلية، خلصت إلى أن متوسط الرقم القياسي لكفاءة المشروعات العامة كان 0.56 على حين أنه كان 0.61 للمشروعات الخاصة و0.71 للمشروعات المملوكة لمنشآت أجنبية، وذلك بافتراض أن أفضل كفاءة كانت تساوي 1.0. وقد ظهرت العديد من المشروعات العامة في صفوف أكثر المشروعات كفاءة. وانتهت دراسة أخرى أجراها K. KIM على خمس وثلاثين منشأة من القطاع الصناعي التحويلي في تنزانيا إلى نتائج مشابهة. وأكدت أيضًا دراسات تطبيقية على بعض القطاعات الاقتصادية في إندونيسيا وتنزانيا وتركيا إلى نفس النتيجة، وهي ارتباط الكفاءة بحجم المشروع أكثر من ارتباطها بشكل الملكية¹³⁹.

وتبين دراسات أخرى ارتباط الكفاءة بطبيعة السوق السائدة أكثر منها بشكل الملكية، فقد أظهرت مقارنة أجراها ASHWORTH & FORSYTH بين شركات الطيران، أن شركة طيران كندا المملوكة للدولة كانت أكثر هذه الشركات كفاءة في العينة محل الدراسة. ويرجع ذلك لوجود منافسة حادة في سوق الطيران في شمال أمريكا، على العكس من الوضع بالنسبة للخطوط الجوية البريطانية التي كانت نتائجها متواضعة في

¹³⁸ انظر:

جون نيليس وسونيتا كوكيرو (1989): المرجع السابق، ص 89.

¹³⁹ راجع عرضًا وافيًا لهذه الدراسات في:

MILLWARD (R.) [1988]: "Measured Sources of Inefficiency in the Performance of Private and Public Enterprises in LDCs", in COOK & KIRKPATRICK [1988], P.143-161.

ظل الملكية العامة، بالنظر لعدم تعرضها لمنافسة مماثلة في السوق البريطانية المحدودة. كذلك توجد حالتان أخريان ظهرت فيهما كفاءة المشروعات العامة أعلى من كفاءة المشروعات الخاصة، وهما حالتى شركات الكهرباء فى أمريكا وشركات التأمين فى ألمانيا. وفى كلتا الحالتين توجد قسائم مشتركة أبرزها وجود سوق تنافسية يسيطر عليها القطاع الخاص ويكون نصيب المنشآت العامة فيها ضئيلاً¹⁴⁰.

وتظهر دراسات أخرى فى مجال المرافق العامة أن كفاءة المشروعات العامة أعلى من كفاءة المشروعات الخاصة. ومن أبرز هذه الدراسات دراسة PIER & all التي تناولت مشروعات جمع القمامة فى ولاية مونتانا Montana، ودراسة مايرر MEYER التي حلت نفقات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة لثلاثين مشروعاً منتجاً للكهرباء فى الولايات المتحدة الأمريكية¹⁴¹. ويؤكد البنك الدولي ذاته وجود مشروعات عامة تتميز بالكفاءة فى بلاد عديدة مثل البرازيل، أثيوبيا، فرنسا، ايطاليا كوريا، ماليزيا وسنغافورة¹⁴².

وهكذا يتبين لنا وجوب التمييز بين الربحية والكفاءة، وبين الملكية والمنافسة. الواقع أن الكفاءة أشمل من الربحية، والمنافسة أكبر تأثيراً فى مجال الكفاءة من مجرد تغيير شكل الملكية. وتعبير اقتصادي، فإن الكفاءة دالة فى هيكل السوق أكثر منها دالة فى شكل الملكية. ومن ثم لا يتصور - عند غياب المنافسة - أن ينجم عن الخصخصة أية

¹⁴⁰ انظر:

KAY (J.) & THOMPSON (D.) [1986]: Op. Cite, P. 23-24.

¹⁴¹ انظر:

DESPRES (L.) [1983]: "Efficacité comparée des entreprises publiques et privées", in MEIDINGER (C.) [ed.]: **La nouvelle économie libérale**, Paris, Presses de la F.N.S.P., 1983, P.255-278.

¹⁴² انظر:

The World Bank: World Development Report [1991]: Op. Cite, P. 145.

مكاسب ملموسة في مجال الكفاءة التخصصية؛ فهذه الكفاءة تتحقق فقط لو تزامنت الخصخصة مع توافر شروط المنافسة في السوق.

ولذا فإن أولويات السياسة الاقتصادية العامة ينبغي أن تكون تحرير الاقتصاد وتشجيع المنافسة في الأسواق، وليس نقل الأنشطة الإنتاجية إلى القطاع الخاص. الخصخصة، إن لم يصاحبها تحسن في مستوى الكفاءة، ظلت مجرد عملية نقل للملكية بدون أية آثار صافية على الثروة القومية أو الإنتاج الحقيقي أو النمو الاقتصادي¹⁴³. لا يوجد شيء كامن في الملكية الخاصة يجعلها أكثر كفاءة من الملكية العامة، إذ توجد باستمرار مشروعات عامة ذات كفاءة عالية وأخرى قليلة الكفاءة، كما توجد مشروعات خاصة ناجحة وأخرى فاشلة. المحرك الرئيس للكفاءة هو قيام المنافسة، ولذا فإن المنشأة الخاصة التي لا تواجه منافسة تفقد مبادراتها وتزيد من مستويات نفقاتها الإدارية والإنتاجية وتتدهور أوضاعها - على الرغم من الأرباح التي تحققها - بالمقارنة مع المشروعات الخاضعة للسيطرة الحكومية.

وفي ضوء ما سبق يخلص كاي واثومبسون KAY & THOMPSON الى أن الخصخصة إذا تمت في بيئة لا تتوافر فيها المنافسة، فإنها تقود الى نتائج ضارة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي تتعرض لخطر السيطرة عليها من قبل الشركات الاحتكارية الأكبر حجمًا. وأيضًا بالنسبة لمستقبل المنافسة، يكون فرضها أصعب في ظل الملكية الخاصة لوحدات اقتصادية مجزأة ومتناثرة عنها في ظل الملكية العامة. إذن الخصخصة تؤدي الى تحسين كفاءة المنشآت فقط في حالة دعمها بإجراءات وسياسات

¹⁴³انظر في تأكيد ذلك:

MILLWARD (R.)[1988]: Op. Cite, P. 144.

وأيضًا: الآن والترز(1989): المرجع السابق، ص 42.

ليبرالية. وحين التعارض، فإن تطبيق السياسات الليبرالية يجب أن يعطى الأولوية على تطبيق سياسات الخصخصة¹⁴⁴.

2 - صعوبة تحقيق شروط المنافسة واقعياً وعدم كفايتها لضمان الاستقرار والنمو:

انتهينا في الفقرة السابقة إلى وجوب التمييز بين الكفاءة وكل من معدل الربح وشكل الملكية، وأوضحنا أن الكفاءة تتأثر على وجه الخصوص بعنصر المنافسة؛ فشرط الكفاءة في النظام الاقتصادي الرأسمالي هو قيام المنافسة. وهنا يثور التساؤل عن إمكانية تحقق شروط المنافسة واقعياً ومدى كفايتها - إن تحققت - لصيانة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي.

الواقع أن مفهوم المنافسة تطور تطوراً جذرياً في الفكر الاقتصادي، فعلى الرغم من أن رواد الليبرالية الاقتصادية كانوا يريدون للمنافسة أن تكون صافية وكاملة *Pure and perfect*، إلا أن تلك الصورة لم تتحقق أبداً على أرض الواقع، سواء في القرن التاسع عشر أو في القرن العشرين. لقد بدت معايير المنافسة (تعدد البائعين والمشتريين، توافر المعلومات لجميع الأطراف عن أثمان ونوعيات المنتجات والخدمات، إمكانية الانتقال الاختياري للعاملين ورؤوس الأموال من قطاع إلى آخر، الدخول الحر إلى السوق دون قيود أو عقبات) مستحيلة التنفيذ واقعياً. الحقيقة أن لا تتوافر في أية سوق سمات الآلية والشفافية وحراك عناصر الإنتاج وحرية الدخول والخروج على نحو مطلق أو تام. ومن

¹⁴⁴انظر:

KAY (J.) & THOMPSON (D.) [1986]: Op. Cite, P. 24-25; P.29.

ثم قنع غالبية الاقتصاديين بالاكتماء بالسعي إلى تحقيق المنافسة الممكنة *Workable Competition; Concurrence praticable* أو المنافسة القابلة للتطبيق العملي.

غير أن هذه الصورة الجديدة من المنافسة تتطلب قدرًا من التدخل الحكومي، ولذا فإننا نجد أن الحكومة الأمريكية على سبيل المثال قد شرعت منذ نهاية القرن التاسع عشر في إعداد القانون الأول المضاد للاحتكار *antitrust* وهو *Sherman Act* (1904)، ثم أعقبها *Clyton Act* بغرض رقابة كافة أنواع التواطؤ الاحتكاري التي تشكل عائقًا للسير العادي للمنافسة. غير أن التحليل الاقتصادي الحديث يظهر صعوبة الاعتماد على صور التقييد اللائحية المختلفة لضمان تحجيم الآثار الضارة للاحتكارات الخاصة¹⁴⁵، فضلًا عن أن هذا التطور يمثل في ذاته تعديلًا هامًا في الليبرالية الأصلية، واعترافًا بأن "اليد الخفية" لا تكفي، وإنما يتعين قبول تدخل الدولة لتحديد قواعد "اللعبة الاقتصادية" وعقاب المخالفين لقواعد تلك اللعبة¹⁴⁶.

الواقع أن الاعتماد على المنافسة والسوق وآليات الأثمان لا يكفي وحده لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو وذلك لأسباب أهمها ثلاثة:

¹⁴⁵ انظر:

BEESLEY (M.) & LITTLECHILD (S.) [1983]: "Privatization: Principles, Problems and Priorities", *Lloyds Bank Review*, No. 149, July 1983, P.1-20.

وانظر كذلك الدراسة الهامة لجان بينار:

BENARD (J.) [1988]: "Les règlementation publiques de l'activité économique", *Revue d'Economie Politique*, 98e année, No. 1, 1988, P.1-59.

¹⁴⁶ انظر:

CHARRAS (P.) [1986]: "Droit et pratique de la concurrence", *Supplément aux Cahiers Français* (1986), Notice No. 7.

1. ما يمكن أن تتعرض له آليات الأثمان من فشل بسبب السلوك غير التنافسي الذي يتجه إليه بعض أطراف التبادل، الأمر الذي يجعل من الضروري إقامة هياكل وتقرير سياسات حكومية تسمح بالحفاظ على المنافسة وحمايتها وتنميتها.

2. عدم مقدرة نظام الأثمان على الإحاطة بكل المشكلات الصعبة التي تنتج عن ظاهرة عدم اليقين *uncertainty ; incertitude* في المسائل الاقتصادية، فالمخاطر الكبرى التي تعترض سير الاقتصاد الوطني لا يمكن أن تجد حلها بالتجاهل وترك الأمور لقوى العرض والطلب. وهذا ما تؤكد دائما الأزمات الاقتصادية الكبرى التي يتعرض لها النظام الرأسمالي بين الفينة والأخرى.

3. استحالة الاعتماد على آليات الأثمان وحدها لتحقيق التخصيص الأمثل للموارد في حالة وجود آثار خارجية *External effects ; Effets externes*، فهذه الآثار تفرض مواجهة مشكلات تتجاوز سيطرة نظام السوق، وهو ما يسلم به أنصار المدرسة التقليدية الجديدة أنفسهم.

الواقع أن الصناعات الوليدة تحتاج فترة حماية في مواجهة الواردات حتى تستطيع أن تنهض وتصلب عودها وتصبح بمرور الوقت قادرة على منافسة الإنتاج الأجنبي. كذلك فإنه في ظل التغييرات الهيكلية المستمرة في القطاع الصناعي وظهور الابتكارات التقنية الجديدة يلزم تدخل الحكومة لدعم الأنشطة الصناعية التي تكون عرضة للتحويلات الهيكلية والهزات التقنية، وأن توفر لها الاستثمارات والمعلومات التي تحتاج إليها، وأن تؤمن لها قدرًا من الحماية ضد المنافسة الأجنبية إلى أن تتطور المقدرّة التكنولوجية الوطنية. وأخيرًا، فإن الآثار الخارجية تبرز أيضًا وعلى وجه الخصوص في المجال

البيئي، ما يقتضي وجود قدر من التدخل الحكومي خارج إطار قوى العرض والطلب التقليدية¹⁴⁷.

يتبين لنا مما سلف أن تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية أمر لا غنى عنه، وأن المنافسة لا تكفي وحدها لضمان تحقيق أفضل معدل للنمو الاقتصادي. لذا فإن الإنكار الكلي لدور القطاع العام في التطور الاقتصادي لا ينسجم مع حقائق الماضي ولا يتوافق مع ضرورات المستقبل.

أما بالنسبة للماضي، فإنه لا ينبغي تناسي الدور الذي لا يعوض الذي لعبته مشروعات القطاع العام في فترة إعمار الاقتصادات الأوروبية والنهوض بها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ودورها في النهوض الصناعي بالاقتصاد الروسي الزراعي والمتخلف بالمقارنة بالدول الرأسمالية قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، ودورها في مصر أثناء الحروب مع إسرائيل والأزمات مع القوى الغربية الكبرى.

كذلك لا يمكن نسيان دور في مواجهة التقلبات الاقتصادية الحادة التي صاحبت الأزمة الاقتصادية في أوروبا في أعقاب الصدمات البترولية، خاصة في مجال الحفاظ على مستوى الاستثمار ومكافحة البطالة. ويلاحظ بعض الاقتصاديين أنه لا يمكن إلا الإعجاب بالإنجازات عالية التقنية التي حققتها المنشآت العامة في أوروبا، ومن بينها الصناعات الذرية وصناعة الطيران وغزو الفضاء والمواصلات الحديدية عالية السرعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والمساهمة الحيوية في تطوير الأبحاث العلمية والتقنيات المستجدة¹⁴⁸. وأخيراً، فإن الدراسات الحديثة تجمع على أن النجاح الذي حققته الدول

¹⁴⁷ انظر تحليلاً لمفهوم الآثار الخارجية وتطبيقاتها في المجال البيئي في المبحث الأول من دراستنا: أدوات سياسة حماية البيئة في الميزان: السوق أم التنظيم أم الضريبة؟، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثامن، أكتوبر 1990، ص 6-20.
¹⁴⁸ انظر:

الآسيوية الصناعية الجديدة، وعلى الأخص كوريا وتايوان وقبلهما اليابان، لا يعود الى نجاح الأساليب الاقتصادية الليبرالية بقدر ما يعود الى الاستراتيجيات التدخلية الهامة التي اتبعتها حكومات تلك الدول. وهي استراتيجيات تتضمن سياسات حمائية، ورقابة مباشرة على الموارد من خلال مؤسسات حكومية مركزية أبرزها البنك المركزي. غير أنه ينبغي التأكيد على أن هذه الاستراتيجيات لم تكن تدخلية صرفة، وإنما كانت خليطاً ناجحاً من حرية السوق والتدخل الحكومي في آن واحد¹⁴⁹.

وتبرز الخصائص المتميزة السياسات التدخلية الحكومية والمشروعات العامة في دول جنوب شرق آسيا في المقارنة الطريفة التي يعرضها J. AYLEN بين منشأة كورية وأخرى هندية، شركة Pohang Steel Company (POSCO) في كوريا الجنوبية وشركة Steel Authority of India (SAIL) في الهند لا يتفقا في شيء سوى أنهما من مشروعات القطاع العام وأنهما ينتجان الحديد. الشركة الأولى POSCO تتجه الى السوق وتتمتع باستقلال مالي، وتسعى الى الربح من خلال أهداف تجارية واجتماعية محددة بوضوح، وتقاس فيها نتائج الادارة بحسب معدل الانتاجية، وتتعرض للمنافسة المحتملة من قبل الشركات الأجنبية والشركات الخاصة المحلية، وتعتمد على التجهيزات والأساليب الفنية الحديثة، وتعتبر نفقات الانتاج لديها من أدنى النفقات في العالم. أما الشركة الثانية SAIL فتتملك مصانع عتيقة، وتتسم ببطء عملية اتخاذ القرار، وتستفيد من حماية لائحية وجمركية في مواجهة الواردات الأجنبية، وتعاني من عمالة زائدة، بحيث لا تتجاوز إنتاجية العامل فيها عشر إنتاجية العامل في الشركة الكورية، وهناك تداخل بين

¹⁴⁹ انظر:

BRETT (E.)[1988]: "States, Markets and Private Power: Problems and Possibilities", in: COOK & KIRKPATRICK [1988], P.54.

HEALD (D.)[1988]: Op. Cite, P. 73.

McCHESNEY(J.)[1988]: Op. Cite, P. 500-5001.

ميزانيتها وموازنة الدولة، ويتم التغاضي عن خسائرها لدوافع اجتماعية، وأهدافها غير محددة، وتتدخل السياسة العامة في القرارات الداخلية للمشروع المتعلقة بالاستثمار والعمالة والأثمان.

وتشكل هاتان الحالتان المتضادتان للنجاح التجاري والعجز البيروقراطي نموذجين مختلفين للمشروع العام في العالم الثالث: نموذج السوق السائد في دول جنوب شرق آسيا المتأثرة بالتقاليد اليابانية في إنشاء المشروعات العامة مستقلة عن الدولة، وعلى ذات الأسس التي تنشأ عليها المشروعات الخاصة العائلية. والنموذج البيروقراطي الذي ورث عن الاستعمار الإنجليزي تقاليده الإدارية العتيقة من حيث التصاق المشروعات الاقتصادية بالسلطة السياسية، واعتبار القرارات الإدارية قبل قوى السوق هي مصدر حركة التطور في حقل التنمية¹⁵⁰.

تؤكد مقارنة هذين النموذجين من جديد أن شكل الملكية ليس المحدد الأساسي للكفاءة، وأن امتناع الدولة عن التدخل وتصفية القطاع العام لا يكفي وحده لمواجهة تحديات التنمية، وإنما تكمن مشكلة الكفاءة بمعناها الواسع في أسلوب الإدارة الحكومية للاقتصاد الوطني ككل وللمشروعات العامة على وجه الخصوص. الكفاءة تتأثر بالبيئة الاقتصادية والسياسة الحكومية والتنظيم الداخلي للمشروع ومدى استقلاله عن الإدارة الحكومية ودوافع المسؤولين فيه وتطلعاتهم وقدراتهم الإدارية.

وبالنسبة للمستقبل، فإن المشروعات العامة بوعائها القطاعي وحجمها واستثماراتها تشكل أداة هامة يمكن - إذا أحسن استخدامها - أن تلعب دورًا هامًا في عملية التنمية والنهوض بصناعات المستقبل التي لا غنى عنها للتقدم الاقتصادي، لا سيما في ضوء

¹⁵⁰ انظر:

AYLEN (J.) [1987]: Op. Cite, P. 12.

التحديات الاقتصادية التي تشكلها التجمعات الجديدة الكبرى في أوروبا وشمال أمريكا وجنوب شرق آسيا.

3 - الخصخصة قد تقود إلى إحلال الاحتكارات الخاصة محل الاحتكارات العامة:

يرى عدد كبير من الاقتصاديين أنه في حالة غياب المنافسة، فإن الخصخصة تقود فقط إلى تحويل الاحتكارات العامة إلى احتكارات خاصة، وهو تحويل لا يؤدي إلى أي تحسين في الكفاءة الإنتاجية للمنشآت. وتتعدّد المشكلة أكثر بشأن الاحتكارات الطبيعية، مثل خطوط السكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية وتوزيع الكهرباء والغاز التي تتميز بضخامة أحجامها وكبر استثماراتها وشبكاتها الواسعة وتقاليدها المزمّنة في الهيمنة على السوق. وفي ظل هذه الأوضاع تظل الملكية العامة أكفأ طريقة لتنظيم هذه الأنشطة. التجارب السابقة تظهر أن الأشكال التنظيمية البديلة تنطوي على درجة من التعقيد البيروقراطي والقانوني تقود إلى قدر من عدم الكفاءة لا يقل عن الملكية العامة¹⁵¹.

الواقع أن مزايا الخصخصة تتوارى عندما يكون المشروع ملزمًا باحترام مجموعة واسعة من القواعد الموضوعية سلفًا، فالشركات الخاصة التي تدير المرافق العامة في بعض البلاد الرأسمالية تخضع لمجموعة من القيود اللائحية التي تمنح الحكومة حق الرقابة والتدخل في إدارة هذه المرافق على نحو أو آخر. وفي ظل هذه القيود تفقد المنافسة جوهرها الديناميكي، ويتجه المنظم الخاص ليسلك سلوكًا شبيهًا بسلوك كبار الموظفين

¹⁵¹ انظر:

COOK (P.) & KIRKPATRICK (C.) [1988]: Op. Cite, P. 19.
BIZAGUET (A.) [1992]: Op. Cite, P. 73.
MORGAN (D.) & ENGLAND (R.) [1988]: Op. Cite, P. 981.

في البيروقراطية الحكومية. ولهذا السبب لن يكون هناك على الأرجح اختلاف كبير في النفقات بين المشروع العام والمشروع الخاص. وتتحقق النتيجة ذاتها في المرافق "القائمة على الثقة" Biens de Confiance مثل العدالة والأمن والدفاع والدبلوماسية والخدمات الاجتماعية.

الواقع أن مزايا النظام الاقتصادي الليبرالي تتركز في قدرته على التجديد والابتكار وتنمية أسواق جديدة وليس في اتباع القواعد الملزمة التي تميز مرافق الثقة. ولذا، فإن المشروعات الخاصة لا يمكنها على الأرجح أن تتميز في هذا الحقل بكفاءة أعلى من كفاءة المشروعات العامة¹⁵².

وفي هذا الصدد أثبتت دراسة قام بها الآن مينارد A. MAYNARD عن "خصخصة مرفق الصحة القومي" في بريطانيا أن فوائد خصخصة هذا المرفق ضئيلة، وأن زيادة كفاءة المستشفيات خاصة أو عامة لا تتأتى إلا بإنفاق المزيد من الأموال على تحسين إمكانيات وأساليب الإدارة، فالاعتماد على المنافسة وحدها في حقل الصحة ينطوي على ضرر بأفراد المجتمع لا سيما الفقراء منهم¹⁵³.

يتضح مما سبق أن هناك "احتكارات طبيعية" و "مرافق مقيدة لائحيًا" و "مرافق قائمة على الثقة" لا ينتظر من وراء خصصتها جميعًا نتائج ايجابية بالنسبة للكفاءة أو الرفاه

¹⁵² انظر:

BLANKART (Ch.)(1986): "Limites de la privatisation des services publics", *Recherches Economiques de Louvain*, Vol. 52, No. 2, Juin 1986, P.117-128

¹⁵³ انظر:

MAYNARD (A.)(1983): "Privatizing the National Health Service", *Lloyds Bank Review*, April 1983, No. 148, P. 30-32; 36-39.

وقد أظهرت دراسة أخرى أجراها G. PETERSON في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981 أن تحويل المستشفيات العامة إلى القطاع الخاص قد أدى إلى بعض التخفيضات في النفقات، إلا أن الملاك الجدد قد تراجعوا عن الالتزامات التوزيعية لصالح الفقراء التي كانت المستشفيات في ظل الملكية العامة تحافظ على الوفاء بها. انظر:

GRAMLICH (E.)(1985): Op. Cite, P. 283.

الاقتصادي. غير أن خصخصة المنشآت العامة الأخرى التي تتمتع لظروف خاصة بالمجتمع أو لتمتعها بوضع احتكاري أو شبه احتكاري¹⁵⁴، سيقود أيضًا الى نتائج ضارة - إذا استمر هذا الاحتكار أو تعمق في ظل الملكية الخاصة - بالنسبة للمستهلكين ومستوى الرفاه والنمو الاقتصادي. ولذا يمكننا - في ضوء النظرية الاقتصادية - التمييز بين حالات ثلاث:

- حالة سيادة التوازن التنافسي *Competitive Equilibrium; Equilibre Concurrentiel* في الأسواق. وفيها تكون الكفاءة والرفاهة مستقلتان عن أوضاع الملكية. وفي ظل هذا الوضع يصعب التمييز بين سلوك المنشآت العامة وسلوك المنشآت الخاصة. وبالتالي لا يكون من المجدي في هذه الحالة نقل المنشأة العامة الى الملكية الخاصة بالنظر لعبء نفقات هذا النقل.

- حالة سيادة المنافسة وظهور ضعف في كفاءة بعض المنشآت العامة مقارنة بالمنشأة الخاصة المتنافسة معها. وفي هذه الحالة يكون تحويل تلك المنشآت الى الملكية الخاصة سبيلًا لزيادة مستوى الكفاءة الانتاجية، وتحسين مستوى الرفاه العام في المجتمع. ارتفاع ربحية المنشأة المخصصة لن ينطوي - في ظل المنافسة التامة - على الإضرار بمصالح المستهلكين، وانما يتأتى كمحصلة لتقليل نفقات الإنتاج أو زيادة حجم الإنتاج مقارنة بالأوضاع السابقة على الخصخصة.

- حالة نقل ملكية منشأة احتكارية الى القطاع الخاص. وهنا يتصور أن يقوم الملاك الجدد باستغلال الوضع الاحتكاري لهذه المنشأة وفق هواهم، الأمر الذي يضر بأوضاع

¹⁵⁴ يمكننا التمييز بين الاحتكارات العامة الفعلية والاحتكارات الطبيعية، إذ إن النوع الأول تقيمه الدولة لإنتاج أو توزيع بعض السلع والخدمات، ولا يواجه منافسين وطنيين آخرين، سواء بسبب حماية قانونية أو لانهية تفرضها الدولة أو بسبب الغياب الفعلي للمنافسين. أما النوع الثاني، فيعبر عن الحالة التي يكون فيها وجود منتج وحيد مبررًا بطبيعة منحنى النفقات، إذ يؤدي دخول منافس آخر إلى زيادة النفقة الاجتماعية، ومن ثم تخصيص غير أمثل للموارد. ومن أمثلة ذلك المنشآت التي تدير مرفق السكك الحديدية.

المستهلكين (بسبب خفض الكمية المنتجة أو رفع الأسعار)، ويسبب من ثم انخفاضًا في مستوى الرفاه العام في المجتمع¹⁵⁵.

وفى ظل هذا التصور ينبغي عدم الشروع في خصخصة مثل تلك المنشأة، لأن المضار سوف تتجاوز الفوائد، إذا نظرنا للأمور نظرة شمولية تتضمن الجوانب الكيفية والكمية معًا، دون الاقتصار على جانب ربحية المنشأة وحده. وتقتضي هذه النظرة الشمولية أن نأخذ بعين الاعتبار أيضًا أن تغيير بعض القواعد القانونية واللائحية قد لا يكفي لتنشيط المنافسة في الأسواق الاحتكارية، وأن إنشاء المؤسسات المسؤولة عن رقابة السلوك الاحتكاري للمنشآت الخاصة يتضمن نفقة عالية دون أن نتأكد من فاعلية هذه المؤسسات في الظروف الحالية التي تميز المجتمع في دول العالم الثالث.

يتبين من ثم أن من أبرز الأخطار التي تمثلها الخصخصة لهدف تحسين كفاءة النظام الاقتصادي هو إحلال الاحتكارات الخاصة محل الاحتكارات العامة، لأنه في هذه الحالة ستسعى المشروعات الخاصة لاستغلال أوضاعها السوقية لتعظيم دخولها على حساب المستهلكين.

وقد أظهرت التجربة البريطانية ذاتها أن هذه النتيجة ليست افتراضًا مدرسيًا، وإنما هي خطر واقعي ظهر جليًا على الأخص في عمليات خصخصة British Telecom و British Gas و British Airways، إذ إن هدف الكفاءة الاقتصادية الذي كان المبرر الأول لسياسة الخصخصة قد أخذ في التواري عند التطبيق، تاركًا الأولوية لهدف تعظيم إيرادات الخزنة العامة. ولذا نجد أن الحكومة البريطانية قد أبتت على قيود كثيرة في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية لصالح British Telecom وفي سوق النقل

¹⁵⁵ انظر في هذا الصدد تحليلًا متعمقًا في:

JONES (L.) & Al.[1990]: Op. Cite, Chapter 4 & 5.

الجوي لصالح British Airways بعد الخصخصة. المستهلك البريطاني لن يستفيد في الأغلب من وراء خصخصة تلك الشركات، بل سوف يخسر حماية الدولة ضد التعسف المحتمل من قبل الشركة الخاصة المحتكرة¹⁵⁶.

وتؤكد بعض تجارب الخصخصة في العالم الثالث نفس المخاطر، ففي بعض الدول الأفريقية حصلت الشركة المخصصة لصناعة السجائر على حماية شديدة مع فرض ضرائب تمييزية باهظة على الانتاج المنافس، ومنحت الشركة احتكارًا للاستيراد. وحصلت شركة توزيع مخصصة على حق احتكار بيع الكوكاكولا والمشروبات الغازية الأخرى لمدة أحد عشر عامًا، بالإضافة الى فرض حدود على إنتاج الشركات المنافسة¹⁵⁷. وفي غينيا لوحظ أن خمسًا من أربعين شركة تم خصصتها قد احتفظت بأوضاعها الاحتكارية، وأنه قد كفل لخمس هذه الشركات الحق في التمتع بالإعفاء الجمركي عند استيراد الزيت ولمدة أربعين سنة¹⁵⁸. وفي جزر ساموا الغربية Western Samoa تملك خمس عشرة عائلة فقط رؤوس الأموال الكافية وفن إدارة الأعمال، ما مكنها من الاستئثار بغالبية أسهم الشركات المخصصة¹⁵⁹. وفي المكسيك أفادت الخصخصة أساسًا المجموعات الصناعة الكبرى، فأصبحت مجموعة VISA بعد شرائها للشركة المخصصة Garci-Crespo محتكرة للمياه المعدنية في الأسواق، كما

¹⁵⁶ انظر:

SANTINI (J.)[1986]: "Les dénationalisation en Grande- Bretagne", Les Cahiers Français, [1986], P.61-62.
KAY (J.), MAYER (C.) & THOMPSON (D.)[1986]: Op. Cite, P. 19.
BEESLEY (M.) & LITTLECHILD (S.)[1983]: Op. Cite, P. 4; P. 6-11.
COMMANDER (S.) & KILLICK (T.)[1988]: Op. Cite, P. 102-103.
BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)[1991]: Op. Cite, P. 198-200.

¹⁵⁷ انظر:

جون نيليس وسونيتا كوكيرو (1989): المرجع السابق، ص 89.

¹⁵⁸ انظر:

JONES (L.) & Al.[1990]: Op. Cite, P. 174.

¹⁵⁹ انظر:

VUYLSTEKE (Ch.)[1988]: Op. Cite, P. 70.

أصبحت أكبر شركات الإسمنت في البلاد Cementos Mexicanos بعد شرائها لثلاث منشآت للإسمنت، كانت مملوكة فيما سبق للقطاع العام، قادرة على ممارسة سيطرتها الكاملة على سوق الإسمنت المكسيكي¹⁶⁰.

هكذا نتبين خطرًا حقيقيًا يتمثل في أن تؤدي الخصخصة إلى دعم الأوضاع الاحتكارية بدلًا من أن تقود إلى تشجيع المنافسة وزيادة كفاءة الاقتصاد القومي. ولذا، فإن الحاجة ملحة - بالنسبة للاقتصاديين والسياسيين على السواء - لرفع اللبس - المتعمد أحيانًا - بين طبيعة الملكية وطبيعة السوق. الواقع أن الكثير من الكتابات يوحى بارتباط المشروع الخاص بالمنافسة والمشروع العام بالاحتكار. ولا شك في أن هذا الإيحاء ينطوي على قدر من التعسف، فليس صحيحًا بالضرورة أن كافة المشروعات الخاصة توجد في وضع المنافسة، وأن كافة المشروعات العامة تمارس نشاطها في وضع الاحتكار. ولذا فإننا نكرر أن تحسين مستوى الكفاءة يرتبط بالسياسات الاقتصادية العامة في الدولة أكثر مما يرتبط بشكل الملكية، فسياسة الخصخصة ليست الترياق السحري الشافي من كل الأمراض panacea; panacée، وإنما هي سياسة - ككل سياسة - لها مزاياها وعيوبها. وتغلب المزايا أو العيوب إنما يتوقف على الدولة التي تقرر السياسات وتنفذها، ومدى حرص المسؤولين فيها على الصالح العام أو خضوعهم للمصالح والأهواء الخاصة.

إننا لا نجد في إبراز نسبة النجاح الذي حققته أو تحققه سياسات الخصخصة أبلغ من هذا السيناريو الذي أورده لي روى جونز وآخرون في كتابهم عن بيع المشروعات العامة:

¹⁶⁰ انظر:

BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)[1991]: Op. Cite, P. 206.

"زر بلدًا وسوف تؤخذ لتري "قصة نجاح" للخصخصة، إذ إن الأرباح قد ارتفعت بشكل درامي في المنشآت المخصصة، بفضل انخفاض النفقات (التي يرجعونها الى استخدام أفضل لكافة الموارد) وزيادة المبيعات (التي يرجعونها لتحسين نوعية المنتجات وتطوير أساليب التسويق). لكنك إذا قابلت "المعارضة"، فسوف تعلمونك أن المبيعات قد زادت بالطبع، لأنه - كشرط جانبي من شروط نقل المنشأة الى القطاع الخاص - فرضت تعرفه جمركية عالية على المنتجات المنافسة. وأن النفقات قد انخفضت بالطبع لأن عقود بيع المنشآت تضمنت التزام الحكومة بأن تأخذ على عاتقها بعض الديون وتعيد جدولة الديون الأخرى بمعدل منخفض لصالح الملاك الجدد. وقد تزور بلدًا تجد فيه أن معدل الربحية قد تدهور على أثر الخصخصة. وهنا يرجع أنصارها هذه النتيجة الى الإدارة الحكومية السيئة للاقتصاد، الأمر الذي يجعل تحقيق الربح مستحيلًا، حتى بالنسبة لأكثر رجال الأعمال مهارة وكفاءة. على حين يرى خصوم الخصخصة أن المنشأة وقد بيعت بما يساوي 10 بنسات من الدولار، تم تمويل 9 بنسات منها بقروض مدعومة من الحكومة، فإن مشتريها ليسوا سوى مضاربين مغامرين يسعون فقط الى تحقيق أرباح عالية وسهلة عن طريق مجرد تصفية الأصول وبيعها بسعر السوق، ولا يلقون بالألمصير النشاط الانتاجي والاستثماري للمنشأة¹⁶¹.

هذا السيناريو بمشاهده المتعددة ليس خيالاً صرفاً، بل يؤكد الواقع في أحيان كثيرة. في دول من العالم الثالث، مثل بنجلاديش، تحققت بعض الصور السابقة¹⁶². وفي بريطانيا - صاحبة أشهر تجارب الخصخصة - لا يمكن الحديث عن نجاح تام لتجربة الخصخصة، فالواقع أن التحسن الذي طرأ على بعض المشروعات المخصصة بعد

¹⁶¹ انظر:

JONES (L.) & Al.[1990]: Op. Cite, P. 202.

¹⁶² انظر:

The World Bank: World Development Report [1991]: Op. Cite, P. 144.

نقل ملكيتها الى القطاع الخاص، إنما يعود أيضًا الى عاملين رئيسيين لا يتصلان مباشرة بنمط الملكية¹⁶³:

العامل الأول هو التحسن العام في الظروف الاقتصادية الذي صادف تنفيذ برنامج الخصخصة، إذ تظهر المؤشرات الاقتصادية أن أرباح كافة المشروعات الصناعية والتجارية قد زادت بنحو 20 % سنويًا في الفترة من نهاية عام 1980 الى نهاية عام 1985. وكذلك زادت انتاجية العمل في الصناعة بمعدل سنوي يزيد عن 5 % في الفترة نفسها.

العامل الثاني هو أن التحسن الذي طرأ على هذه المشروعات يرجع الى حد بعيد للإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية قبل الخصخصة، وعلى الأخص قيامها بسداد جزء من ديون هذه المشروعات (أكثر من 100 مليون جنيه استرليني لشركة British Aerospace وحدها) ومساعدتها في تطبيق سياسة التخفيض الحاد في العمالة (انخفض عدد العاملين في صناعة الحديد والصلب خلال الفترة 1978/1979 - 1981/1983 من 186 ألفًا إلى 81 ألف عامل. وانخفض عدد العاملين في شركة British Lyland من 177 ألفًا إلى 107 ألف عامل. وانخفض عددهم في الفترة نفسها في شركة British Airways من 56 ألفًا إلى 35 ألف عامل. والواقع أن هذين العاملين يكفیان وحدهما لتفسير معظم التحسن الذي طرأ على الربحية والإنتاجية في المشروعات البريطانية المخصصة.

ننتهي في ضوء ما سبق إلى أن مشروع الخصخصة لا يمكن كسبه مقدمًا بمجرد نقل الملكية من الدولة إلى الأفراد، وإنما يحتاج لأن يوضع في موضعه الصحيح ضمن

¹⁶³ انظر:

SANTINI (J.) [1986]: Op. Cite, P. 58.

الاستراتيجية الشاملة للإصلاح الاقتصادي في الدولة. النجاح ليس هو تغيير شكل الملكية أو زيادة معدل الأرباح أو التسليم بالسيادة المطلقة لقوى العرض والطلب، بل هو أبعد من ذلك، لأنه مرهون بالوصول بالمجتمع إلى أفضل مستويات الاستقرار والتنمية والرفاه. وهنا يبدو دور الدولة حاسماً ومؤثراً في إعداد السياسات الاقتصادية العامة وتقريرها وتنفيذها ومتابعتها، دون أن تعطل وتعرقل دون مبرر الطاقات المبدعة والمبادرات الخلاقة للأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام على السواء.

ثالثاً - المخاطر الاجتماعية:

في إطار تناول المخاطر الاجتماعية لسياسة الخصخصة سنركز على أثر هذه السياسة على توزيع الدخل والثروات في المجتمع. ويمكننا تحليل هذا الأثر عن طريق بيان التغيرات المحتملة على دخول وثروات أربع فئات متميزة: العاملون، المستهلكون، المشترون، والمواطنون ممولو الضرائب.

أ) بالنسبة للعاملين:

يترتب على معظم عمليات الخصخصة تخفيض هام في أعداد العاملين بالمنشآت المملوكة في السابق للقطاع العام. ورغم أنه قد يحتج بأن ذلك ضروري لتحسين الإنتاجية وتأمين نجاح وتطور المنشأة، فإنه لا ينبغي إنكار الآثار السلبية الناجمة عن ذلك - على الأقل في المدى القصير - سواء بالنسبة لسير الاقتصاد الوطني ككل

ومستوى الرفاه العام في المجتمع أو بالنسبة للمعانة والمشاكل الاجتماعية التي يكون على فئات من العاملين وأسرهم مواجهتها.

ولا شك في أن تأثير الخصخصة على التوزيع الوظيفي Functional distribution; Distribution fonctionnelle للدخل القومي سيكون سلبياً، فالمشروعات العامة تتميز في غالبية بلاد العالم الثالث بوجود حجم كبير من القوى العاملة مقارنة بمثيلاتها من القطاع الخاص، وأن الأجور فيها عادة أعلى في المتوسط من القطاع الخاص، وأن تأثير نقابات العمال أكثر ظهوراً. وهي أمور عرضة للتبديل بعد الخصخصة التي تقود عادة إلى خفض العمالة ونقص الأجور الحقيقية وتحجيم أهمية النقابات العمالية. ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تغيير هيكل التوزيع الوظيفي، إذ ينخفض نصيب الأجور ويزيد نصيب الأرباح.

وبالنسبة لتوزيع الثروات، فإن القول بأن سياسة توزيع الأسهم على العاملين وصغار المساهمين سوف تؤدي إلى "رأسمالية الشعب" وتحسين توزيع الثروة القومية، ينطوي على قدر كبير من التفاؤل والمبالغة. الواقع أن رأسمالية الشعب - بفرض تحققها النسبي بمناسبة عمليات الخصخصة - لا يمكنها الاستمرار طويلاً، لأن الأوضاع الاجتماعية الصعبة المحيطة بصغار العاملين وأصحاب الدخل الضعيفة لن تمكنهم من الاحتفاظ فترة طويلة بالأسهم التي حصلوا عليها. ومن الملفت للانتباه أنه في دولة غنية نسبياً، كبريطانيا، يتمتع العاملون فيها بأوضاع أفضل من أقرانهم في دول العالم الثالث، لوحظ أنه في غضون عام واحد بعد الخصخصة انخفض عدد حاملي الأسهم في شركة Gable and Wireless من 150000 مساهم إلى 26000، وانخفض عدد

المساهمين في شركة British Aerospace من 158000 مساهم إلى 27000¹⁶⁴ وهكذا نتبين أن احتفاظ العاملين وصغار المستثمرين بأسهمهم الجديدة لا يستمر طويلاً، وأنه بعد فترة قصيرة من البيع تزداد درجة تركيز الملكية في الشركات المخصصة.

ب) بالنسبة للمستهلكين:

لقد أوضحنا سابقاً أن غلبة السلوك الاحتكاري السائد في اقتصادات عديدة، وعلى الأخص في العالم الثالث، يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلكين. لذا فإنه من المتوقع أن الأرباح التي قد تنجم عن خفض نفقات وزيادة كفاءة الشركات المخصصة ستذهب في الأغلب إلى الملاك الجدد وليس إلى المستهلكين. كذلك، فإن الملاك الجدد للشركات المخصصة لن يضطلعوا غالباً إلا بأوجه النشاط المربحة، ومن ثم يتركون قدرًا من الحاجات الاجتماعية الجوهرية دون تلبية أو لتلبى عن طريق آخر، فمن غير المحتمل على سبيل المثال أن تبقى شركات النقل الجماعي والسكك الحديدية المخصصة نفس الخدمات السابقة على الخطوط التي تخدم الأماكن النائية قليلة السكان بذات الأثمان التي كان معمولاً بها في ظل الملكية العامة.

وتؤكد بعض الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أن اتساع نطاق الخصخصة قد تزامن مع خسارة في التلاحم الاجتماعي، فالصلة بين النفوذ الخاص المتزايد وتراجع الدور العام يظهر جلياً في مجالات عديدة من بينها الإسكان (تخلى الإدارة عن برامج التدخل الحكومي في هذا القطاع) والنقل (غلبة السلوك الربحي الضيق النظرة لدى

¹⁶⁴ انظر:

BIZAGUET(A.)[1992]: Op. Cite, P. 110.

المشروعات الخاصة) والسجون والحراسات (الاعتماد المتزايد على القطاع الخاص المتميز بنفقاته العالية وفقدان الثقة في السلطات العامة لسلبيتها المتصاعدة في تلك المجالات¹⁶⁵.

غير أنه إذا ترتب على حركة الخصخصة المساهمة الجدية في تحسين مستوى الكفاءة الاقتصادية العامة في البلاد، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي إلى الأمام، فإن مجمل المستهلكين يمكن أن يستفيدوا من هذا التطور لسببين تابعين هما: الانخفاض في أثمان السلع والمنتجات الذي ينجم عن التوسع في النشاط الاقتصادي، وزيادة الدخل الحقيقية التي تعم على أثر ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وإن كان تحقق هذه النتيجة متوقف على درجة المنافسة السائدة في الاقتصاد القومي.

أيًا ما كان الأمر، فإن الحكومة يجب عليها ألا تنتظر إلى بيع المنشآت العامة على أنه مماثل لبيع المنشآت الخاصة من طرف إلى آخر، لأن ذلك ينطوي على تبسيط وقصر نظر. الأمر في مجال الخصخصة لا ينطوي على تخلي عن ملكية الأصول للمشتريين المحتملين فقط، ولكنه يتعلق أيضًا بمصالح واجبة الاعتبار للمستهلكين والعاملين وآخرين من واجب الدولة حمايتهم ورعاية مصالحهم.

ج) بالنسبة للمشتريين:

¹⁶⁵ انظر عرضًا لتلك الدراسات في:

MORGAN (D.) & ENGLAND (R.) [1988]: Op. Cite, P. 982-983.

من المنطقي أن نبدأ بالسؤال الآتي: من هم هؤلاء الذين سوف يشترون المنشآت المخصصة؟ وأين موقعهم من خريطة توزيع الدخل والثروة القوميين؟ ومن البدهي أيضًا أن نجيب بأنهم أساسًا من المستثمرين والمواطنين الذين يقعون في أعلى سلم توزيع الدخل والثروة في المجتمع. هذا على الأقل أمر شبه مؤكد في دول العالم الثالث، إذ لا يتخيل تصدى الطبقات الفقيرة أو المتوسطة لعملية شراء منشآت القطاع العام. ولذا يرى بعض الاقتصاديين¹⁶⁶ أننا إذا نظرنا للأثار التوزيعية نظرة واقعية، فإن التوقعات يمكن أن تكون على النحو التالي:

• إذا تم بيع الأصول لفرد أو عائلة أو شركة خاصة، فإن المستفيدين سوف يقعون في قمة الشريحة العليا في سلم توزيع الدخل.

• إذا تم بيع السهم في السوق المالية، فإن الأثر التوزيعي سوف يتحسن على الأرجح، إلا أن المستفيدين لن يخرجوا عن الشريحة العليا في توزيع الدخل (الـ10% من السكان الذين يحصلون على أعلى الدخل في المجتمع).

• إذا تم بيع الأسهم للعاملين وصغار المستثمرين، فإنه حتى في هذه الحالة لن تهبط دائرة المستفيدين لما دون الشرائح الثلاث العليا في سلم توزيع الدخل.

وهكذا فإن المشروعات المخصصة تذهب غالبًا إلى الصفوة الغنية في المجتمع، ما يؤدي إلى تأبيد التفاوت في توزيع الدخل القومية. وإذا ذهبت أصول تلك المشروعات إلى أيادي الأجانب والشركات متعددة الجنسية، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة وتأبيد التفاوت العالمي في توزيع الدخل والثروات¹⁶⁷. وإذا حققت الشركات المخصصة أرباحًا، فإن

¹⁶⁶ انظر:

JONES (L.) & Al.[1990]: Op. Cite, P. 158.

¹⁶⁷ انظر:

ذلك يؤدي لمزيد من تركيز الثروة في أيادي الأغنياء، لأن هذا العائد سوف يتجه غالبًا لشراء المزيد من الأسهم والأصول.

وتؤكد الدراسات التطبيقية أن الإجراءات التي صاحبت عمليات الخصخصة في البلاد المختلفة لم تحل دون تركيز الدخول والثروات في أيادي محدودة، فالإجراءات التي اتخذتها حكومة مسز تاتشر في بريطانيا لم تحقق "ملكية المواطن" Citizen Ownership، إذ إنه طبقًا لأكثر التوقعات تفاؤلاً تظل الغالبية العظمى من البريطانيين بدون ملكية أسهم¹⁶⁸. والإجراءات التي اتخذت في إطار برنامج الخصخصة الشيلي تحت شعار "الرأسمالية الشعبية" Capitalismo Popular لتجنب تركيز الثروة لم تشكل ضمانًا كافيًا ضد ذلك الخطر، إذ أسفرت نتائج هذا البرنامج، خاصة في مرحلتيه الأولى والثانية، عن مزيد من تركيز الثروة في البلاد¹⁶⁹.

د) بالنسبة للممولين:

ينبغي أن نلاحظ بشأن وضع الممولين من الآثار الاجتماعية لسياسة الخصخصة أمرين:

الأول هو أن الأثمان الرخيصة للأسهم أو الأصول التي تعرضها الحكومة في برنامج الخصخصة إنما تشكل في جوهرها إعانات عكسية Regressive Subsidy من الكتلة

COMMANDER (S.) & KILLICK (T.)[1988]: Op. Cite, P. 100.

BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)[1991]: Op. Cite, P. 128.

¹⁶⁸انظر:

BRITTAN (S.)[1986]: Op. Cite, P. 36.

¹⁶⁹ انظر:

MARSHALL (J.) & MONTT (F.)[1988]: "Privatisation in Chile", in COOK & KIRKPATRICK [1988], P.303-305.

العامة لدافعي الضرائب باتجاه هؤلاء الذين يقعون داخل حدود طبقة ملاك الأسهم، وهم كما أوضحنا غالبًا الصفوة الغنية في المجتمع.

والأمر الثاني هو أن الحكومة سوف تستخدم على الأرجح حصيلة بيع الأصول والأسهم في زيادة نفقاتها الجارية التقليدية أو سداد ديون منشآت القطاع العام أو خفض الضرائب المباشرة، وليس في زيادة الخدمات المقدمة إلى الفقراء. وبالتالي، فإنه من بين الممولين لن يستفيد من عائد الخصخصة سوى المكلفين الذين يقعون في النصف الأعلى من سلم توزيع الدخل، ومن ثم لن يستفيد من هذا العائد المكلفون الأدنى دخلًا أو المواطنون الفقراء غير الممولين للضرائب المباشرة.

نتبين من ثم أن سياسة الخصخصة ترتب آثارًا سلبية على العدالة الاجتماعية. وربما يرجع ذلك إلى أن الآليات الرأسمالية الحرة بطبيعتها تظهر تحيزًا واضحًا ضد السياسات المشجعة للعدالة¹⁷⁰، وإلى أن "الإصلاح الاقتصادي" يفرض أعباء ثقيلة على هؤلاء الذين هم أقل قدرة على تحملها (الفقراء)¹⁷¹؛ فالسوق تظل - كسمة من سمات الرأسمالية - قائمة على المصلحة الذاتية Self-interest ولا تلقى بالألوان لثوارع الإيثار Altruistic Instincts أو لمهمة تنمية روح التعاون والتناسق الاجتماعي. وبالتالي، فإن هناك خطرًا قائمًا عند انتهاج سياسة الخصخصة، هو أن يؤدي الاعتماد على آليات السوق وحدها كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي إلى إضعاف التزامات الفرد تجاه الجماعة، ومن ثم فقد المواطنين الأكثر ضعفًا لمجئهم الاجتماعي الطبيعي.

¹⁷⁰ انظر:

KEOHANE (R.): Op. Cite, P. 191.

¹⁷¹ انظر:

The World Bank: World Development Report [1991]: Op. Cite, P. 147.

الخصخصة - لا سيما إذا شملت المنشآت والمرافق الخدمية والاجتماعية- قد تعود إلى نتائج تناقض مبدأ الرفاه الذي يقضى بضرورة توفير الخدمات لمن يحتاجها، وليس فقط لمن يملك دفع ثمنها. ولذا يلاحظ البعض أنه في ظل رفع راية الخصخصة في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيسين ريجان وبوش والانشغال أساسًا بمسألتي النمو وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي توارى الاهتمام بالمسائل التوزيعية، وتفاقت من ثم الفوارق بين الأغنياء والفقراء وبين البيض والسود. وبالتالي ليس من المبالغة القول بأن السوق قد فشل بالتأكيد في تذويب التفاوت والتميز في المجتمع الأمريكي¹⁷².

خاتمة

تكمن الصعوبة الأساسية في دراسة قضية الخصخصة في وجود انقسام واضح في آراء الاقتصاديين بين التأييد المطلق والإدانة التامة لسياسة الخصخصة. الواقع أن معظم الدراسات المنشورة تأخذ منذ البداية موقفًا مؤيدًا أو معارضًا لهذه السياسة. ولذا كانت الغاية الأساسية من هذه الدراسة هي تقديم وجهات النظر المختلفة بطريقة موضوعية، خالية من أي ارتباط أيديولوجي أو أحكام مسبقة. لذلك عرضنا للمبررات والأسانيد التي

¹⁷²انظر:

MORGAN (D.) & ENGLAND (R.) [1988]: Op. Cite, P. 981.

يقدمها أنصار التخصصية، كما أوضحنا المخاطر والمثالب التي يرى معارضو التخصصية أنها تقود إليها. ولم نغفل أيضًا بيان الأساسي النظري لفكرة التخصصية في الأدب الاقتصادي الليبرالي بمدارسه المختلفة القديمة والحديثة، كما أظهرنا الأسباب الموضوعية، خارجية ومحلية، التي دفعت الحكومات لتبني برامج التخصصية.

ولا يعنى ما سبق أننا نكتفي بتبني موقف محايد من قضية التخصصية، أو أننا بدون رأى في المسألة، فغنى عن القول إنه خلف العرض والتحليل في كل جزئية من جزئيات الدراسة، إنما يكمن دائمًا توجه الكاتب وتفضيلاته الخاصة، وإن لم تأت دائمًا صريحة أو مباشرة. هذه الحقيقة تسري على هذه الدراسة، كما تسري على غيرها من الدراسات في العلوم الاجتماعية والانسانية. ولكننا نريد إضافة لذلك - في إطار هذه الخاتمة - أن نعرض وجهة نظرنا التي أخذت تتكون تدريجيًا مع تقدمنا في هذه الدراسة بشكل أكثر وضوحًا وتحديدًا.

الواقع أن بعض السياسيين والاقتصاديين يعتقدون أنه من الأفضل في كل الأحوال تخصصية المنشآت العامة دون الانشغال كثيرًا بتحليل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية المهيمنة على المجتمع والمؤثرة على أداء المشروعات الاقتصادية ومعدل التنمية وتطوير مستوى الرفاه الاجتماعي، وذلك لأنهم ببساطة يؤمنون بأن المشروع الخاص أفضل دائمًا Superior مقارنة بالمشروع العام.

غنى عن البيان أنهم بذلك يخلطون بين الوسيلة والغاية، فالتخصصية مجرد أداة لتحقيق غاية هي زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني التي تمثل بدورها وسيلة لغاية أخرى أسمى منها هي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وأهمية هذه التنمية - الغاية - تعود الى أنها تكفل حياة أفضل ماديًا ومعنويًا لجميع المواطنين، ولكل منهم على حدة.

لذلك، فإن السعي لتحقيق "انجازات" في ميدان الخصخصة والكفاءة، بطريقة عمياء، يمكن أن يقلل فرص تحقيق قيم أخرى أكثر جوهرية يتعين على المجتمع أن يسعى إليها. الواقع أن النجاح الحقيقي للسياسة الاقتصادية لا يقاس بعدد المشروعات التي تعبر الى القطاع الخاص، وإنما يقاس بالقدرة على حسن تخصيص الموارد القومية، والتغلب على كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرقل تقدم الوطن وتوهن قواه الفاعلة، وتكبل مبادرات أبنائه الخلاقة. كذلك، فإن الانحياز كلية الى "حل السوق" و"تفوق الخاص على العام" ينطوي على مخاطر إنكار حقائق هامة في الحياة الإنسانية، كالاعتماد المتبادل بين البشر، وإحساسهم الكامن بالمصير المشترك، وتمسكهم بقدر من الالتزام تجاه الجماعة التي ينتمون إليها، واعطائهم أهمية لاعتبارات كيفية عديدة تتجاوز نطاق الحسابات الكمية التي هي محل الاهتمام الوحيد لنظام السوق.

لا شك لدينا في أن الكفاءة الاقتصادية تشكل هدفًا جديرًا بالاعتبار، ولكن بشرط ألا يكون ذلك منطويًا على استبعاد الأهداف الأخرى التي لا تقل عنها أهمية، مثل التماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمساواة في الأوضاع الدستورية والقانونية والديمقراطية والتنمية الشاملة. غير أن تحقيق هدف الكفاءة الاقتصادية ذاته يتجاوز إطار الخصخصة، ليتطلب تعبئة شاملة لكافة الأدوات الاقتصادية والتشريعية والسياسية المتاحة في المجتمع. الخصخصة ليست قادرة وحدها على أن تحقق نمو الهياكل الاقتصادية، وأن تعزز المنافسة، وأن تُرشد استخدام الموارد، وأن تعبئ الطاقات الإنتاجية، وأن ترفع معدل النمو الاقتصادي.

وكما لاحظ البعض، تتمثل الحقيقة التعسة في العالم الثالث في أن المشروعات الخاصة وأقرانها من المشروعات العامة تصطدم على الأرجح بنفس أوجه العوز والقصور، إذ يتم

الحصول على المسؤولين عنها من نفس المنابع، ويعملون في بيئة اقتصادية متماثلة، ويستخدمون عمالة لها نفس الملامح ونفس القدرات، وينتمون غالبًا الى نفس النقابات. لذا، فإن تحقيق إصلاح مؤسسي عن طريق عمليات الخصخصة سيكون غير فعال، إذا كانت أوجه الضعف الجوهرية التي تعترض سير الاقتصاد سوف تظل على حالها¹⁷³.

ومن واقع التجارب العملية للبلاد التي سبقت الى تطبيق سياسات الخصخصة على نطاق واسع في العالم الثالث (شيلي والمكسيك على وجه الخصوص) لوحظ¹⁷⁴ أن نتائج الخصخصة كانت مخيبة للآمال وأدنى من المتوقع، إذ لم يحقق نقل ملكية المشروعات العامة الى القطاع الخاص تحسناً في الكفاءة الاقتصادية المتوقعة. ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها:

- أن مشروعات القطاع العام الأكثر جاذبية هي التي تم اختيارها كأولوية أولى للبيع في كافة برامج الخصخصة.

- أنه برغم الجهود التي بذلت لتنمية الملكية الرأسمالية الشعبية، فإن معظم أسهم المنشآت المخصصة دخلت - في النهاية - الى الذمة المالية للشرائح الأغنى في المجتمع.

- كان تأثير الخصخصة على نمو الأسواق المالية محدودًا للغاية. وكان أثرها الرئيسي يتمثل في حركات مضاربة واسعة أفادت فقط الأقلية التي استحوذت على المعلومات الجيدة.

¹⁷³ انظر:

AYLEN (J.)[1987]: Op. Cite, P. 16.

¹⁷⁴ انظر على سبيل المثال:

BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)[1991]: Op. Cite, P. 223-225.

- من تحليل التجارب الفعلية لا يبدو أن بيع المشروعات العامة الى القطاع الخاص قد صاحبه تعزيز لقوى المنافسة، بل على العكس يظهر بالأولى أن الخصخصة قد شجعت ظاهرة التركيز الصناعي والمالي.

ومن الأمور التي تدعو الى الدهشة أن تحظى مسألة الخصخصة بقدر كبير من اهتمام الحكومات والرأي العام في دول العالم الثالث في حين تندر المناقشات والدراسات حول دور الدولة الاقتصادي، ونوعية وفاعلية السياسات الحكومية الحالية والمأمولة. الواقع أن العامل الحاسم في نجاح التنمية والتقدم الاقتصادي في تلك الدول ليس نقل الملكية الى القطاع الخاص أو التحول الكامل الى نظام السوق، ولكن قدرة السياسات الحكومية على تحسين البيئة السائدة، ما يسمح بانطلاق طاقات وقدرات المؤسسات والمشروعات العامة والخاصة على السواء.

ويتطلب تحسين البيئة السائدة اتخاذ مجموعة واسعة من الخطوات، لسنا هنا بصدد التعرض تفصيلاً لها، وإن أمكننا ذكر أبرزها، مثل: تطوير النظم القانونية واللائحية الحاكمة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، القضاء على الفساد والمحسوبية، تدعيم الديمقراطية واللامركزية السياسية والاقتصادية، وتشجيع المبادرات الفردية والتطوعية، تخفيف الأوضاع الاحتكارية تدريجياً وزيادة كفاءة رقابتها قانونياً وإدارياً، النهوض بالمؤسسات المالية وتعبئة الادخار وحمایته، حماية المستهلكين ودعم منظماتهم التطوعية، تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بحيث يكون قادراً على تطبيق ومراقبة السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتحويل حلول جديدة في مواجهتها، إدارة حوار حقيقي فعال مع القطاع الخاص والقطاع التعاوني ومنظمات العاملين على كافة المستويات، تشجيع قيام بيئة أعمال تعلى من أهمية

الفاعلية والكفاءة والمنافسة في الأنشطة الانتاجية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية والجهود الذاتية، تطوير التعليم والتدريب ونظم المعلومات، الاهتمام بقضايا التفاوت الاقليمي والاجتماعي، زيادة فاعلية الجهاز القضائي ودعم قدرته على الفصل السريع في القضايا المعروضة وتخفيف الاجراءات القضائية ومجابهة التحايل على القوانين والاستخفاف بها والالتفاف حولها... الخ.

الدولة يتعين عليها أن تتبنى سياسات التحرر الاقتصادي، ولكن بمفهومه الواسع الذي يتجاوز مجرد نقل الملكية الى القطاع الخاص والانصياع لقواعد السوق، بحيث لا يتحول الاقتصاد الوطني الى غابة يسمح فيها بكل التجاوزات، وتتولد فيها وتتكاثر سريعاً الأنشطة المغامرة والخفية وغير المشروعة. وكما تظهر تجربة جورباتشوف، ومن بعده يلتسين في روسيا، فإنه أكثر سهولة وخطراً عتق "قوى الليبرالية" لتعمل في عشوائية وتخبط بدلاً من أن يتم تحسين كفاءة النظام الاقتصادي بعمق لتحقيق التنمية المتوازنة¹⁷⁵. ولربما كانت الصين في السنوات الأخيرة - باعتراف البنك الدولي نفسه - أكثر نجاحاً في سياساتها الاقتصادية، إذ أخذت في إجراء تعديلات مؤسسية هادئة تسمح للحكومة بالاحتفاظ بالملكية مع تحسين كفاءة المشروعات العامة والاقتصاد الوطني ككل¹⁷⁶.

وقد اتجهت فرنسا في الفترة الأخيرة لتبنى ما يمكن أن يطلق عليه الخصخصة الناعمة Privatisation douce التي تتمثل على وجه الخصوص في المرسوم 91-332 الصادر في 4 إبريل 1991 الذي يبيح المشاركات الخاصة التي تشكل أقلية في

¹⁷⁵ انظر:

ROSEFIELDE (S.)[1991]: Op. Cite, P. 70.

¹⁷⁶ انظر:

The World Bank: World Development Report [1991]: Op. Cite, P. 143.

رؤوس أموال المنشآت العامة. غير أنه يشترط للموافقة على هذه المشاركات أن تكون في إطار اتفاق للتعاون والتطوير الصناعي التجاري الفني أو المالي ينشر محتواه في الجريدة الرسمية، ويحصل على موافقة لجنة الخصخصة التي أصبحت تسمى لجنة تقييم المشروعات العامة *Commission d'Evaluation des Entreprises Publiques*¹⁷⁷

ولا جدال في أن طبيعة سياسات التحرر الاقتصادي وقدر النجاح الذي يتوقع لها يختلف من مجتمع الى آخر، فهو يتوقف على المحيط الحضاري والثقافي والمؤسسي الذي يجرى فيه. ولذا، فإن نجاح السياسات المتبعة في بلد معين لا يعني بالضرورة امكانية نجاحها في بلد آخر. وينطبق الشيء ذاته على سياسات الخصخصة، فمن الصعب قبول التعميمات بشأن نجاح أو فشل هذه السياسات، وذلك بسبب اختلاف البيئات والتجارب، وغيبة الدراسات التطبيقية المتكاملة للحالات *Case Studies*، وحدائث الخبرات ومحدوديتها في أحيان كثيرة. ولذا يرى بعض الاقتصاديين وجوب انتظار دورة اقتصادية كاملة *One Businesses Cycle* لإمكان الحكم على الخصخصة بالنجاح أو الفشل¹⁷⁸، بينما يرى البعض الآخر أن الحكم الصحيح يتطلب تقييم النتائج في مرحلة ما بعد التطبيق *Ex post*، وحينئذ يتعين الاجابة على الأسئلة الآتية¹⁷⁹:

- هل أصبحت أحوال الأمة أفضل أم أسوأ عقب تنفيذ برنامج الخصخصة؟ والى أي حد؟

¹⁷⁷ انظر:

BIZAGUET(A.)[1992]: Op. Cite, P. 104.

¹⁷⁸ انظر:

MANSOOR (A.)[1988]: Op. Cite, P. 191.

¹⁷⁹ انظر:

JONES (L.) & Al.[1990]: Op. Cite, P. 202-203.

- كيف تم توزيع مزايا وأعباء الخصخصة؟ ومن هم هؤلاء الذين أصبحوا في وضع أفضل؟ ومن هم هؤلاء الذين أصبحوا في وضع أسوأ؟ وإلى أي مدى؟

- ما هي المؤشرات التي تغيرت؟ الأثمان أم الكميات؟ الصادرات أم المنتجات التي حلت محل الواردات؟ تقليل المدخلات أم زيادة المخرجات؟ زيادة الإعانات الصريحة والخفية أم تغيير حقيقي في الكفاءة؟

- ما هو نصيب الخصخصة في التغيرات التي حدثت في الاقتصاد الوطني؟ هل ترجع هذه التغيرات للخصخصة نفسها؟ أم لتحسين الإدارة؟ أم لتغير البيئة الاقتصادية بصفة عامة؟ أم لعوامل خارجية مستقلة عن الخصخصة؟

- ما هي نتيجة مقارنة النتائج الحالية بالنتائج المتوقعة عند اقرار برنامج الخصخصة؟ وإلى أي مدى يمكن ارجاع الاختلافات بينهما لإحداث غير متوقعة جدت بعد اعداد البرنامج؟

نخلص مما سبق الى أن الخصخصة مكون هام في سياسات التحرر الاقتصادي، إلا أن أهميتها تتوقف على التحليل الدقيق لانعكاساتها على الكفاءة والتنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل، وليس كنتيجة لأحكام مسبقة priori Judgements، فلا مبرر للتخلي عن خيار الخصخصة كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية (مثله في ذلك مثل خيار التأميم مقابل تعويض عادل)، ولكن يتعين وضع معايير دقيقة ومدروسة للتأكد من أن هذه الأداة سوف تزيد الكفاءة فعلاً، ولن تضر بالرفاه الاجتماعي الشامل.

عمليات الخصخصة ليست بطبيعتها متعارضة أو متوافقة مع المصلحة الاقتصادية العامة، لكن الحكم عليها سلباً أو ايجاباً إنما يتوقف على ما ينتظر أن ينجم عنها من

زيادة في كفاءة المشروعات ودعم المنافسة وتطوير القدرات الانتاجية الوطنية وتحسين في ظروف حياة الشعب. ولكي تحقق الخصخصة ثمارها الايجابية يتعين على الحكومة أن تحكم سيطرتها على معدل تطبيقها، ليتكيف مع الظروف الاقتصادية الكلية السائدة، وأن تقاوم الضغوط التي تمارسها مؤسسات خارجية أو داخلية للإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة في أوقات وظروف غير ملائمة.

الواقع أن الأوضاع السياسية غير المستقرة والمؤشرات الاقتصادية الكلية غير المواتية لن تسمح بتحقيق برنامج الخصخصة لأهدافه، بل ستؤدي الى خسائر اقتصادية ومالية الدولة في غنى عنها. غير أنه لا يجب أن يفهم ما سبق على أنه دعوة للحكومة لتجميد الأوضاع القائمة، لأن المخاطر المترتبة على ذلك ليست أقل خطورة على مستقبل الاقتصاد الوطني.

المراجع

أولاً : باللغة العربية

د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن ود. سلطان أبو علي (1989): "دور القطاعين العام والخاص مع التركيز على التخصيصية - حالة مصر"، في: د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص 250-289.

د. إبراهيم شحاته (1990): البنك الدولي والعالم العربي - تحديات وآفاق الاقتصاد المصري، القاهرة، كتاب الهلال، العدد 474، يونيو 1990.

د. إبراهيم العيسوي (1989): "نظرة تنموية لمسألة بيع القطاع العام المصري في: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع (1989): دور الاستثمار الخاص في تحقيق أهداف خطط التنمية، بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر للاقتصاديين المصريين، القاهرة، 1989، ص 324-374.

د. أحمد جمال الدين موسى (1992): **دروس في الاقتصاد السياسي**، القسم الأول: تاريخ الفكر الاقتصادي، المنصورة، المكتبة العالمية، 1992.

الآن والترز (1989): **"التحرر الاقتصادي والتخصيصية - نظرة عامة"** في: د. سعيد النجار (1989) (محرر): **التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية**، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص 39-64.

بيتر هيلر و كريستيان شيلر (1989): **"الأثار المالية للتخصيصية مع الإشارة إلى البلاد العربية"** في: د. سعيد النجار (محرر): **التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية**، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، 1989، ص 112-143.

تيد أوهاشي (1990): **"تسويق المشروعات المملوكة للدولة في: ستيف هانكي (1990) ص 102-111.**

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع (1989): **دور الاستثمار الخاص في تحقيق أهداف خطط التنمية**، بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر للاقتصاديين المصريين، القاهرة، 1989.

جون نيليس وسونيتا كوكيرو (1989): **"التخصيصية والمؤسسات العامة في د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية**، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، ص 84-107.

د. حازم الببلاوي (1992): **التغيير من أجل الاستقرار**، القاهرة، دار الشروق.

دافيد جيل (1989): **"التخصيصية وفرص تطوير الأسواق المالية"** في: د. سعيد النجار (محرر): **التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية**، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، 1989، ص 103-166.

رينشارد هيمنج وعلی منصور (1989): **"هل التحويل إلى القطاع الخاص هو الإجابة؟ التمويل والتنمية**، المجلد 25، سبتمبر 1988، ص 31-33.

سافس (ى. س) (1989): **التخاصية - المفتاح لحكومة أفضل**، ترجمة سارة أبو الرب، عمان مركز الكتب الأردني.

ستيف هانكي (محرر)(1990): تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة، دار الشروق، 1990.

د. سعيد النجار (محرر) (1989): التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي.

د. سعيد النجار (1991): نحو استراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادي، القاهرة، دار الشروق.

عبد الرحمن بن خلدون(1970): مقدمة ابن خلدون، القاهرة، دار الشعب، 1970.

مارلي شيرلي (1988): "خبرة التحويل إلى القطاع الخاص ، التمويل والتنمية، المجلد ٢٥، العدد ٣، سبتمبر ١٩٨٨، ص ٣٤-٣٥.

مانويل تانورا (1990): "نقل الملكية العامة للخاصة باعتباره أسلوباً سياسياً"، في: ستيف هانكي (محرر): تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة، دار الشروق، 1990، ص 55-65.

ثانياً : باللغتين الإنجليزية والفرنسية:

AHARONI (Y.)[1986]: **The Evolution and Management of State Owned Enterprises**, Cambridge MA, Ballinger Publishing Company, 1986.

ALCHIAN (A.) & DEMSETZ (H.)[1972]: "Production, Information Costs and Economic Organization", **American Economic Review**, Vol. 62, 1972, P.795-779.

AYLEN (J.)[1987]: "Privatization in Developing Countries", **Lloyds Bank Review**, Jan. 1987; Reproduit in **Problèmes, Economiques**, No. 2028°, 11 Juin 1987, P.17-10.

AYUB (M.) & HEGSTAD (S.)[1987]: "Management of Public Industrial Enterprise", **World Bank Research Observer**, Vol.2, 1987, P.101-79

BABAI (D.)[1988]: "The World Bank and the IMF : Rolling Back the State or Rolling Back its role? "in VERNON (R.)[1988] : **The Promise of Privatization**, Washington, Council on Foreign Relations, 1988.

BEESLEY (M.) & LITTLECHILD (S.)[1983]: "Privatization: Principles, Problems and Priorities", **Lloyds Bank Review**, No. 149, July 1983, P.20-1.

BENARD (J.)[1988]: "Les règlementation publiques de l'activité économique", **Revue d'Economie Politique**, 98e année, No. 1, 1988, P.59-1.

BENNETT(J.) & DILORENZO(T.)[1983]: "Public Employee Unions and the Privatization of Public Services", **Journal of Labor Research**, Vol.4, Winter 1983.

BIZAGUET(A.)[1992]: **Le secteur public et les privatisation**, Paris, PUF, 1992.

BLANKART (Ch.)[1986]: "Limites de la privatisation des services publics", **Recherches Economiques de Louvain**, Vol. 52, No. 2, Juin 1986, P.128-117

BOUIN (O.) & MICHALET(Ch.)[1991]: **Le rééquilibrage entre secteurs public et privé: L'expérience des pays en développement**, Paris, OCDE, 1991.

BRETT (E.)[1988]: "States, Markets and Private Power: Problems and Possibilities", in: COOK & KIRKPATRICK [1988], P.67-47.

BRITTAN (S.)[1986]: "Privatization; A Comment on Kay and Thompson", **The Economic Journal**, No. 96, March 1986, P.38-33.

BUCHANAN (J.)[1977]: "Why does Government Grow? " in BORCHERDING (T.): Budgets and Bureaucrats, Durham, Duke University Press, 1977.

CARTELIER (L.): "Propriété publique, rentabilité et efficacité", **Recherches Economiques de Louvain**, Vol. 52, NO.2 , Juin 1986, P.115-99.

CHAPUY (J.) & VIROLE (J.)[1982]: "Le secteur public industriel des Communauté Européenne", **Revue d'Economie Politique**, Vol. 92, No. 5-6, 1982, P.964-944.

CHARRAS (P.)[1986]: "Droit et pratique de la concurrence", Supplément aux **Cahiers Français** (1986), Notice No. 7.

COMMANDER (S.) & KILLICK (T.)[1988]: "Privatisation in Developing Countries: A Survey of the Issues", in COOK & KIRKPATRICK (1988), P.124-91.

COOK (P.) & KIRKPATRICK (C.)[1988]: *Privatisation in Less Developed Countries*, New York, Harvester Wheat- sheaf, 1988.

CRAIN (M.) & ZARDKOOHI (A.)[1978]: "A Test of the Property Rights Theory of the Firm; Water Utilities in the United States", **Journal of Law and Economics**, Vol. 21, October 1978, P.408-395.

DAVIES (D.)[1971]: "The Efficiency of Public versus Private Firms, The Case of Australia's Two Airlines", **Journal of Law and Economics**, Vol. 14, No. 1, 1971, P.165-149.

DAVIES (D.): "Property Rights and Economic Efficiency: The Australian Airlines Revisited", **Journal of Law and Economics**, Vol. 20, No.1, 1977, P.226-223

DE BANDT (J.)[1988]: "Peut-on se passer du secteur public dans le processus d'industrialisation?", **Revue du Tiers Monde**, No. 115, Juillet-Septembre 1988, P.948-929.

DEMSETZ (H.)[1967]: "Toward a Theory of Property Rights", **American Economic Review**, Vol. 57, may 1967, P. 347- 359.

DESPRES (L.)[1983]: "Efficacité comparée des entreprises publiques et privées", in MEIDINGER (C.) [ed.]: **La nouvelle économie liberale**, Paris, Presses de la F.N.S.P., 1983, P.278-255.

FRIEDMAN (M.&R.)[1980]: **La Liberté du Choix**, Paris, Belfond, 1980.

FLOYD (R.), GRAY (C.) & SHORT (R.)[1984]: **Public Enterprise in Mixed Economy: Some Macroeconomic Aspects**, Washington, IMF, 1984.

FURUBOTN (E.) & PEJOVICH (S.)[1972]: "Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature", **Journal of Economic Literature**, Vol. 10, No. 4, 1972, P.1162-1137.

GALLAIS-HAMONO (G.)[1977]: **Les nationalisations à quel prix?**, Paris, PUF, 1977.

GRAMLICH (E.)[1985]: "Government Services", in INMAN (R.) [ed.]: **Managing the Services Prospects and Problems**, Cambridge, 1985, P. 289-273.

HANKE (S.)[1985]: "Privatization; Theory, evidence and implementation", in HARRISS (C.) [ed.]: **Control of Federal Spending**, New York, The Academy of Political Science, 1985, P.113-101.

HAYEK (F.)[1964]: **La route de la servitude**, Paris, Editions Po., Eco. et sociales, 1946.

HEALD (D.)[1988]: "The Relevance of UK Privatisation for LDCs", in COOK & KIRKPATRICK [1988], P. 90-68.

IMF: **Fund-supported Programs, Fiscal Policy and Income Distribution**, Occasional Paper 46, Washington, IMF, 1986

JONES (L.)[1985]: "Public Enterprise for Whom? Perverse Distributional Consequences for Public Operational Decisions", **Economic Development and Cultural Change**, Vol.33, No. 2, 1985, P. 333-347.

JONES (L.), TANDON (P.) & VOGELSANG (I.)[1988]: **The Economics of Divestiture: Ex-ante Valuation and Es-post Evaluation**, **Provisional Papers in Public Economics**, Boston University, Avril 1988.

JONES (L.) & AI.[1990]: **Selling Public Enterprise, A Cost-Benefit Methodology**, Cambridge, The MIT Press.

KAY (J.), MAYER (C.) & THOMPSON (D.)[1986]: **Privatization and Regulation: The UK Experience**, Oxford University Press.

KAY (J.) & THOMPSON (D.)[1986]: "Privatization: A Policy in Search of a Rational", **The Economic Journal**, March 1986, P. 18-32.

KEMPF (H.)[1983]: "L'Etat est-il trop "gros"?" in MEIDINGER (C.): **La nouvelle économie libérale**, Paris, Presses de la FNSP, 1983, P. 226-191.

KEOHANE (R.): "International Liberalism Reconsidered", in DUNN (J.) [ed.]; **The Economic Limits to Modern Politics**, Cambridge University Press, 1990, P. 194-165.

KILLICK (T.)[1983]: "Development Planning in Africa: Experiences, Weaknesses and Prescriptions", **Development Policy Review**, Vol. 1, 1983, P. 4776.

LAL (D.)[1987]: "The Political Economy of Economic Liberalization", **The World Bank Economic Review**, Vol. 1, January 1987, No. 2, P.299-273.

LE CACHEUX (J.)[1986]: "La dérèglementation aux Etats- Unies", **Les Cahiers Français**, No. 228, Oct. - Décembre 1986, P. 56-51.

LINDSAY (C.)[1976]: "A Theory of Government Enterprise", **Journal of Political Economy**, Vol. 84, October 1976, P. 1061 -1077.

MANSOOR (A.)[1988]: "The Fiscal Impact of Privatisation" in COOK & KIRKPATRICK [1988], P.194-180.

MARSHALL (J.) & MONTT (F.)[1988]: "Privatisation in Chile", in COOK & KIRKPATRICK [1988], P.307-281.

MAYNARD (A.)[1983]: "Privatizing the National Health Service", **Lloyds Bank Review**, April 1983, No. 148, P. 41-28.

McCHESNEY(J.)[1988]: "Privatization: Third World Moves Slowly", **Editorial Research Reports**, October 7, 1988, P.507-493.

Mc CRACKEN (P.)[1990]: "Thoughts on Marketizing State-managed Economies", **Economic Impact**, No. 71, 1990.

MILLWARD (R.)[1988]: "Measured Sources of Inefficiency in the Performance of Private and Public Enterprises in LDCs", in COOK & KIRKPATRICK [1988], P.161-143.

MORGAN (D.) & ENGLAND (R.)[1988]: "The Two Faces of Privatisation", **Public Administration Review**, Nov.- December 1988, P.987-979.

MOSLEY (P.)[1988]: "Privatisation, Policy-based Lending and World Bank Behavior" in COOK & KIRKPATRICK (P.)1988], P. -125 140.

MOUGEOT (M.)[1979]: "Economie du bien-être et production marchande de l'Etat: Une synthèse", **Revue d'Economie Politique**, Vol 89, No. 2, 1979, P.165-129.

MOUSSA (A. G. E.): **L'Etat et l'inégalité sociale dans le Tiers – Monde – Analyse des politiques redistributives directes et budgétaires – L'Egypte 1952-1980**, Thèses pour le Doctorat d'Etat, Université de Clermont 1, Février 1984, P. 177-231.

MYRDAL (G.)[1969]: "L'Etat mou dans les pays sous – développés », **Revue Tiers Monde**, No. 37, 1969, P. 5-23.

NEE (V.)[1992]: "Organizational Dynamics of Market Transition: Hybrid Forms, Property Rights and Mixed Economy in China", **Administrative Science Quarterly**, Vol.37, No. 1,1992 , P.27-1.

PASCALLON (P.)[1977]: "La doctrine financière individualiste", **Annales Economiques**, No. 10, 1977, P.147-97.

PASCALLON (P.)[1980]: "Le rôle de l'Etat dans la doctrine classique et néo-classique", **Annales Economiques**, No. 15, 1980, P.-151 176.

POMMEREHNE (W.) & KIRCHGASSNER (G.)[1990]: "Efficacité, redistribution, extension du secteur public: Une approche de choix public", **Revue Française de Finances Publiques**, No. 29, 1990, P.225-185.

PRYKE (R.)[1982]: "The Comparative Performance of Public and Private Enterprise", **Fiscal Studies**, Vol. 3, No. 2, 1982, P.81-68.

RAYNAULD (A.)[1977]: "L'importance croissante du secteur public", **Revue d'Economie Politique**, Vol. 87, juillet- aout 1977, P. 626-629.

ROSEFIELDE (S.)[1991]: "Les limites du libéralisme économique soviétique: La perestroïka va-t-elle passer à la trappe?", **Revue d'Etudes Comparatives**, Vol. 22, No. 2, 1991, P.70-59.

SANTINI (J.)[1986]: "Les dénationalisation en Grande- Bretagne", **Les Cahiers Français**, [1986], P.63-56.

SEGURA (E.)[1988]: "Industrial, Trade and Financial Sector Policies to Foster Private Enterprise in Developing Countries", **The Columbia Journal of World Business**, Spring 1988, P.26-19.

SORMAN (G.): **La solution libérale**, Paris, Fayard, 1984.

SYREN (J.)[1980]: "Une tentative de justification théorique de la proposition 13: La courbe de Laffer", **Chroniques d'Actualités de la SEDEIS**, No. 4, 15 février 1980.

VUYLSTEKE (Ch.)[1988]: **Techniques of Privatization of State-Owned Enterprises**, Washington, World Bank, 1988.

WANNISKI (J.)[1978]: "Taxes, Revenues and the Laffer Curve", **The Public Interest**, Vol. 50, No. 1, 1978.

WATERS (A.)[1987]: "Privatisation: A Viable Policy Option?" in KENT (C.) [ed.]: **Entrepreneurship and the Privatizing of Government**, New York, Greenwood Press, 1987, P.65-34.

The World Bank: World Development Report [1991]: **The Challenge of Development**, Oxford University Press, 1991.